

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di Laurea in Lettere

**Tesi di Laurea in Archeologia
e Storia dell'Arte greca e romana**

EPIGRAFIA E PAESAGGIO

**INTERPRETAZIONE DEL CONTESTO RURALE
DELLA CITTÀ DI DOUGGA
ATTRAVERSO IL MATERIALE EPIGRAFICO**

Relatore:
Prof. Mariette de Vos Raaijmakers

Correlatori:
Prof. Anselmo Baroni
Dott. Arch. Redha Attoui

Laureanda:
Anna Maria Marras

Anno Accademico 2004-2005

A babbu e iaia

PREMESSA	10
INTRODUZIONE	11
EPIGRAFIA	24
Onomastica e integrazione	26
Onomastica africana	30
Thuggenses	32
Survey onomastico	34
Praenomen	34
Nomen	35
Patronimico	36
Cognomen	37
Tribù	38
Secondo cognome	39
Biometria	40
La formula che introduce il patronimico	41
La formula finale	42
Prenome e formule	42
Patronimico e formule	42
Nomina e cognomina	43
Nomina greci	43
Nomina di origine romana	43
Nomina e cognomina di origine indigena e attestati a Dougga e in campagna	53
Demografia	56
Rapporto tra l’Africa e le altre province	60
Il mito della longevità	62
Dougga	63
Le iscrizioni della campagna	64
Tipologia del monumento funerario	67
Anagrafica e onomastica	67
Demografia e inquadramento storico	69
Relazione tra la tipologia del sito antico e la mortalità	69
Situazione attuale	70
ARCHEOLOGIA	71
Creazione di un metodo	71
I grafici e le schede delle iscrizioni	76
I DWG	78
MAPDBASE	80
MAPGUIDE	86
GIS ARCHEOLOGICO	88

GIS ED EPIGRAFIA	90
LA COMPLESSITÀ DEL PAESAGGIO	91
Saltus	93
Le famiglie e le proprietà	94
Civitas, pagus	95
Termini	101
Le tabelle	121
BIBLIOGRAFIA	174
CATALOGO	192

Figura 1 - Il Capitolium di Dougga (Graham - Ashbee 1887, p. 171).	12
Figura 2 - I survey dell'Africa settentrionale (Stone 2004).	15
Figura 3 - Carta archeologica elaborata dall'Arch. R. Attoui (de Vos 2000).	16
Figura 4 - Barrington Atlas tavola 32 (particolare).	18
Figura 5 - Grafico della tipologia dei siti	18
Figura 6 - Veduta di Dougga (Golfetto 1961, Fig. 12)	19
Figura 7 - La Fossa regia (Manfredi 2004)	21
Figura 8 - Le fosse fenicie (Manfredi 2004)	22
Figura 9 - Praenomen nella campagna	35
Figura 10 - I nomi più diffusi nella campagna	36
Figura 11 - I patronimici in campagna	37
Figura 12 - I cognomina più diffusi in campagna	37
Figura 13 - Secondo cognome nella campagna	39
Figura 14 - Formula iniziale nella campagna	40
Figura 15 - La formula che introduce l'età nella campagna	41
Figura 16 - La formula che introduce il patronimico nella campagna	41
Figura 17 - La formula finale nella campagna	42
Figura 18 - Gli Aemilii tra II e III secolo d.C. (Bertrand 1994, p. 210)	44
Figura 19 - Rappresentazione del sesso dei defunti	65
Figura 20 - Percentuale età in campagna	66
Figura 21 - Percentuale età in città	66
Figura 22 - Esempio di scheda	74
Figura 23 - Filtri	75
Figura 24 - Esempio di query tra diverse tabelle	75
Figura 25 - Creazione di un grafico	77
Figura 26 - Report	77
Figura 27 - I triangoli delle curve di livello	78
Figura 28 - DTM (Digital Threedimensional Model)	79
Figura 29 - Colorazione del terreno in base all'orientamento	79
Figura 30 - I blocchi	81
Figura 31 - Collegamento blocchi-database	82
Figura 32 - Inserimento dell'immagine con Doccatalog	83
Figura 33 - Query di Cadpak	84

Figura 34- Query con Map	85
Figura 35 - Analisi della tipologia	85
Figura 36 - I cippi della fossa regia	91
Figura 37 - Cippo opistografo da Aunobaris	106
Figura 38 - Cippo opistografo da Dar el Hammama	107
Figura 39 - Cippo opistografo da Argoub -el-Mekesse (Cagnat 1923)	107
Figura 40 - Cippo opistografo da Thibaris (Cagnat 1923)	107
Figura 41 - Epigrafi survey	110
Figura 42 - Epigrafi segnalate da Carton	111
Figura 43 - Iscrizioni del CIL	112
Figura 44 - Iscrizioni survey, Carton, CIL	113
Figura 45 - Influenza onomastica: siti con più di una iscrizione	114
Figura 46 - Influenza fattoria con oleificio e iscrizione	115
Figura 47 - I siti delle famiglie notabili di Dougga: buffer di 3 km da Dougga	116
Figura 48 - Sesso	117
Figura 49 - I novantenni e i centenari	117
Figura 50 - I bambini	118
Figura 51 - Tria nomina	118
Figura 52 - Tribù	119
Figura 53 - Iscrizioni con adprecatio	119
Figura 54 - Iscrizioni con adprecatio e hse	120
Tabella 1. I praenomen nei siti in campagna.	121
Tabella 2. Conteggio dei praenomina in campagna.	124
Tabella 3. Praenomina del campione di 440 iscrizioni della città.	124
Tabella 4. I siti con individui con praenomen della campagna.	125
Tabella 5. I nomi più frequenti della campagna.	127
Tabella 6. Nomi presenti una sola volta in campagna.	127
Tabella 7. I nomi più diffusi in città.	130
Tabella 8. I patronimici della campagna.	132
Tabella 9. I cognomina più diffusi della campagna.	134
Tabella 10. I siti con tribù.	136
Tabella 11. I cognomina della campagna.	137
Tabella 12. Il secondo cognomen della campagna.	138
Tabella 13. Adprecatio della campagna.	139

Tabella 14. Formula patronimico della campagna.	
	139
Tabella 15. Formula introduzione anni della campagna.	140
Tabella 16. Formula finale della campagna.	140
Tabella 17. Are maschili della campagna.	140
Tabella 18. Stele maschili della campagna.	143
Tabella 19. Are femminili della campagna.	146
Tabella 20. Stele femminili della campagna.	146
Tabella 21. Individui con tria nomina della campagna.	149
Tabella 22. Individui con duo nomina della campagna.	154
Tabella 23. Iscrizioni con l'indicazione dell'età, ritrovate nelle fattorie (Fig. 29).	157
Tabella 24. Iscrizioni presenti nei siti tomba.	163
Tabella 25. Iscrizioni presenti nei siti agglomerato.	167
Tabella 26. Pagus Suttuensis (Du066).	170
Tabella 27. Densità della popolazione in Tunisia (sito ONU).	172
Tabella 28. Densità morte nella Tunisia attuale (sito ONU).	172
Tabella 29. Popolazione urbana della Tunisia (sito ONU).	173
Tabella 30. Speranza di vita in Tunisia (sito ONU).	173

Premessa

“L’ibrida natura del monumento epigrafico è al tempo stesso documento archeologico, manifestazione d’attività scrittoria, testimonianza linguistica e strumento comunicativo di fatti e d’idee. L’epigrafia come disciplina viene naturalmente a collocarsi in un punto d’intersezione tra archeologia, paleografia, filologia e storia in modo tale che, pur non identificandosi con nessuna di queste specializzazioni del sapere, deve tuttavia essere consapevole dei principi fondanti e delle metodologie di ciascuna di loro così da potersene correttamente servire ai propri fini e da poter introdurre nel loro corpo i risultati delle sue ricerche. Particolarmente fecondi sono gli scambi con la ricerca storica ed antiquaria nelle sue varie articolazioni (storia fattuale, politica, economica, sociale, culturale; istituzionale, religiosa, giuridica, amministrativa, militare e così via). [...] L’interferenza tra Epigrafia e archeologia è particolarmente evidente.”¹ Allo stesso modo si può definire l’archeologia una scienza *in fieri*, pronta ad assimilare le più svariate discipline per adattare alle sue esigenze. La volontà di indagare il paesaggio si è manifestata con la scelta di adottare le applicazioni GIS in ambito epigrafico. Questa analisi occupa un ruolo fondamentale, e si caratterizza non solo per le indagini effettuate ma anche e soprattutto per la metodologia di lavoro che l’ha accompagnata e che si è andata creando e conformando alle esigenze dello studio. Il progetto consta di due parti che si integrano a vicenda:

1. EPIGRAFIA: studio della demografia e dell’onomastica attraverso la creazione di una banca dati con tutte le informazioni a disposizione.

¹ Panciera 1998, p. 313. Questo articolo intitolato “*Epigrafia una voce soppressa*” in origine doveva descrivere nell’*Enciclopedia Archeologica* la voce *Epigrafia*, ma la morte di Sabatino Moscati e la mutata struttura dell’opera fecero cassare la voce.

2. ARCHEOLOGIA: analisi del territorio attraverso la piattaforma GIS. Le epigrafi vengono analizzate come oggetti dello spazio archeologico e come tali diventano strumenti per lo studio del paesaggio antico.

Introduzione

*“En ce pays de montagnes où la température est relativement plus fraîche et où, dans une succession de vallons et de plateaux étagés les uns au-dessus des autres, le sol est varié et généreux, les sources sont d’une extrême abondance. Aucun point de l’ancienne Afrique n’est plus richement doté. Aussi les cités et les bourgs s’y pressaient-ils, reliés par de nombreuses voies. On trouve à chaque pas des vestiges déchaussés et leur extrême fréquence indique, à elle seule, combien a été grande l’antique population.”*² Così il dottor Louis Carton ci introduce *dans la région de Dougga* dove *“le génie colonisateur de Rome a obtenu les plus magnifiques résultats”*. Siamo nel 1895 e l’Africa settentrionale vive il fermento dei numerosi *fouilles*, è attraversata da viaggiatori, ricercatori, soldati. Sono gli anni in cui gli archeologi francesi preparano la pubblicazione dell’*Atlas archéologique de la Tunisie* (1892-1913), anni in cui la letteratura ci offre: *Ruined cities within Numidian and Carthaginian territories* di J. Murray (1862), *Roman Africa: archaeological walks in Algeria and Tunis*, di G. Boissier (1898), *La Tunisie inconnue: itinéraires archéologique* di G. Pillement (1899), *Travel in the footsteps of Bruce in Algeria and Tunis* di R. Lambert (1877), *Musées et collections archéologiques de l’Algérie et de la Tunisie, Commission de l’Afrique du Nord* (1890-1928), *Explorations épigraphiques et archéologiques en Tunisie* di R. Cagnat (1884), *Forum et maisons d’Althiburos*, A. Merlin (1913), *L’archéologie de la Tunisie: avec 16 planches hors texte* di P. Gauckler (1896), *Thugga: ruines de Dougga*, di L. Carton (1909).

² Carton 1895, pp. 2-3.

Questi sono solo alcuni dei testi che illustrano l'interesse per il cosiddetto "il paesaggio delle rovine".³ Dalle loro descrizioni si evince quanto si erano conservate le strutture antiche in nazioni lontane dallo sviluppo urbanistico, che ormai andava obliterando le tracce delle grandi civiltà in quei luoghi, come l'Italia, che nei secoli precedenti erano stati oggetto del Grand Tour, "il viaggio dell'istruzione, della formazione e del sentimento, che ogni giovane aristocratico doveva compiere."⁴ Non si tratta di un interesse puramente archeologico, ma anche etnografico, culturale, testimoniato dai vari glossari dei termini arabi che compendiano alcuni testi. Siamo di fronte ai civilizzati colonizzatori che con sguardo superiore osservano "...some five or six Arabs squatting on a dungheap, and basking in the sun in apparent silence and unconcerned indolence"⁵ e non nascondono il loro sollievo dopo aver lasciato la "dirty condition of Dougga and its utter lifelessness".

Figura 1 - Il *Capitolium* di Dougga (Graham - Ashbee 1887, p. 171).

³ Cambi-Terrenato 1994, p. 13.

⁴ *Ibid.*, p. 18.

⁵ Graham - Ashbee 1887.

Le raccolte sono accompagnate da schizzi, talvolta vere e proprie riproduzioni eseguite da artisti, e sono soprattutto le opere d'urbanistica e ingegneria a calamitare l'interesse. La fortuna per noi contemporanei è che le reminiscenze di quella archeologia illuminista, per cui l'antichità era fatta di luoghi, di siti, di montagne, di strade, di posizioni rispettive delle città in rovina, dei rapporti geografici, delle relazioni di tutti gli oggetti fra loro, delle memorie, delle tradizioni locali, delle usanze ancora esistenti, dei paralleli, dei raffronti che possono farsi solo all'interno di una regione,⁶ ci abbia lasciato in queste opere delle testimonianze così dettagliate da permetterci un approccio al paesaggio come se si trattasse di opere coeve.

Un secolo ci separa da quei viaggiatori, ma l'interesse non è scemato anzi *"In the last 25 years, Tunisia has witnessed a boom in field survey archaeology. The success of regional survey projects in the northern Mediterranean, together with a government-sponsored program to inventory all archaeological sites in Tunisia, has encouraged archaeologists to begin 19 programs of surface survey in this country."*⁷ Tra i progetti più articolati citiamo: Kasserine archaeological survey (Hitchner, 1987-1995); Jerba survey (Fentress, 2001-2000); Leptiminus archaeological survey (Mattingly-Stone 1988-1998); Segermes (Project Africa Proconsularis). A questi si aggiunge il florilegio di letteratura (Libya Antiqua, Antiquité Africaines...), di convegni (l'Africa romana), di centri studio (del CNRS), siti internet (Africa Antiqua, Ausonius, Università di Freiburg) che si associano all'Africa Romana, e per un principale motivo: *"densely settled in antiquity, particularly during the Roman period. Earlier, for the Hellenistic period, both literary and archaeological evidence reveals a countryside dominated by nucleated settlements ranging in size from village to full-scale towns."*⁸

⁶ Cambi-Terrenato 1994, p. 4.

⁷ Stone 2004, p. 132.

⁸ Hitchner, 2000, p. 493.

In questo ambiente s'inserisce il fondamentale apporto delle ricognizioni che, dal 1994 al 2000, hanno visto impegnate diverse *équipes* dell'Università di Trento dirette dalla prof. de Vos nelle campagne del Nord Ovest della Tunisia.

Figura 2 - I survey dell'Africa settentrionale (Stone 2004).

Figura 3 - Carta archeologica elaborata dall'Arch. R. Attoui (de Vos 2000).

Figura 4 - Barrington Atlas tavola 32 (particolare).

Figura 5 - Grafico della tipologia dei siti

I materiali rinvenuti testimoniano una frequentazione che secondo le datazioni ceramiche e numismatiche si estende tra il II a.C. e il VII secolo d.C.¹³ La densità dei torchi è molto alta: 1,6 torchi per kmq.¹⁴

¹³ de Vos 2000, p. 20.

¹⁴ *Ibid.*, pp. 20-21.

Figura 6 - Veduta di Dougga (Golfetto 1961, Fig. 12)

Introduzione storica

Il 146 a.C., anno della caduta di Cartagine, rappresenta sicuramente una delle date più conosciute della storia di Roma, segnando il suo definitivo affermarsi come potenza mediterranea e la nascita della *Provincia Africa*. Scipione Emiliano fece scavare il tracciato della *fossa regia* (**Fig. 7**) per demarcare fisicamente il confine tra l'ex territorio cartaginese e la Numidia: questo confine in realtà andava a ricalcare e a modificare quello già segnato dalle fosse fenicie che demarcavano il territorio di Cartagine¹⁵ (**Fig. 8**). Thugga,¹⁶ città di origine numida, dal IV secolo faceva parte del distretto dei Campi Magni¹⁷. La documentazione epigrafica in punico e libico ci

¹⁵ Manfredi 2003, p. 415.

¹⁶ *Atl. Arch. Tun.* foglio 33, Téboursouk, n. 183, pp. 3-5.

¹⁷ *Ibid.*, p. 415.

testimonia le istituzioni cartaginesi presenti in città e ha permesso di far risalire il sufetato al periodo 241-237 a.C.¹⁸ La carica del sufetato è testimoniata fino al 48-49 d.C. in un'iscrizione latina.¹⁹ L'epigrafia della città ci offre altri esempi di cariche puniche, come la dedica a *Iulius Felix princeps civitatis*²⁰, dove è stata vista la romanizzazione della figura degli ottimati locali.²¹ Sotto il dominio numida Thugga visse un periodo di splendore che la vedeva come una delle città reali e in antagonismo con Zama come capitale del regno. Il periodo numida offrì a Thugga il monumento che ancora oggi la caratterizza: il mausoleo libico-punico. Dopo la creazione nel 46 a.C. della provincia *Africa Nova*, che vide l'annessione da parte di Cesare dei possedimenti numidi, Thugga fu annessa all'impero romano e probabilmente verso il 44 a.C. fu inglobata nella pertica di Cartagine.²²

¹⁸ Manfredi 2003, p. 440.

¹⁹ CIL 8. 26517.

²⁰ AE 1996. 510= DFH 48.

²¹ Manfredi *ibid.* p. 441; anche a Vaga sono presenti i *principes civitatis*.

²² Gasco 1972, p. 21. La *pertica* nei termini degli agrimensori designa il territorio di una colonia.

Figura 7 - La Fossa regia (Manfredi 2004)

Figura 8 - Le fosse fenicie (Manfredi 2004)

Nella *civitas peregrina* fu installato un *pagus*, dipendente da Cartagine: da questo momento a Thugga convivevano due comunità, una di *cives* e una di *peregrini*, o in maniera più diretta una formata da romani, che godevano di benefici fiscali, e l'altra di peregrini, senza benefici. *Pagus* e *civitas* formavano quello che gli storici chiamano "città doppia".²³ L'amministrazione di Thugga era organizzata da un sufetato doppio, un consiglio municipale ed un'assemblea divisa in *porte*²⁴. Nel 205 d.C. le due comunità si fusero²⁵ con la fondazione del *municipium Thuggense (Civitas Aurelia Thugga*²⁶ e *municipium Septimium Aurelium liberum Thugga*²⁷). Durante il regno di Gallieno nel 261 d.C. il municipio ottenne il titolo onorario di *Colonia Licinia Septimia Aurelia Alexandriana Thuggensis*; le iscrizioni pubbliche di questo periodo testimoniano un'intensa attività edilizia: si costruisce un portico, il tempio di *Tellus* e forse le terme liciniane.²⁸

La sua struttura urbanistica rispecchia il sopravvivere di quel sostrato, espressione di una classe sociale di autoctoni che, ormai, aveva acquisito prestigio. Alla fine del II sec. d.C. a Dougga si assiste alla monumentalizzazione del foro tiberiano con portici e *capitolium*.²⁹ Il tempio di Mercurio, realizzato dalla famiglia dei *Pacuvii* nei pressi del foro, di fronte al mercato, presenta una soluzione architettonica di tre celle affiancate aperte sulla piazza,

²³ Khanoussi 1997.

²⁴ Maurin 2000, p. 141; Gasco 1972, p. 50, ricorda che le *porte* erano un luogo di riunione, diffuse in altre città semitiche, poi sostituite dalle *curiae*.

²⁵ Gasco 1972, p. 180, dalla fondazione del municipio la menzione del *pagus* nell'epigrafi tendeva a scomparire.

²⁶ CIL 8. 26551, CIL 8. 26552.

²⁷ CIL 8. 26539; Christol 1991, pp. 607-628.

²⁸ Lepelley 1981, tomo II, p. 218; CIL 8.26582 sul titolo di colonia; CIL 8. 26560; Christol 1991, pp. 607-628.

²⁹ Ghedini 1993, p. 312.

realizzazione tipica dei tempi dedicati a divinità indigene.³⁰ Nel III secolo *L. Octavius Victor Roscianus* fa edificare il tempio di Saturno nel luogo dove già sorgeva un *tophet*. Al tempo di Severo Alessandro fu costruito il tempio di *Caelestis*.³¹ Tra l'avvento di Diocleziano e l'arrivo dei Vandali si osservano a Dougga due fasi di prosperità, quella del tempo di Diocleziano e quella che corrisponde al tempo di Valentiniano I e dei suoi successori o associati fino a Teodosio, ma di questo periodo abbiamo poche testimonianze epigrafiche ufficiali. Piena attività è testimoniata anche nel IV secolo.³² La scarsa presenza di testimonianze cristiane fa pensare ad una decadenza dopo il IV d.C.³³ La sua posizione su di un altopiano e lontano dalle rotte principali la fece scomparire prima delle città vicine come *Thubursicu Bure* e Agbia, più facilmente raggiungibili.³⁴ Soprattutto Agbia, posta a soli tre km a sud-est di Dougga e da molti considerata un suo *vicus*, costituisce uno degli esempi di piccole città che hanno continuato ad esistere in epoca tardiva.

³⁰ *Ibid.*, p. 313.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, p. 219.

³⁴ *Ibid.*

EPIGRAFIA

Storia degli studi e Progetto

Maurin in *Mourir a Dougga (MAD)*³⁵ traccia la storia dell'archeologia di Dougga, ed emerge una figura su tutti, Louis Poinssot, *l'homme de Dougga*, colui che oltre ad aver diretto per anni i lavori di scavo (1903-1927) è stato anche il primo a creare una raccolta sistematica delle iscrizioni. Le sue trascrizioni si riferiscono spesso al solo dato anagrafico o biometrico, in quanto Poinssot stesso dichiarava il suo interesse per successive indagini demografiche sui *Thuggenses*, che non approfondì mai. Comunque la sua opera rimane fondamentale attraverso i cinque volumi della *Revue Tunisienne* intitolati *Les inscriptions de Thugga: textes privés* (dal 1907 al 1922). In seguito anche il volume dedicato all'Africa del CIL che, nel 1881 per opera di Wilmanns, constava di poco meno di cinquanta iscrizioni provenienti da Dougga, fu ampliato dal Dessau, che portò a 220 le iscrizioni pubbliche e a 770 quelle funerarie. Seguirono la pubblicazione delle *Inscriptions latines d'Afrique* (1923) e delle *Inscriptions latines de la Tunisie* di Alfred Merlin (1944). La mancanza di un'accurata raccolta sistematica delle iscrizioni di Dougga è stata colmata da Maurin.³⁶ Le raccolte riguardano l'ambito cittadino, ma includono anche un gruppo di 92 epigrafi funerarie dei dintorni, riguardando 22 siti. Seguendo la numerazione e la toponomastica dell'*Atlas*, egli si è posto dei limiti precisi in base alla complessità del territorio, ma non si è spinto oltre.³⁷

Le motivazioni del presente studio sono diverse:

1. la nostra principale guida in questo percorso non è stato solo L'*Atlas*, il *CIL*, o altre fonti, ma il *survey*. Sono i siti indagati che tracciano i confini dell'analisi.

³⁵ Khanoussi-Maurin 2002, pp. 16-27.

³⁶ Khanoussi-Maurin 1997, 2000, 2002.

³⁷ Khanoussi-Maurin 2002, pp. 31-38.

2. La necessità di catalogare le epigrafi rinvenute e di confrontarle, associarle a quelle tramandate dalle fonti, per poter, nell'ambito di uno studio sul paesaggio, decifrare i cambiamenti e lo stato di conservazione del paesaggio stesso.

3. Il confronto con tutti gli altri manufatti (ceramici e non) e con le strutture rinvenute.

4. L'approccio diverso richiesto dalle iscrizioni: queste non solo non si trovano in ambito urbano, ma spesso è impossibile rintracciarne sia la sistemazione primaria sia quella secondaria, come testimoniato dal forte riuso.³⁸ Il riutilizzo è intenso anche in ambito urbano, ma è senza dubbio più facile circoscrivere l'ambito originario: necropoli, edifici pubblici etc.

Su un totale di 545 siti, sono state rinvenute 134 iscrizioni in 80 siti. Alle iscrizioni della ricognizione si sommano quelle segnalate dalle fonti e non più riscontrate, arrivando al numero di 314.

³⁸ de Vos 1997, 2000, 2004.

Onomastica e integrazione

L'idea d'impero romano era in genere associata a quella di "romanizzazione", termine che definiva la fase iniziale del dominio romano, contraddistinta da una forte immigrazione dei vincitori e, in maniera più o meno violenta, dall'importazione dei costumi romani.³⁹ Il termine stesso nasce nell'Ottocento, ma si è voluto vedere anche negli autori latini un preciso programma politico romano di imposizione non solo del proprio dominio ma anche delle proprie usanze: "*tu regere imperio populos, Romanae, memento/ (hae tibi erunt artes) pacique imponete morem,/ parcere subiectis et debellare superbos*".⁴⁰ Questa visione meccanicistica e colonialistica del dominio romano, rivolta in modo particolare al territorio africano, toccava un nervo lasciato scoperto da anni di sottomissione occidentale, soprattutto francese, che determinò negli anni settanta del Novecento l'introduzione di un nuovo concetto: quello di resistenza alla romanizzazione.⁴¹ Le posizioni si ribaltarono: non sono più i passivi autoctoni (in ogni modo già sottoposti ad una forte influenza punica) a essere civilizzati, ma i romani che permeano i loro costumi con quelli preesistenti. In questo modo si è creata una sorta di contrapposizione tra "romanizzazione" e "punicizzazione". Purtroppo anche questa teoria risultava poco obiettiva. Oggi gli studiosi rigettano queste due posizioni estreme, evidenziando le complessità dell'imperialismo romano in Africa,⁴² ed evitando una divisione netta delle due culture principali, quella romana e quella

³⁹ Broughton 1929.

⁴⁰ Verg. *Aen.* 6, 851-853.

⁴¹ Bénabou 1982.

⁴² Crawley Quinn 2003, pp. 8-9.

punica,⁴³ che non sono contrapposte, ma s'integrano a vicenda. Un aspetto da considerare riguarda i rapporti che s'instaurarono, prima della conquista, tra Roma e Cartagine e tra Roma e i sovrani africani, sia che fossero di natura politica sia commerciale.⁴⁴ Almeno una parte di romani e africani aveva avuto scambi reciproci e contatti. Questo ha sicuramente favorito l'adeguarsi delle *élites* provinciali ai cosiddetti *mores maiorum*.⁴⁵ Altre evidenze delle relazioni tra occidente e Africa sono date secondo alcuni studiosi da un'emigrazione etrusca, motivata dal ritrovamento di iscrizioni etrusche⁴⁶ del III-I a.C., che segnalano l'esistenza di un grosso dominio di almeno 3 kmq, riconducibile all'emigrazione dei proscritti del I a.C., in fuga dall'Etruria durante le lotte tra Silla e Mario. Proprio a questo ultimo si ascrive un ruolo determinante nell'integrazione con l'installazione dei suoi veterani, come testimoniano le numerose città che si fregiano di averlo come *conditor*.⁴⁷

L'epigrafia nel modo romano, pur non essendo rappresentativa di tutta la società, si può definire un fenomeno massivo che meglio di ogni altro ci rappresenta la ricezione da parte dei popoli conquistati della cultura romana e viceversa la contaminazione che essa subisce.⁴⁸

⁴³ Gli studi tendono ad identificare tutto ciò che non è romano come genericamente punico, ma questo non è sempre corretto, data la presenza di numerose culture "africane": berbera, libica, maura, numida etc. Raven 1993, p. 31, sottolinea come questa punicizzazione dell'Africa fosse causata dai mercenari, che una volta lasciato l'esercito di Cartagine ritornavano nelle loro tribù, importando nuovi costumi. Lipiński 1992, p. 30, sostiene che l'interpenetrazione dei libici e dei punici era stata grande, come indica la genealogia dei Cartaginesi chiamati *Lby* o *Lbt* e come suggeriscono le numerose alleanze matrimoniali tra gli aristocratici Cartaginesi e i capi numidi; già al tempo della guerra dei mercenari Amilcare Barca promise una delle sue figlie al principe numida Naravas.

⁴⁴ Gli *emporia* punici erano un importante riferimento commerciale di tutto il Mediterraneo; è superfluo ricordare i trattati tra Roma e Cartagine.

⁴⁵ I regni numidi inoltre subivano l'influenza ellenistica nei costumi e nell'architettura.

⁴⁶ Heurgon 1969, pp. 526-551.

⁴⁷ Lassère 1977, p. 115.

⁴⁸ Alföldy 2004, pp. 137-149.

I testi neopunici, quelli bilingui e la nascita delle iscrizioni latino-puniche, (redatte in lingua punica ma in alfabeto latino) sono un interessante esempio della vitalità del sostrato autoctono e confermano ciò che tramandano le fonti, quando affermano che la lingua punica era comunemente parlata al tempo di Sant'Agostino, il quale raccomandava ai suoi diaconi di studiare la lingua punica per un'evangelizzazione più incisiva.⁴⁹

Sopravvivenze puniche si ritrovano anche nel campo delle istituzioni amministrative pubbliche, come quella dei *sufeti*, che perdura fino a tutto il II sec. d.C., per essere sostituita dalla figura dei *duoviri*. Vestigia tardive del diritto fenicio-punico sono le *tavolette Albertini*, trovate nel 1928 sui confini algero-tunisini a 100 km a sud di Tebessa e a 65 km a ovest di Gafsa. Sono 34 documenti scritti in latino corsivo su 45 tavolette di legno, datate 493-496 d.C., che rappresentano gli archivi privati di quattro famiglie al tempo dei Vandali. L'origine punica della *traditio* giurisprudenziale del V sec. d.C. secolo è chiara nelle tavolette anche per la presenza del nome unico punico. In effetti, le persone nominate portano in genere un solo nome punico e hanno l'indicazione del patronimico per distinguere gli omonimi; la filiazione si esprime alla maniera punica attraverso la menzione del nome del padre in genitivo, talvolta seguito da *filius*. I nomi sono certamente latinizzati; alcuni nomi sicuramente africani sono mascherati sotto la forma latina.⁵⁰

Le persistenze religiose fenicio-puniche sono facilmente individuabili e abbondantemente testimoniate nella sfera ufficiale come in quella privata. Spesso il cambiamento consiste soltanto nell'adozione di un nome diverso, corrispondente alla divinità più vicina nel *pantheon* greco-romano.⁵¹

Il processo di trasformazione degli insediamenti locali in città romane ebbe grande rilevanza alla fine del II secolo d.C. attraverso la valorizzazione dei monumenti delle divinità locali o puniche, come

⁴⁹ Elmayer 1983, p. 92.

⁵⁰ Lipiński 1992, pp. 20-30.

⁵¹ Vismara 1989, pp. 39-47.

Caelestis e Saturno. Si assiste da una parte allo sviluppo del culto imperiale, ma allo stesso tempo si conferma la lettura in chiave di integrazione col potenziamento dei culti di tradizione punico-numidica. Altro fenomeno legato a questa sopravvivenza è costituito dalla grande diffusione di nomi latini come *Diodorus*, *Donatus*, *Saturninus*, che rappresentano la traduzione letterale di corrispettivi punici.⁵² Nel caso delle province africane⁵³ l'onomastica costituisce uno strumento fondamentale per cercare di capire le dinamiche di questa convivenza. La designazione onomastica ha la funzione di identificare un individuo,⁵⁴ di distinguerlo da un altro. Per questo motivo, più complessa è una società, più la sua struttura onomastica diviene complessa. Il nome per i romani identificava non solo la persona, ma anche la sua famiglia, lo *status* sociale o di cittadino romano. L'onomastica, servendo a definire il ruolo di un individuo nella società a cui appartiene, ha un carattere prettamente maschile, (le società antiche erano patriarcali) consentendoci di ricostruire l'evoluzione sociale di una determinata famiglia. Riguardo alle città o alle province, l'onomastica ci aiuta a capire le diverse dinamiche storiche e sociali.

Una delle testimonianze più importanti e significative dell'integrazione africana viene da un documento epigrafico, la famosa tavola di Banasa (Marocco)⁵⁵ su cui sono iscritti tre documenti: una lettera di M. Aurelio e Lucio Vero (168-9 d.C.) al procuratore della *Tingitania* che aveva trasmesso la richiesta del berbero *Iulianus* e della sua famiglia (la moglie *Zidinna* e i loro quattro figli), accordandogli la cittadinanza *salvo iure gentis*; una lettera di M. Aurelio e Comodo (177 d.C.) al procuratore che in base alla richiesta di *Aurelius Iulianus* (figlio del precedente) sollecitante la cittadinanza per sua moglie e i suoi figli, chiede che sia comunicata

⁵² *Ibid.*

⁵³ Superfluo ricordare che lo stesso vale per le altre province romane.

⁵⁴ Peruzzi 1970, p. 35; Salway 1994, p. 124.

⁵⁵ Clavel-Lévêque, Lévêque 1984, p. 196.

l'età dei bambini per iscriverli sul *commentarius*;⁵⁶ infine il riassunto della decisione di concessione della cittadinanza del 6 Luglio 177. Questa famiglia con la clausola *salvo iure gentium* rimane integrata nella propria società berbera: non abbandona i propri diritti e in particolare le terre restano sottomesse al diritto usuale, poiché è previsto che niente cambi del regime delle imposte che essa pagava. La collazione del diritto romano, che sembra invidiabile, non è certo che comportasse dei diritti politici. Si deve notare che questi nuovi cittadini non sono iscritti a nessuna tribù, ma essi possono godere dei pieni diritti civili, dei privilegi giuridici dei romani (fare testamento, acquistare terre sull'*ager publicus*).

Dal 24 gennaio 201 d.C. la *legio III Augusta* si insediò nell'oasi di *Bu Njem* in Tripolitania. Per un certo periodo ebbe un *numerus collatus*, un'aggiunta di una piccola unità di uomini per missioni speciali. La *legio* fu sciolta nel 238 d.C. e ricostituita solo nel 253.⁵⁷ Tra il 1967 e il 1976 gli scavi hanno riportato 146 *ostraca*, documenti ufficiali simili alle tavolette di Vindolanda. Dall'onomastica di questi documenti emerge che l'11% dei *cognomina* sono di origine libica o punica, il 45% dei *cognomina* sono considerati specificamente africani, il 65% dei *cognomina* ha una connessione africana. Come vedremo in seguito anche l'onomastica di Dougga presenta evidenti retaggi delle culture preromane.

Onomastica africana

L'onomastica africana si può suddividere in due strutture:

- una autoctona: nome unico più il nome del padre e talvolta quello del nonno. Questo è frequente soprattutto in epoca repubblicana nelle aree e nelle città peregrine dell'antico territorio di Cartagine.

⁵⁶ Estratto del *commentarius civitate Romana donatorum*, registro di coloro che sono stati gratificati con la cittadinanza romana. Migliario 1999, pp. 429-455.

⁵⁷ Adams 1994.

- una romana formata, principalmente, da *praenomen*, *nomen*, *cognomen*.

Il contaminarsi a vicenda di queste strutture si manifesta sia con un'inserzione di nomi romani nelle formule fenicio-libiche o con la latinizzazione di nomi punici, sia con l'intrusione di elementi indigeni nella formula dei *tria nomina*. La romanizzazione dei nomi punici può avvenire in due modi, o con la latinizzazione del patronimico o con l'uso del cognome romano. Ci sono dei casi dove i gentilizi sono formati su dei nomi libico-punici.⁵⁸ Il patronimico formato dal cognome del padre si trova a Cartagine e a Thugga II-III secolo.⁵⁹

Un elemento utile per datare la penetrazione romana a Thugga, adattabile ad ogni provincia, è dato dalla presenza di gentilizi imperiali come *Iulius*, *Claudius*, *Flavius*, anche se la diffusione di *Iulii* in Africa rende difficile una precisa cronologia. Un altro aspetto è costituito dai nomi greci portati all'inizio del I d.C. dai notabili delle città peregrine (ad esempio a Siagu).

Fenomeno che riguarda tutto l'impero è la progressiva scomparsa del prenome all'inizio del III d.C. Per quanto riguarda i *cognomina* si continua a far portare dei nomi indigeni ai bambini, e allo stesso tempo si latinizzano i nomi indigeni con la declinazione romana, come è evidente nella massiccia presenza nell'onomastica africana di nomi con radice *Namp-* o *Zab-* o ancora *Must*, e con la traduzione del nome punico in un participio passato romano come *Datus* o *Rogatus*.

⁵⁸ Pflaum 1977, pp. 315-319.

⁵⁹ *Ibid.* p. 316.

Thuggenses

L'onomastica di Dougga segue tutte le particolarità dell'onomastica africana, distinguendosi però per due motivi: l'eccezionale varietà di *nomen* e *cognomen* che spesso costituiscono un *unicum* nell'onomastica latina e la convivenza delle due comunità di pagani e peregrini che ha arricchito e variegato le combinazioni di nomi e cognomi. In città ci sono pochissimi nomi singoli, e la maggior parte sono femminili.⁶⁰

Gli epitaffi di Dougga sono caratterizzati da sobrietà e austerità, con poche indicazioni di cariche pubbliche o di opere evergetiche. Si distinguono per le formule brevi, che lasciano poco spazio alla fantasia, l'uso del nominativo del nome del defunto, la presenza di *pius* prima della formula degli anni e dalla formula finale *hic situs/a est*, la menzione dell'età; anche la citazione dei legami familiari trova poco spazio. Questa semplicità si riscontra anche nei supporti funerari, che si possono dividere in due gruppi, stele⁶¹ e are. Tutti gli epitaffi sono incisi in lettere maiuscole.⁶²

Lassère⁶³ individua tre periodi delle iscrizioni di Dougga:

- dal I a.C. fino metà del I secolo d.C.,⁶⁴ contraddistinto da stele di varia tipologia (a sommità arrotondata o triangolare simili a quelle puniche). Il formulario è caratterizzato dall'assenza di *adprecatio*, caso nominativo, *PVA*, *HSE*, lettere regolari;
- dalla metà del I secolo d.C. fino al II secolo, con stele di diverse forme, soprattutto arrotondate, mausolei e tombe rupestri; nel formulario si trovano *DMS*, *PVA*, *HSE*;
- dalla seconda metà del II d.C. e nel III sec. d.C., con altari di diverse tipologie, tra cui quelli ornati da ghirlande.

⁶⁰ Maurin 2002, pp. 60: 35 nomi unici, 25 solo femminili.

⁶¹ In questo studio si sono considerate due tipologie di supporto: stele ed are. Per stele intendiamo un supporto più semplice, formato da un corpo unico, che poggia sul terreno o vi è infisso. Le are o altari hanno una forma più complessa e sono divisi da coronamento, tronco centrale e base.

⁶² *Ibid.*, p. 60.

⁶³ Lassère 1973, pp. 58-71.

⁶⁴ Maurin 2002, p. 71.

Elementi non datanti sono costituiti dal caso, dall'assenza di *pius*, dalla presenza di *plus-minus*, e dall'uso del genitivo (solo in 11 iscrizioni).

Il prenome rimane a Dougga fino a Gallieno. Nella metà del I secolo d.C. i cittadini peregrini divenuti *cives* non portano prenome anche se il padre lo possiede. Solo otto *cives* non portano il cognome. Dal 212 d.C., con la concessione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero, il nome si va semplificando. A Dougga fino alla tetrarchia non ci sono grandi cambiamenti. L'estinzione dei *duo nomina* si ha alla fine del III secolo; i titolari di un nome unico sono rari e regolari alla fine del III e nel IV. Quindi i *tria nomina* sono databili tra il I sec. a.C./III sec. d.C.⁶⁵ L'uso del doppio patronimico si può restringere a metà del I sec. d.C. al II sec d.C. Il patronimico derivato da prenome scompare dopo il 212 d.C., per cui il suo utilizzo negli epitaffi si restringe dal I sec. a.C. alla prima metà del II sec. d.C. Il patronimico seguito da un nome unico iniziò a scomparire dal 205 o 212 d.C. ed è quindi ascrivibile dal I sec. a.C. alla fine del II sec. d.C.⁶⁶

Genericamente possiamo individuare in base all'onomastica degli epitaffi tre categorie di *Thuggenses*:

- **liberti e schiavi**, di cui si hanno poche testimonianze;
- **peregrini**: inizialmente portano un nome unico, che può essere seguito da patronimico, o da doppio patronimico (ovvero il nome del nonno), o da doppio cognome;
- **peregrini diventati *cives***, che portano i *duo nomina*, rari i *tria nomina*. I membri della famiglia peregrina dei *Calpurnii* portano in generale un solo nome, ma poi aggiungono il patronimico o il doppio patronimico;
- **i membri del *pagus*** che portano i *tria nomina*.

Dei 300 nomi di Dougga città solo 40 sono di origine locale, formati su antichi nomi unici.

⁶⁵ Maurin 2002, p. 73.

⁶⁶ *Ibid.*, p. 74.

Il numero dei *cives* è superiore ai *peregrini*. I gentilizi dei membri del *pagus* non sono di origine locale. Le iscrizioni cristiane certe sono solo due.⁶⁷

Survey onomastico

Per la nostra analisi abbiamo preso in considerazione le iscrizioni funerarie della ricognizione. Queste sono state confrontate con una parte delle iscrizioni della città. Le iscrizioni della città sono state scelte in base alle corrispondenze onomastiche con le iscrizioni della campagna. La tabella con le iscrizioni della città è formata da 440 *record*.

Praenomen

Sono 79 le iscrizioni funerarie della ricognizione con *praenomen* (**Fig. 9**): i più numerosi sono *Caius* con 23 individui e *Quintus* con 21 (**Tab. 1 e 2**); il supporto di 26 è costituito da un'ara.

Il campione della città vede 132 iscrizioni con prenome di cui: 38 *Quintus*, 22 *Caius* e 38 *Lucius*. 38 sono iscritte in altare, 85 in stele (**Tab. 3**). I siti con il prenome (**Tab. 4**) sono 33 (non c'è un sito che abbia iscrizioni con lo stesso prenome). I siti rurali con la maggiore presenza di *praenomina* sono il Du012 con 6 iscrizioni su 17, il Du034 con 6 iscrizioni su 9, il Du066 con 8 iscrizioni su 38, il Du119 con 5 iscrizioni su 13, il Du395 con 4 prenomi su 13 epitaffi.

⁶⁷ MAD 1454; MAD 1523.

Figura 9 - *Praenomen* nella campagna

Nomen

Sono 119 le iscrizioni in campagna con il *nomen* (**Tab. 5**); i più diffusi sono: *Iulius/a*, *Sallustius*, *Aedilius*, *Granius*, *Oppius*. I nomi più diffusi in città sono *Fortunatus/ta*, *Magnius*, *Iulius*, *Pomponius*, *Sergius*, *Gabinius/a*, *Victor/ria*, *Modius/a* (**Fig. 10**). Le iscrizioni con un solo nome sono 20, di cui solo 5 sono maschili e 15 presentano l'associazione nome più patronimico (**Tab. 6**).

Figura 10 - I nomi più diffusi nella campagna

Patronimico

Le iscrizioni con patronimico sono 32 (**Tab. 8**): si rileva una maggiore presenza dei patronimici derivati dal prenome da *Lucius*, *Marcus* e *Quintus*. 13 epitaffi hanno il doppio patronimico, tutti di derivazione autoctona, tranne *Caii Aecudii* (Du395-EP07) e si riscontrano solo una volta, mentre i patronimici di origine romana ricorrono più volte (**Fig. 11**).

Tra le iscrizioni considerate dal campione cittadino abbiamo 67 con patronimico, 18 con doppio patronimico, tutti di origine autoctona; i patronimici più diffusi sono *Lucius* e *Marcus*, che si ripetono rispettivamente 5 e 4 volte.

6	LVD
7	MARO
5	QVINT
3	PVBLI
	CAI
	ZARVU
	VBI
	SVCESS
	SVCO
	SILVANIANON
	SEPTM GESTARS
	SATVRIN
	SATVRAN
	IVPTM INAFACCARE
	ROGATI
	QVADRATIASACEN
	PRM
	ORFONS
1	OPTATI
	NAMPTAMONS
	SVCIROTE
	QVEMLI BAREO
	FORTVNATIDARNCALONS
	FELICO ADVTORS
	FELICO
	FAVSTIN SEBATION
	FAVSTIN
	ELVVISATVRIN
	DIABARS
	CANDEI GESTRONS
	CAI ABCVDE AVIGENTE
	AVVBI
	ADVTORS MENAE

Figura 11 - I patronimici in campagna

Cognomen

La maggior parte delle iscrizioni in campagna possiede il *cognomen* (160). I cognomi più diffusi sono *Felix* (15), *Victor/ia* (11), *Fortunatus/ a* (11). In città sono attestati 18 *Felix*, 18 *Fortunatus/ia*, 11 *Honoratus/ a*, 23 *Victor/ia*; si tratta di traduzioni in latino di nomi punici (Fig. 12).

Figura 12 - I cognomina più diffusi in campagna

Tribù

Tre sono le tribù dell'Africa: l'*Arnensis* (che si ritrova in tutte le colonie cesariane), la *Quirina* ovvero la tribù di Claudio, Nerone e dei Flavi⁶⁸ (soprattutto a Cirta e Sicca Veneria), la *Papiria*, che è la tribù di Nerva, Traiano, Marco Aurelio e Settimio Severo.

Q. *Marcus Maximus*, appartenente alla famiglia dei *Marcii*, una delle famiglie più importanti di Dougga, discendeva da un indigeno che aveva avuto la cittadinanza da un giulio-claudio o da un flavio ed era iscritto alla *Quirina*,⁶⁹ mentre tre dei suoi figli vennero naturalizzati cartaginesi e iscritti all'*Arnensis*.

Dalle iscrizioni della ricognizione risulta che 8 individui sono iscritti all'*Arnensis*, 1 alla *Papiria*, 1 alla *Collina* e 1 alla *Quirina*. Queste sono concentrate in 5 siti, il sito Du012, il Du025, il Du066, il Du119. Per quanto riguarda il sito Du064 abbiamo una *Iulia* figlia di *Quintus* iscritta alla *Quirina*: si tratta di una particolarità delle iscrizioni del Nord Africa. Le città di *Thibilis* e *Castellum Celtianum* ci hanno restituito oltre 20 casi ognuna, seguite da *Cirta*, *Rusicade*, *Sigus*, *Tiddis*, *Madauros* e altre. La tribù *Quirina* risulta iscritta per intero o abbreviata anche *Q(uirina)* e persino per errore.⁷⁰ La menzione della tribù è impropria anche in infanti o bambini figli di notabili (ne abbiamo esempi in Africa e a Roma).⁷¹

Tipica del nord Africa è l'abbreviazione della tribù tra patronimico e *cognomen*. Dopo l'editto di Caracalla si usò sempre meno, ma continuò fino all'epoca di Aureliano. La menzione della tribù *Arnensis* si riconduce ai cittadini del *pagus*, in quanto era la tribù della colonia di Cartagine. Dopo il 205 d.C., con la fusione delle due comunità, i peregrini divenuti *cives* si iscrivono alla *Papiria*.

⁶⁸ Pflaum 1977, pp. 315-324.

⁶⁹ CIL 8. 15205.

⁷⁰ ILAlg, II, 2648 *Gargilia P.f. Q(uirina) Silvana Quir(ina)*.

⁷¹ Forni 1977, pp. 79-80.

Secondo cognome

Sono 20 le iscrizioni con secondo cognome, tutte di tutte di origine locale: 10 hanno il prenome, solo 4 sono donne. Nel campione della città risultano 22 iscrizioni (**Fig.13**).

Figura 13 - Secondo cognome nella campagna

Biometria

DMS: *adprecatio* presente sempre sia nelle stele sia negli altari in campagna, attestata nelle forme onomastiche più semplici come in quelle più complesse, sia peregrine sia romane. In città nelle iscrizioni considerate abbiamo 383 casi con invocazione *DMS* (Fig. 14).

Figura 14 - Formula iniziale nella campagna

PVA: nelle iscrizioni rurali si trovano più di 40 tipologie di formule che precedono l'età, delle quali le più diffuse sono *pva* abbreviato e *p.vixit annis*. Nel campione di Dougga città 362 iscrizioni hanno la formula *pva* (Fig.15).

La formula finale

Costante la formula **hse** che solo in pochi casi presenta delle varianti, come Du231-EP01 epitaffio di *Donata fidelis in pace vicsit*; nel formulario è presente quasi sempre la formula **HSE** (206 iscrizioni in città) (Fig.17).

Figura 17 - La formula finale nella campagna

Prenome e formule

Tra le iscrizioni con *praenomen* 75 riportano la formula **dms**. La formula del patronimico più ricorrente è **filius** (15). Su 68 iscrizioni con la formula che precede l'età la preferita è **pva**, attestata 68 volte. La formula finale **hse** ricorre in 60 casi.

Patronimico e formule

Sono 43 le iscrizioni con patronimico e formula finale; 133 sono quelle con *cognomen* e formula finale.

Nomina e cognomina

Di seguito si pone una lista dei nomi riscontrati a Dougga e nella campagna: si è effettuata una divisione tra quelli di origine locale e quelli di origine romana e greca, con qualche *excursus* sui nomi che hanno destato particolare interesse.

Nomina greci

I nomi di origine greca non sono rari: essi dimostrano il retaggio della cultura ellenistica che tanto era cara ai sovrani numidi. In genere indicavano schiavi e liberti, ma in Africa, data la scarsa presenza di testimonianze epigrafiche, è probabile che si tratti solo di una moda.

EVTICHETIS è attestato dal II al IV secolo.⁷²

EVHODIA è attestato dal II al IV secolo, 8 a Roma.⁷³

Nomina di origine romana

AEBVTIVS/A: gentilizio italiano; *M. Aebutius Honoratus* è uno dei duoviri della città che nel 224-225 d.C. offrono il restauro del circo.⁷⁴

Si trova anche la forma *Ebutius/a* (Du540-EP03).

AEDILIVS: (Du025-EP03, Du386-EP01, Du386-EP02, Du386-EP03).

AEMILIVS: a Dougga esistono 6 *Aemilus/a*, due donne e quattro uomini. Due portano il prenome *Quintus*.⁷⁵ Da segnalare la forma *Emilius/a* di cui sono attestate 4 iscrizioni.⁷⁶ Tutti hanno il *cognomen* indigeno; a parte uno di cui il supporto è incerto hanno tutti una stele. Nelle iscrizioni fuori città abbiamo un *Caius*⁷⁷ e un *Lucius*⁷⁸ con *cognomina* africani, rispettivamente *Felix* e *Crescens*. La *gens Aemilia* si trova in tutte le province africane, ma è difficile specificarne

⁷² Solin 2003, p. 89.

⁷³ *Ibid.*, p. 131.

⁷⁴ CIL 8. 15524= 26549= ILTun. 1413= DHF 15= CIL 8. 26550.

⁷⁵ MAD 46. MAD 41.

⁷⁶ CIL 8. 26693 = MAD 40. ILAfr. 588= MAD 43. MAD 45. MAD 47. MAD 48.

⁷⁷ CIL 8. 26447f = MAD 1529.

⁷⁸ CIL 8. 27358.

l'origine, vista la diffusione.⁷⁹ La maggior parte delle iscrizioni sono databili tra il II e il III sec. d.C. (**Fig. 18**), anche se si deve tener presente che gli *Aemilii* attestati a *Uchi Maius* e in altri centri mariani risalgono al I secolo d.C.⁸⁰ La presenza degli *Aemilii* tra Dougga e il fiume Ampsaga (Oued el Kebir) è notevole⁸¹ (Du034-EP06, Du063-EP02).

Figura 18 - Gli *Aemilii* tra II e III secolo d.C. (Bertrand 1994, p. 210)

ALEDIVS: (Du550-EP01)

ANNIVS: frequente in Lazio e Campania (Du034-EP07).

ANTONIVS/A: esistono solo due *Antonia* con i *cognomina* autoctoni *Saturnina* e *Victoria*⁸² (Du066-EP07).

AVFIDIVS/A: a Dougga tre epitaffi e un frammento di un'iscrizione pubblica che menziona un *Aufidius Fortunatus*.⁸³ *M. Aufidius Fronto* è proconsole d'Africa nel 217 d.C. Il gentilizio è apparso in Africa

⁷⁹ Bertrand 1994, p. 190.

⁸⁰ Lassère 1977, p. 122.

⁸¹ Bertrand 1994, p. 204.

⁸² CIL 8. 26713= MAD 77.

⁸³ CIL 8. 26737 = MAD 115; MAD 117; MAD 116.

dopo la colonizzazione di Mario.⁸⁴ *Marcus Aufidius Solor* (Du041-EP01).

AVRELIVS/A: due donne e un uomo tutti con *cognomen* autoctono.⁸⁵ L'epitaffio della campagna è caratterizzato dall'assenza di *cognomen* (Du063-EP04).

CAECILIVS/A: si tratta di un gentilizio molto frequente in Africa, spesso riferibile a *Q. Caecilius Metellus*.⁸⁶ A Dougga sono attestati 6 maschi e una donna; solo un individuo non porta il *praenomen*.⁸⁷ Dalla ricognizione emergono due donne e un uomo che porta il prenome *Quintus* e il *cognomen Victor*. Una delle due donne porta il patronimico *Quinti*. Interessante notare lo scioglimento del dittongo *ae* nella forma *Cecilius*⁸⁸ (Du005-EP04; Du119-EP03; Du500-EP01).

CALPVRNIVS: rientravano nel cerchio di 33 famiglie importanti della città, che hanno dominato la scena politica e sociale da Tiberio alla Tetrarchia.

CANINVS: è un gentilizio di origine italica,⁸⁹ ma è stato adattato come nome unico dall'onomastica autoctona, come si evince dalle diverse forme, ad esempio *Kaninius* (Du477-EP01). A Dougga sono attestate due donne,⁹⁰ in campagna un *Caninius Musias* (Du498-EP03).

CLODIVS/A: diffuso ovunque, con numerose testimonianze a Dougga.⁹¹ I *Clodii* di Dougga portano tutti il prenome (quello che ricorre maggiormente è *Caius*);⁹² si trovano anche due *Quintus* come l'individuo della campagna (Du063-EP13).

⁸⁴ Lassère 1977, p. 460, p.136.

⁸⁵ CIL 8. 26740= MAD 125; CIL 8. 26739= MAD 124; CIL 8. 27108= MAD 123.

⁸⁶ Lassère 1997, p. 123.

⁸⁷ CIL 8. 26755= MAD 160; CIL 8. 26754= MAD 159; MAD 154; MAD 156.

⁸⁸ MAD 158; MAD 155; MAD 157.

⁸⁹ Lassère 1977, p. 174.

⁹⁰ MAD 183; MAD 182.

⁹¹ Lassère 1977, p. 91.

⁹² MAD 246, MAD 245; CIL 8. 26746= MAD 244; CIL 8. 26797= MAD 247; CIL 8. 26795= 242; MAD 243; MAD 244; CIL 8. 26795= MAD 240; CIL 8. 26794=MAD 238.

CORNELIVS/A: diffuso ovunque nell'impero. A Dougga sono attestati 6 maschi e 3 femmine; 3 portano il *praenomen*: È interessante notare come tra due fratelli solo uno porti il *praenomen*;⁹³ per le donne si conosce *Cornellia* figlia di *Zabullo* (Du107-EP10).

GABINIVS: diffuso in tutto l'impero, a Dougga appartiene a una delle famiglie più importanti, che spicca per il numero di monumenti finanziati e per la longevità dell'egemonia politica da Adriano ai Severi.

GEMINIVS/A: diffuso in Africa e a Dougga; rinvenute 4 iscrizioni funerarie di donna, una di un uomo con *praenomen Marcus*,⁹⁴ in campagna sono attestate due donne di cui una ha il patronimico forgiato sul *praenomen* romano *Lucius* (Du100-EP02, Du507-EP01).

GRANIVS: molto diffuso in Africa. A Dougga città si ritrovano solo due casi, tutti e due con prenome. La campagna ha fornito 4 *Granii*, di cui tre con *praenomen Caius*, uno con la forma *Gaius*, mentre tutti hanno dei *cognomina* locali. Lassère fa risalire questo gentilizio ad una colonizzazione più antica⁹⁵ (Du001-EP02; Du031-EP02; Du031-EP05; Du395-EP09).

IVLIVS/A: si tratta del gentilizio più diffuso in Africa e che si fa risalire a Cesare. A Dougga città c'è una notevole concentrazione di epitaffi di *Iulii* nella necropoli nord-est; si pensa che questi epitaffi appartengano a membri di una stessa famiglia.⁹⁶ In genere è seguito da cognomi autoctoni. Durante il *survey* si sono ritrovate 9 epitaffi di uomini e 5 di donne. Le iscrizioni maschili portano, eccetto una, il *praenomen*: quello più ricorrente è *Quintus*. Le iscrizioni maschili non hanno il patronimico, tra quelle femminili il patronimico è presente in tre casi (Du002-EP02, Du002-EP03, Du005-EP10, Du041-EP02, Du063-EP07, Du064-EP01, Du066-EP18, Du066-EP19, Du107-

⁹³ CIL 8. 26804= MAD 256; CIL 8. 26805= MAD 257; CIL 8. 26806= MAD 259; MAD 261; MAD 262; CIL 8. 1506 = MAD 263.

⁹⁴ MAD 465; MAD 466; CIL 8. 26891= MAD 467; MAD 468; MAD 469;

⁹⁵ Lassère, *op.cit.*, p.136.

⁹⁶ Maurin 2002, p.656.

EP02, Du119-EP07, Du151-EP03, Du253-EP02, Du282-EP03, Du384-EP01).

IVNIVS/A: a Dougga città ci sono solo due *Iunia*.⁹⁷ *Marcus Iunius* è attestato dalla ricognizione (Du066-EP11, Du540-EP04).

LABENNIVS/A: attestato a Dougga città.⁹⁸ Due epitaffi provengono dalla campagna, uno maschile, uno femminile (Du070-EP01, Du070-EP02).

LICINIVS/A: introdotto da Cesare.⁹⁹ Nel I secolo d.C. i *Licinii* fanno parte delle *élites* di Dougga. Il più famoso rimane M. *Licinius Rufus, patronus pagi et civitatis*. Il prenome *Publius* designava una stessa famiglia (Du086-EP01).

MAENIVS/A: gentilizio raro in Africa (Du119-EP01).

MAGNIVS/A: (Du048-EP01, Du048-EP04, Du048-EP05, Du048-EP06).

MANLIVS: il gentilizio *Manlius* è attestato a Cartagine, dopo il 46 d.C.¹⁰⁰ (Du025-EP05).

MARCIVS/A: noto dopo le assegnazioni di Mario.¹⁰¹ A Dougga città si contraddistinguono per aver contribuito al Capitolio e al Teatro. Dagli epitaffi risultano 7 uomini e 1 donna; 3 portano il prenome (Du012-EP15).

MARIVS/A: a Dougga città si ritrova in 7 iscrizioni maschili e in 1 femminile. Solo 4 hanno il prenome e solo 1 ha la menzione della tribù *Arnensis*: si tratta quindi di un membro del *pagus* (Du107-EP05, Du186-EP02, Du187-EP05).

MATTIVS/A: non è molto frequente in Africa.¹⁰² A Dougga città 5 iscrizioni tutte maschili, 4 con il *praenomen*, due con il *cognomen*

⁹⁷ CIL 8. 26986 = MAD 659; CIL 8. 26987 = MAD 560.

⁹⁸ CIL 8. 26676 = MAD 662.

⁹⁹ *Ibid.* p. 82.

¹⁰⁰ Lassère 1977, p. 462.

¹⁰¹ *Ibid.* p. 124.

¹⁰² *Ibid.* p. 183.

Pullaienus.¹⁰³ L'iscrizione della campagna non ha prenome (Du012-EP02).

MEMMIVS: è attestato in Africa da Augusto.¹⁰⁴ A Dougga città ci sono 10 epitaffi, 5 uomini e 5 donne, tutti con *cognomen* autoctono; solo due individui hanno il prenome¹⁰⁵ (Du012-EP08, Du012-EP09).

MEVIVS: attestati a Dougga città. Si conosce *L. Mevius Faustus*, la cui famiglia aveva interessi commerciali a Bahìa (Cadice Betica) e nel Maghreb, nel campo del trasporto di contenitori per liquidi, semiliquidi e solidi. Negli stampi sulle forme Dressel 8 si trovano *FAVSTI* e *MA.FAVS...*, risalenti alla seconda metà del I d.C.¹⁰⁶

MODIVS/A: molto diffuso in Africa; a Dougga città si trovano 7 femmine e 9 maschi, di cui 5 con il prenome (Du012-EP07, Du012-EP10, Du041-EP03).

MORASIVS/A: molto diffuso in tutta l'Africa. A Dougga città si conosce *M. Morasius Datus*, curatore del tempio della Pietà,¹⁰⁷ e *Q. Morasius Cassianus*, *magister* del *pagus* menzionato in un'iscrizione, in onore di Commodo divinizzato, datata 198-205 d.C.¹⁰⁸ Un altro *M. Morasius* appare come curatore dei lavori su un frammento di iscrizione della fine del II d.C.¹⁰⁹ Il gentilizio è attestato anche nelle vicinanze di Dougga¹¹⁰ (Du006-EP01, Du261-EP02, Du282-EP04).

MVCIVS/A: frequente a Dougga città, 6 donne e 5 uomini, solo due portano il prenome (Du230-EP02, Du282-EP05).

MVNDICIVS/A: a Dougga città è attestato solo un epitaffio, anche in campagna è attestato una sola volta (Du038-EP01).

NATALIS (Du063-EP08).

¹⁰³ CIL 8. 1525= MAD 770 ;CIL 8. 1526 =MAD 767.

¹⁰⁴ *Ibid.* p. 462.

¹⁰⁵ CIL 8. 27047= MAD 786; CIL 8. 27048= MAD 789; MAD 788; MAD 787; MAD 788; CIL 8. 27044= MAD 784; CIL 8. 27045=MAD 784; MAD0 782; MAD= 781.

¹⁰⁶ Álvarez Parodi 2000, pp. 1503-1513.

¹⁰⁷ CIL 8. 26493= DFH 30.

¹⁰⁸ CIL 8. 27374.

¹⁰⁹ Maurin 2002, p. 660; l'iscrizione è ancora inedita.

¹¹⁰ Ad esempio ad Agbia, CIL 8. 1565.

NONIVS (Du005-EP07, Du309-EP02).

NVMISIVS/A: frequente in Africa, a Dougga 5 uomini e 2 donne, 3 con il *praenomen*, tutti con cognome locale (Du025-EP02, Du066-EP04, Du070-EP04).

NVMITORIVS: diffuso in tutto l'impero, è sicuramente un nome di origine preromana.

OCTAVIVS/A: diffuso in tutto l'impero, a Dougga città sono attestati 4 donne e 3 uomini. Le iscrizioni della campagna appartengono tutte a donne (Du066-EP20, Du186-EP01, Du214-EP06).

OTACILIVS/A: è molto diffuso in tutta l'Africa, è stato introdotto per la prima volta in *Africa Vetus* nel I a.C.¹¹¹ Due donne a Dougga città (Du119-EP09).

OPPIVS: a Dougga città solo una attestazione;¹¹² nella campagna 4 (Du025-EP04, Du066-EP05, Du066-EP12, Du066-EP13).

PACVVIVS: attestato soprattutto nelle zone della colonizzazione di Cesare-Augusto.¹¹³ I *Pacuvii* sono attestati dalla fine del I a quella del II secolo d.C.¹¹⁴ Q. *Pacuvius Saturus* e sua moglie *Nahania Victoria* con il figlio Q. *Pacuvius Felix Victorianus* donano, durante il regno di Commodo, il complesso della *Rosa dei venti* (il tempio di Mercurio, la piazza, il portico del mercato)¹¹⁵ (Du214-EP01).

PAPIRIVS: 5 individui a Dougga città, dei quali solo una donna. La diffusione di questo gentilizio si ebbe dopo il regno di Marco Aurelio, quando i nuovi cittadini romani furono iscritti alla *Papiria*. *Papirius Balbius Honoratus* partecipa all'abbellimento del tempio del Genio della Patria¹¹⁶ (Du214-EP07).

¹¹¹ Lassère 1977, p. 661.

¹¹² MAD 909.

¹¹³ Lassère 1977, p.157.

¹¹⁴ Jacques 1984, pp. 544-547.

¹¹⁵ CIL 8. 26482.

¹¹⁶ CIL 8. 26472.

PASSIENVS: i Passieni Rufi erano contemporanei di Marco Aurelio, di Commodo o di Settimio Severo. In un'iscrizione datata 171-172 d.C.¹¹⁷ si ricorda *Passienus Rufus* (Du388-EP01, Du395-EP12).

PERELLIVS: importato da immigrati italici nel I secolo a.C.¹¹⁸ Sono 6 le attestazioni a Dougga, solo 1 appartiene ad una donna, una nella campagna (Du034-EP09).

PLAVTIVS/A: 2 donne (Du077-EP01).

POMPEIVS/A: molto diffuso anche a Dougga città, è attestata solo un'iscrizione pubblica che onora una certa *Pompeia Appia Cincia Agathoclia*;¹¹⁹ in città sono attestati 8 uomini e 5 donne; in campagna 4 iscrizioni (Du038-EP04, Du048-EP03, Du151-EP04, Du151-EP07).

POMPONIVS/A: diffuso in città; 4 donne e 11 uomini, tutti con il prenome, il più diffuso dei quali è *Quintus*. Due attestazioni in campagna (Du012-EP01, Du012-EP03).

PONTIVS/A: presenti a Thignica, sono tutti sacerdoti di Saturno.¹²⁰ *Pontius Victor* potrebbe essere lo stesso individuo (Du005-EP08, Du142-EP03).

PRIMVS/A: diffuso in tutto l'impero (Du119-EP11, Du384-EP02).

PROPERTIVS/A: in città forse un solo epitaffio di una donna ma è dubbio¹²¹ (Du042-EP01).

PVLLAIENVS: Il nome è attestato in due iscrizioni di Dougga città.¹²² Il gentilizio dei *Pullaieni* compare nei bolli di numerose lucerne, diffuse soprattutto nell'Africa settentrionale e in Sardegna. La proprietà dei *Pullaieni*¹²³ è situata a 1,3 km ad ovest della tenuta imperiale di Aïn Wassel e occupa ipoteticamente una superficie di 0,78 kmq; l'ingresso monumentale era sovrastato dai nomi dei

¹¹⁷ CIL 8. 26580.

¹¹⁸ Lassère 1977, p. 462.

¹¹⁹ CIL 8. 26578= DFH 65.

¹²⁰ CIL 8.15007; CIL 8. 15008; CIL 8.15009; CIL 8.15010.

¹²¹ CIL 27151= MAD 1007.

¹²² CIL 8. 27120 = MAD 1015; CIL 8. 27157= MAD 1017.

¹²³ Sulla *gens* di Uchi Maius: Bonello Lai 1997, pp. 245-281.

proprietari e fu visto intatto da Carton nel 1892 e rinvenuto dalla Prof. de Vos.¹²⁴

REMMIVS: in città non ci sono attestati notabili; li conosciamo solo dal mausoleo (Du058-EP01).

RVFVS VOLVSIANVS: attestato in Lazio, *Volusianus* è poco diffuso. Sono solo 5 le iscrizioni che menzionano possedimenti privati in Africa.¹²⁵

SALLVSTIVS: ricorda il primo governatore dell'*Africa Nova*¹²⁶. Molto diffuso a Dougga città, dove sono attestati 10 uomini e 4 donne. In genere gli uomini hanno il prenome; il cognome che segue è di solito locale (Du012-EP04, Du066-EP21, Du119-EP12, Du532-EP01, Du540-EP02).

SALVIVS: solo 1 individuo a Dougga città¹²⁷ e uno nella campagna (Du142-EP02).

SATRIVS/A: 25 individui in Africa, 4 a Dougga città (2 uomini e 2 donne)¹²⁸, uno in campagna (Du063-EP09).

SAVFEIVS/A: non è molto diffuso in Africa, tranne a Dougga città e nelle sue vicinanze (a Dougga città è portato da più membri di una stessa famiglia indigena); si trova anche a Thignica, dove *L. Saufeius Felix* è uno dei dedicanti del tempio di Saturno alla fine del II d.C.¹²⁹ (Du001-EP01, Du151-EP05).

SERGIVS/A: sono di origine peregrina, 12 iscrizioni maschili e 3 femminili da Dougga città, uno in campagna (Du261-EP01).

SERVILIVS/A: solo 2 uomini e 1 donna attestati a Dougga città, 5 nella campagna (Du001-EP03, Du012-EP05, Du066-EP23, Du119-EP13, Du532-EP02).

¹²⁴ de Vos 2000, p. 34.

¹²⁵ Altre iscrizioni di proprietà AE 1906 11 El Gueciret; AE 1960.121 = AE 1968. 561 Goussat el-Bey; CIL 08, 13905; CIL 8. 24669 = ILPBardo-A, 00034 Cartagine; CIL 8. 14457 Hammam Siala.

¹²⁶ Lassère *op.cit.*, pp. 618-619.

¹²⁷ CIL 8. 27184= MAD 1090.

¹²⁸ MAD 1093, MAD 1094, MAD 1095; MAD 1595.

¹²⁹ CIL 8. 15132.

SEPTIMIVS: 2 iscrizioni sono attestate a Dougga città, non appartenenti ad abitanti di Dougga ma probabilmente a individui di passaggio ¹³⁰; 1 iscrizione nella campagna (Du395-EP03).

VALERIVS/A: 3 individui a Dougga città, nessuno con un prenome. In campagna, invece, i 3 individui maschi hanno tutti il prenome (Du012-EP14, Du066-EP16 ,Du066-EP22, Du540-EP01).

VETTIVS/A: in città sono attestati 4 donne e 2 uomini, in campagna solo due donne (Du012-EP06, Du119-EP08).

VIBIVS/A: attestato a Dougga città, con 10 maschi e 2 donne. Si trova a Cartagine durante il regno di Augusto¹³¹; 2 attestazioni nella campagna di Dougga (Du063-EP10, Du119-EP10).

VITELLIVS/A: a Dougga città 4 uomini e 1 donna. *A. Vitellius Felix Honoratus*,¹³² originario di Dougga, era funzionario equestre dell'imperatore Gallieno; un'iscrizione nella campagna di Dougga (Du063-EP11).

¹³⁰ MAD 1130. MAD 1131.

¹³¹ Lassère 1977, p. 463.

¹³² CIL 8. 26582= ILS 9018= DFH 70.

Nomina e cognomina di origine indigena e attestati a Dougga e in campagna

A

ABVRNIVS: si trova solo in campagna, a Dougga città sono attestati parenti di *Q. Gabinius Rufus Felix Beatianus* che costruisce il tempio di *Caelestis* nell'epoca di Severo Alessandro.¹³³ In campagna sono attestate 2 iscrizioni (Du034-EP03, Du034-EP02).

AECVDIVS , ANNOBALIS, ATEDIA : 12 Atedius, 4 a Dougga.

ASICIVS , ATZICIVS, AVGENTIVS, AVRIVS.

B

BALIATO deriva da *Baal* e si trova solo in *Proconsularis*; Diomede Baliato¹³⁴ a *Brighita* (Sucubi) è uno dei donatori del tempio di Plutone, mentre ad *Apisa Minus* riveste il ruolo di sufeta; viene usato come nome unico.¹³⁵ A Thubursicu Numidarum troviamo solo il nome *Baliato*¹³⁶. A Wadi Melleg troviamo l'epitaffio di *Iulius Baliato*, con l'associazione di *nomen* romano e *cognomen* punico.¹³⁷ Interessante è la variante *Baliaton* di Sicca Veneria.¹³⁸ Nella città di Dougga troviamo un Saturnino figlio di *Baliato*, dove si nota la trasformazione con la desinenza *-onis* di un nome indigeno in un patronimico latino.¹³⁹ Un interessante esempio di interazione di nomi punici con l'adozione delle forme onomastiche romane si trova in un epitaffio doppio di Guelaa Bou Atfane, dove il primo defunto si chiama *Baliahton* e la seconda è figlia di *Baliatonis*.¹⁴⁰

BONICVS, BVCCVNCA, BVLLATVS, CABDOLO-ONIS, CEPIMMA,

¹³³ CIL 8. 15542.

¹³⁴ AE 1962, 00182= AE 1963, 00124 = AE1964, 00176.

¹³⁵ AE 1982. 00931.

¹³⁶ CIL 8. 05136 = ILAlg-01. 01432.

¹³⁷ CIL 8. 16306.

¹³⁸ CIL 8. 16011.

¹³⁹ CIL 8. 27192 = ILTun 01479 = MAD 01104.

¹⁴⁰ ILAlg-01. 00593. Sempre a Guelaa Bou Atfane: ILAlg-01. 00694 = ILAlg-0. 00695.

DABAR, HELVACIANVS, HOMOINI, KALENDIO, LVRIA, MANNEIA, MANNINIVS, , MASCVLVS in Numidia si trova la città di Macula (Khenchela), ¹⁴¹ MVSIAS, MVSINA, NAMPHAMO e NAMPAMO da N'M(Γ)P'M "ha favorito"¹⁴², PARAINS, QVANIA, SIPO, SIRCINIA, STINVLA, SVTORIA, TALVONIVS, TERTVLLA, VERVS, VETVLA, ZABVLLO, ZOCCAEVS/A è di origine libica, a Dougga città sono attestate due iscrizioni (Du214-EP02, Du214-EP03).

Cognomina tradotti in latino:

DATVS e DONATVS/A traduzione di di YFN"ha donato"¹⁴³, FAVSTINVS/A e FAVSTVS dalla radice HM' "ha favorito"¹⁴⁴, FELIX è la traduzione dal punico BRK, Baric "ha benedetto"¹⁴⁵, FESTVS, FORTVNATVS/A sono la traduzione di ŠMNS*LH "Eschmoun ha fatto ben riuscire"¹⁴⁶, IANVARIVS/A, INGENVVS/A, HONORATVS/A, MARTIALIS, NAPOTIS, NATALIS, ROGATVS/A, SATVRNINVS/A BDB'L "nella mano di Baal"¹⁴⁷, VITALIS dalla radice HYH "ha fatto vivere"¹⁴⁸ VICTOR/RIA.

Nomi della ricognizione non riscontrati a Dougga:

LENASENVS è un *hapax* del sito Du066.

EROS in Proconsolare non è molto attestato.

QVANIA.

¹⁴¹ Leppeley 2001, p. 144.

¹⁴² Bullo 1994, pp. 1598- 1628.

¹⁴³ Bullo 1994, pp. 1598- 1628.

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Bullo 1994, p.1598- 1628.

¹⁴⁸ *Ibid.*

INSTANIVS è attestato solo in Africa.¹⁴⁹

PATINVS nessuna attestazione in Proconsolare.

HELVACIVS in Proconsolare si hanno solo due attestazioni.

HERCULEIVS è raro come nome, a Teboursouk sono attestati 5 individui,¹⁵⁰ tutti con *tria nomina*, tutti imparentati tra loro (Du494-EP06). Probabilmente appartiene a dei devoti di Ercole. La figura di Ercole era associata a quella di *Melquart*.

TVRRANIA a Teboursouk è attestata un'iscrizione di una donna *Turutia Fortunata* (Du494-EP05),¹⁵¹ a Zattara (Bou Zioun) è attestato un *Valerius Turut*,¹⁵² a Thubursicu Numidarum è attestata una *Cestia Turatia*.¹⁵³ *Turronius* ha un'origine etrusca. La confusione tra *e* ed *u* nelle minuscole era frequente nel II e III secolo d.C., quindi si restituisce *Teretia*. Il gentilizio *Terentius* è ben attestato in Africa, la caduta di *n* davanti alla *t* è frequente come la scomparsa della *n* davanti alla *s*.¹⁵⁴ Nel caso specifico *Turranius* è attestato in Africa, mentre di *Terranius*, non ho trovato nessuna attestazione.¹⁵⁵

¹⁴⁹ CIL 8.15570 El Khrib, CIL 8. 27387 Agbia; CIL 8. 19590 = ILAlg-02-01 01403 Cirta.

¹⁵⁰ CIL 8.01454; CIL 08, 01456; CIL 08, 01457; CIL 08, 01458; CIL 08, 26031.

¹⁵¹ CIL 8. 15341.

¹⁵² CIL 8. 5185.

¹⁵³ CIL 8. 17165.

¹⁵⁴ Lassère 1979, p. 230.

¹⁵⁵ CIL 8. 24993 = ILPBardo-A, 00076; CIL 8. 24925 = ILPBardo-A, 00064; CIL 8.00773 = CIL 8.12227 = CIL 8. 23120 = AE 1894, 00062.

Demografia

La demografia è lo studio delle popolazioni umane e “lo studio dei processi che determinano il formarsi, il conservarsi e l’estinguersi delle popolazioni umane. Tali processi sono essenzialmente: riproduttività, mortalità, mobilità”.¹⁵⁶ Lo studio storico e antropologico delle popolazioni antiche ha sempre attirato la curiosità degli studiosi¹⁵⁷ e ogni sorta d’indagine, a partire da quelle basate sulle fonti fino a quelle sugli scheletri per capire la struttura ossea, l’altezza, le malattie e soprattutto l’età.¹⁵⁸ È doveroso sottolineare le perplessità che hanno destato e destano questi studi, anche in chi vi si è dedicato, sia per i numerosi limiti sia per i diversi modi di lettura degli stessi dati, che ne ha caratterizzato secondo alcuni un andamento sincopato.¹⁵⁹

Si analizzano di seguito le maggiori problematiche sollevate.

In primo luogo i campioni esaminati provengono, quasi esclusivamente, da iscrizioni funerarie:¹⁶⁰ ne sono pervenute fino al 1959 43.000¹⁶¹ contenenti il riferimento al sesso e all’età. Tra le fonti letterarie attendibili, le più precise sono quelle fornite dai censimenti¹⁶², che avrebbero dovuto avere una scadenza quinquennale (*Iustrum*), ma in realtà la loro successione fu estremamente variabile da provincia a provincia. I censimenti

¹⁵⁶ Livi Bacci 1991, p. 3. Questa definizione sembra parafrasare il titolo di una delle opere che ha segnato una svolta nell’approccio degli studi storici del nord Africa romano: Lassère 1977.

¹⁵⁷ Tra i primi in questo senso: Beloch 1886; Beloch 1889; Harkness 1896, pp. 35-72; Levison 1898, pp. 1-82.

¹⁵⁸ Le strutture delle età delle popolazioni ipotetiche e scheletriche sono considerate uno strumento di giudizio sull’attendibilità delle popolazioni sepolcrali romane.

¹⁵⁹ Vera 1997, p. 5: “Demografia croce e delizia degli storici delle società antiche per la carenza di documentazione atta a fornire cifre esatte, curve e statistiche, la vita di questa disciplina è stata caratterizzata da un andamento sincopato: stasi dominate dallo scetticismo alternate con stagioni di rapidi fervori.”

¹⁶⁰ Suder 1985, p. 506; Clauss 1973, p. 395.

¹⁶¹ Con le quali Szilágyi (Szilágyi 1961-1967), ha compilato delle tabelle in base al sesso e all’età dei defunti (citato da Suder 1985, p. 505-508).

¹⁶² Beloch 1886, pp. 501-507; Brunt 1971, pp. 60-79 e pp. 113-115.

fornivano al fisco imperiale informazioni demografiche molto precise, stabilendo delle liste di uomini divisi per età. Bisogna tuttavia ricordare che una delle principali carenze informative sia per i censimenti sia per gli epitaffi è data dall'assenza di tutte le classi sociali e di quella degli schiavi in modo particolare.¹⁶³ Un altro aspetto in negativo, che emerge sia dalle iscrizioni sia dai censimenti, è l'enorme squilibrio numerico tra uomini e donne; queste ultime sembra fossero soggette ad una mortalità più elevata a causa della maternità, degli aborti e soprattutto delle esposizioni più frequenti,¹⁶⁴ ma la ragione principale era sicuramente di carattere sociale.¹⁶⁵ La sovrarappresentazione degli uomini è data solo dai costumi funerari legato all'esistenza di un modello patrilineare della famiglia e dall'onomastica pubblica maschile a Roma. Ovviamente ci sono altri motivi a seconda delle province, come ad esempio in Germania dove abbiamo una forte presenza di testimonianze militari.¹⁶⁶ In Africa¹⁶⁷ si attribuisce questa forte disparità¹⁶⁸ all'immigrazione e alla colonizzazione del II-I a.C. Suder,¹⁶⁹ servendosi del diagramma di Lexis,¹⁷⁰ ottiene per il nord Africa questi tre massimi:

- un'elevata mortalità infantile
- un picco tra i 25/30 anni
- un altro picco tra i 60/70 anni.¹⁷¹

¹⁶³ Alföldy 1972, pp. 97-129, Harris.1999.

¹⁶⁴ Moretti 1959, pp. 60-78.

¹⁶⁵ Le donne avevano un peso inferiore nella società antica, l'esposizione delle bambine era frequente come testimoniano anche diverse commedie dove la mancata morte degli esposti costituiva un *topos* e dava inizio al gioco delle ambiguità. Si veda ad esempio TER. *Hec.* 4, 1, 17.

¹⁶⁶ Suder 1985, p. 225, cita a supporto lo studio di Hopkins 1967, pp. 245-264.

¹⁶⁷ Lassère 1977, pp. 506-12.

¹⁶⁸ Suder 1984, pp. 31-32, critica questa posizione.

¹⁶⁹ Suder 1981, p. 228.

¹⁷⁰ Questo grafico raffigura la frequenza dei decessi in funzione degli anni di vita.

¹⁷¹ Gli stessi risultati per le prime due fasce d'età avevano ottenuto Moretti 1959; Hombert-Préaux 1946, pp. 91-97.

Un'altra caratteristica che emerge dagli studi demografici è la bassa percentuale di giovani sotto i 19 anni, che in parte si è cercato di giustificare con l'allontanamento dalla famiglia, con il servizio militare, con l'inizio di una nuova attività lavorativa, tutti fattori che causano la caduta dei più deboli.¹⁷² Per quanto riguarda le iscrizioni, un ulteriore elemento che potrebbe inficiare gli studi demografici, quello della diversa cronologia, è stato superato stabilendo di considerare tutti gli epitaffi come contemporanei,¹⁷³ poiché le condizioni demografiche dalla preistoria ai tempi moderni dimostrano che l'accrescimento naturale fu molto basso fino al XVII secolo. Si mantenne infatti al livello dello 0,1% all'anno, dato che induce a credere che tra il I e il VI d.C. non ci furono sostanziali sconvolgimenti delle proporzioni nei gruppi d'età. Del resto le condizioni di vita della popolazione durante il periodo dell'impero romano avevano un carattere uniforme e stabile in tutte le province.¹⁷⁴ Dopo questi limiti determinati dalla provenienza dei dati, un altro punto su cui è stato posto l'accento riguarda le scelte degli studiosi sull'utilizzo delle informazioni: chi si limita ad una semplice media dell'età, prima in generale e poi divisa in base al sesso,¹⁷⁵ chi calcola l'aspettativa di vita,¹⁷⁶ l'indice di natalità o di mortalità,¹⁷⁷ la mascolinità,¹⁷⁸ chi addirittura studia le stagioni di maggiore mortalità provincia per provincia.¹⁷⁹ Si ha quindi una variegata modalità d'interpretazioni che spesso hanno in

¹⁷² Moretti 1959, p. 66.

¹⁷³ Molto critico Clauss 1973, p. 396, che riprende le critiche di Levinson.

¹⁷⁴ Suder 1984, p. 75 .

¹⁷⁵ Degrassi 1967, p. 230; Moretti 1959, p. 73.

¹⁷⁶ Hombert – Préaux, *op.cit.*, p. 92; Bagnall - Frier 1994, p. 80; Éry 1969, pp. 51-69.

¹⁷⁷ Suder 1985, p. 505.

¹⁷⁸ Suder 1981, p. 225; Lassère 1977, p. 540; Degrassi 1967, pp. 211-44, l'indice di mascolinità indica la percentuale di maschi ogni 100 donne.

¹⁷⁹ Shaw 1996, p. 10, in Africa le stagioni "della morte" sono quelle autunnali.

comune l'applicazione della curva *Lexis*,¹⁸⁰ quella usata canonicamente dai demografi.¹⁸¹

¹⁸⁰ Moretti *op. cit.*, p. 67; Scheidel 1996, p. 156, applicazione di una formula statistica chiamata *Whipple's Index* si dispone in una distribuzione rettangolare degli ultimi numeri in 10 suddivisioni per età.

¹⁸¹ Lunetta 1999, p.12. Per confronti vedere i siti: www.istat.it, www.onu.org; in questo ultimo sito oltre alle statiche demografiche suddivise per continente e nazione è possibile scaricare il manuale usato per le indagini demografiche.

Rapporto tra l’Africa e le altre province

I primi studi che si sono occupati dell’età dei defunti africani in rapporto con Roma e le altre province sono di De Marchi¹⁸² e di Macdonell,¹⁸³ ripresi e messi a confronto da Moretti.¹⁸⁴

Da queste ricerche emerge una significativa differenza: a Roma si calcola una media d’età di 21,65 anni, in Spagna di 37,4 mentre in Africa di 46,7. Etienne¹⁸⁵ rilevò una longevità media maschile di 37,7 anni in Spagna, di 37,24 a Burdigala, di 47 in Africa. Per quel che riguardava invece quella femminile in Spagna si ha un’età media di 34 anni, a Burdigala di 34,59 e in Africa di 44,1.

Alla stessa conclusione arriva anche Degrassi,¹⁸⁶ che ha analizzato gli epitaffi della città di *Rusicade* (Philippeville, ora Skikda) in Algeria, una delle quattro colonie cirtensi fondate dal cesariano *P. Sittius*. Queste iscrizioni appartengono ai primi due secoli, mentre pochissime sono le iscrizioni posteriori o cristiane. Delle 318 iscrizioni in sole 12 non è indicata l’età. Su un totale di 166 maschi e 112 femmine, 13 di sesso ignoto, 17 casi in cui non è conservata, la media è di 44,99 anni. Emerge questa marcata differenza tra le province dell’Africa settentrionale e le altre, i cui dati sono confermati dai censimenti che attestano una media dell’età intorno ai 20-30 anni.¹⁸⁷ A questa discrepanza si è cercato di porre rimedio attribuendo un’interpretazione dei dati non proprio corretta, poiché non si teneva conto dell’assenza dei bambini, elemento che alzava notevolmente la media.¹⁸⁸ Un’altra obiezione mossa riguarda l’approssimazione dell’età, rappresentata dal frequente ricorso a

¹⁸²De Marchi 1903, p. 1025: aveva esaminato ben 32.000 iscrizioni di Roma, di cui 8193 utili per la ricerca (*non vidi*); citato da Moretti 1959, p. 70.

¹⁸³ Macdonell 1913, p. 366: prese in esame 8065 iscrizioni di Roma, 10697 dell’Africa, 1996 della Spagna.

¹⁸⁴ Moretti 1959, pp. 60-78.

¹⁸⁵ Etienne 1959, p. 415.

¹⁸⁶ Degrassi 1967, pp. 211-441.

¹⁸⁷ I già citati censimenti dell’Egitto.

¹⁸⁸ Clauss 1973, pp. 395-417; Clauss 1975, pp. 109-113.

multipli di 5 o 10¹⁸⁹ (elemento comune a tutto l'impero), che ricalcano i cicli dei censimenti. Ricordare l'anno esatto di vita non era così importante come quello del giorno natale, che invece era festeggiato.¹⁹⁰

Lo studio più complesso sulla demografia africana, quello di Lassère,¹⁹¹ conferma una media sopra i 40 anni e attribuisce questa longevità a un'alta densità di popolamento rurale. Questa posizione è stata criticata, adducendo il fatto che fino al XVII secolo non c'erano grandi differenze igieniche tra città e campagna e che comunque vi era un'aspettativa di vita stabile intorno ai 35 anni.¹⁹² Il demografo francese A. Sauvy¹⁹³ scrive che l'alta età non sarebbe data dalla razza o dal clima, ma dalle condizioni sociali o economiche. Ciò non significa che l'Africa fosse la provincia più ricca: bisogna ricordarsi che la maggior parte delle iscrizioni sepolcrali provengono da una classe media e da una classe più bassa di *ingenui* e da gruppi privilegiati di schiavi e liberti.¹⁹⁴ I poveri venivano cremati in *strina* e sepolti in *puticuli*.¹⁹⁵

¹⁸⁹ Degrassi 1967, pp. 211-243: ritiene che anche nelle cifre 1 o 3 finali a volte ci sia la volontà di mascherare questa approssimazione.

¹⁹⁰ Degrassi 1967, p. 220, confuta la tesi di Etienne 1970, pp. 81-97, che riteneva ci fosse un'influenza del censimento quinquennale, ma crede si tratti più di un'ignoranza dell'età precisa: "non faccia impressione il fatto che talvolta al numero arrotondato degli anni siano aggiunti i mesi e i giorni: l'ignoranza degli anni non implicava l'ignoranza del natalizio che si conosceva perché festeggiato dal defunto".

¹⁹¹ Lassère 1977, pp. 562-563. La longevità africana è data dal fatto che più di ¾ della popolazione abitava la campagna.

¹⁹² Criticato da Suder 1984, p. 30, che ritiene infondata questa spiegazione dal momento che le iscrizioni usate per le ricerche provengono quasi esclusivamente da un contesto urbano. Inoltre non possiamo sapere la portata dell'inquinamento cittadino. Concorda sul fatto che nelle città le malattie si diffondessero più velocemente, ma sottolinea che nel periodo romano non c'era differenza tra i ricchi della città e quelli della campagna, per es. tra Cartagine e un villaggio, con riferimento al nutrimento e alle condizioni sociali: "Non si può dichiarare che nelle campagne africane le persone vivano più a lungo che nella città".

¹⁹³ Degrassi 1967, p. 222.

¹⁹⁴ Clauss 1975, p. 398.

¹⁹⁵ Suder 1981, pp. 505-508.

Il mito della longevità

Il *topos* della longevità africana viene da lontano, dal periodo precedente il dominio romano, come dimostra Sallustio: “*Genus hominum salubri corpore, velox, patiens labororum. Plerosque senectus dissolvit, nisi qui ferro aut bestiis interiore; nam morbus haud saepe quemquam superat*”,¹⁹⁶ ed è continuato grazie anche agli studi di demografia antica, anche se ha generato due fazioni contrapposte, quella di chi ritiene veritiera questa longevità e quella di chi invece la reputa solo un risultato di dati malamente interpretati.¹⁹⁷ Se è vero che le iscrizioni funerarie sono l’espressione di una parte della società, è anche vero che non avendo a disposizione che quelle, su di esse dobbiamo effettuare le analisi e formulare i nostri ragionamenti. L’Africa settentrionale si pone in una posizione d’assoluto rilievo con i suoi 18.000¹⁹⁸ epitaffi sui 43.000 (fino al 1959) di tutto l’impero, e ciò giustifica il loro frequente utilizzo come termine di paragone nello studio di altre province. Sicuramente non basta l’alta densità di popolazione¹⁹⁹ a giustificare questa presenza massiccia d’iscrizioni, caratterizzate soprattutto dall’indicazione dell’età del defunto; si tratta forse di un retaggio dell’epigrafia punica? Forse data la presenza di molti anziani²⁰⁰ c’era una volontà di evidenziarlo? Un altro mito che si aggiunge a quello

¹⁹⁶ SALL. *Iug.* 15.

¹⁹⁷ Tutte le obiezioni sono state esplicitate nel paragrafo precedente.

¹⁹⁸ Moretti 1959, pp. 60-78.

¹⁹⁹ Secondo Beloch (Beloch 1886, pp. 501-507) al tempo di Augusto in Africa vivevano 11 milioni di abitanti con una densità di 26 persone al kmq. Secondo Picard (Picard 1959, p. 57) il numero di abitanti dell’Africa fra il II e il III secolo d.C. era di 6.500.000.

²⁰⁰ Ma quando iniziava la senilità? Suder (Suder 1990, pp. 10-16) lo illustra in un breve *excursus* delle fonti: GELL. 10, 28 (II d.C.) classifica gli uomini in 3 gruppi: *puer* 0-17; *iunior* 17-46; *senior* over 46; CIC. *Cato* 8, 10 considera i 60 anni inizio della vecchiaia; Varro 14, 5-10: *puer* 0-15; *adolescens* 15-30; *iuvenis* 30-45; *senior* 45-60; *senex* over 60. ISID. *diff.* 2, 74 -77 ed *orig.*, 11, riporta due diverse indicazioni rispettivamente di 77 e 70 anni. La *Lex Plaetoria* e la *Lex Annalis* del III d.C. fissavano i 70 anni come età limite, superati i quali una persona era alleviato dai doveri privati e pubblici. La *Lex Papia* e la *Lex Iulia* decretavano con i 60 anni l’inizio della vecchiaia per gli uomini e con i 50 per le donne, le quali una volta superata questa soglia non potevano più sposarsi (età che indicava anche l’arrivo della menopausa e il limite della fertilità).

della longevità e a esso correlato è quello dei centenari, che ha creato la solita contrapposizione: chi lo spiega associandolo alle formule di epoca cristiana *plus/minus*, quindi da sciogliere come *Circiter* (circa), seguendo il *Leitmotiv* dell'ignoranza dell'anno di nascita,²⁰¹ chi lo interpreta come *Centum* (cento), credendo nella reale esistenza di centenari.²⁰² Del resto di *over 100* abbiamo testimonianza anche in altre province come *Noricum* e *Pannonia*.²⁰³

Dougga

Gli epitaffi di Dougga rappresentano il 9% delle iscrizioni dell'Africa settentrionale e il 4% di quelle provenienti dal mondo occidentale romano.²⁰⁴ La popolazione stimata è di 5 mila abitanti.²⁰⁵ Per quel che riguarda i dati anagrafici, Louis Poinssot si dichiarava estremamente interessato a questo aspetto.²⁰⁶ Dall'esame degli epitaffi risulta che i *Thuggenses* vivevano a lungo,²⁰⁷ ben oltre i 50 anni. Le donne sono in numero inferiore agli uomini, si hanno inoltre 36 centenari²⁰⁸ e molti ottantenni. Alcuni hanno notato il ripetersi di V o X finale.²⁰⁹ Si conferma la quasi totale assenza di iscrizioni di bambini,²¹⁰ che venivano sepolti in necropoli separate e senza epitaffio,²¹¹ retaggio della cultura punica²¹². Il numero medio di

²⁰¹ Suder 1981, pp. 505 -508; Clauss 1973, p. 395.

²⁰² Degrassi 1967, p. 230, ricorda come Russel 1958, p. 152, informi che anche nel medioevo gli africani avevano fama di arrivare ad età avanzate.

²⁰³ Degrassi 1967, p. 230.

²⁰⁴ Maurin 2002, p. 84.

²⁰⁵ Lassère 1977, p. 526; Lézine 1969, pp. 69-82.

²⁰⁶ Maurin 2002, p. 85, in realtà non approfondì mai l'argomento.

²⁰⁷ *Ibid.*, p. 80.

²⁰⁸ Lassère 1977, p. 472.

²⁰⁹ *Ibid.*, p. 473, ciò indicherebbe un censimento quinquennale.

²¹⁰ *Ibid.*, p. 471.

²¹¹ *Ibid.*, p. 471.

²¹² Leglay 1996, p. 321 n. 5, anche in tempi moderni in alcune regioni del Maghreb si mantiene quest'usanza.

bambini per famiglia è di 2,8%.²¹³ Uno dei modi di spiegare questa longevità è stato quello di vedere Dougga non come una città, ma come un grosso villaggio dotato di apparati monumentali e di servizi, costituito da una comunità semirurale.²¹⁴ Maurin²¹⁵ nel suo studio analizza il rapporto tra anno di vita del defunto, la tipologia del monumento e l'arco cronologico:

◆ are anteriori alla prima metà del II sec.d.C., che si riferiscono a 49 donne, di cui 29 decedute a 60 anni; mentre gli 81 uomini hanno una media di 56 anni.

◆ are datate dalla metà del II sec. d.C. alla prima parte del III sec.d.C., per un totale di 232 individui, con 73 donne e 112 uomini che hanno una media di 49,7 anni.

In generale esiste una sottorappresentazione della fascia d'età dei giovani tra 1/19 anni, soprattutto delle femmine,²¹⁶ mentre, al contrario, ci sarebbe un'enfatizzazione dei morti dopo i 60 anni, in quanto su 1.126 iscrizioni, 514 sono di ultrasessantenni.²¹⁷

Le iscrizioni della campagna

Le iscrizioni da noi prese in esame provengono dalla campagna intorno a Dougga; è opportuno precisarlo perché i dati vanno a colmare quegli studi sull'epigrafia "rurale" che mancano nel panorama degli studi demografici. Su 324 iscrizioni 263 sono funerarie, 129 di individui maschi, 77 di femmine, 8 di bambini e 11 di cui non sappiamo il sesso, 68 di cui non è conservata l'età o è conservata in parte (**Fig.12**). Quelle doppie sono 20. Le iscrizioni

²¹³ Lassère 1977, p. 475.

²¹⁴ *Ibid.*, p. 540, giustifica questa definizione mostrando la similitudine delle medie d'età di Dougga con quelle di Mactar e Djebel Djellaoud, che sono abitate da comunità semirurali.

²¹⁵ Maurin 2002, p. 87.

²¹⁶ Maurin 2002, p. 88.

²¹⁷ *Ibid.*, p. 88.

maschili sono quasi il doppio di quelle femminili.²¹⁸

129	Maschi
77	Femmine
8	Bambini
68	NL

ne
ale
ata
na
30,
la
lei
he
na

l'andamento è simile, sono attestati 47 individui con una media di **52,26** anni.

²¹⁸ Dato che conferma gli studi citati.

²¹⁹ Per le nostre indagini abbiamo usato solo quelle di cui l'età era certa, mentre quelle con indicazione parziale sono state tralasciate.

Figura 20 - Percentuale età in campagna

Figura 21 - Percentuale età in città

Dividendo gli individui in base al sesso, risulta che le donne vivono due anni più degli uomini, dato difficilmente riscontrabile nel mondo antico.²²⁰

M E D I A	54,037
MASCHILE	ANNI
MEDIA	56,43
FEMMINILE	ANNI

Tipologia del monumento funerario

Per quando riguarda la suddivisione in tipologie di supporto, rileviamo:

- 34 are di uomini per una media di **56,75** anni.
- 16 stele di uomini per una media di **43,33** anni.
- 13 are di donne per una media di **54,66** anni.
- 5 stele di donne per una media di **76,4** anni.

Interessante notare come la media degli uomini rappresentati in are sia superiore di 13 anni rispetto a quella ottenuta dalle stele, dato che conferma la tesi della longevità come dipendente dallo *status*.²²¹

Le 5 stele offrirebbero un risultato eclatante, se non per l'esiguità del quantitativo che poco si presta a dissertazioni.

Anagrafica e onomastica

²²⁰ Degrassi 1967, p. 240, tra gli ebrei romani la vita media delle donne supera quella dei maschi e anche fra i Norici e i Pannoni risulta leggermente superiore.

²²¹ Lassère *op.cit.*, p. 470.

Gli individui con i *tria nomina* forniscono un'età media di **57,65** anni. Nelle 31 iscrizioni con *nomen* e *cognomen* la media è di **49,8**. Da questi dati emerge l'influenza dello *status* sulla media degli anni.

Demografia e inquadramento storico

Ponendo in relazione il periodo storico e l'età media si ottengono questi gruppi:

- iscrizioni del I a.C./II sec. d.C.: età media di **42,5**.
- iscrizioni di diversa tipologia tra I a.C./III sec. d.C.: media di **51,5**.
- iscrizioni di diversa tipologia di individui maschi databili tra I/III sec. d.C.: età media di **56,21**.
- iscrizioni di diversa tipologia tra I/II sec.d.C.: età media di **48,85** anni. Purtroppo le datazioni molto ampie non ci permettono di avanzare un discorso più articolato sulle sfumature di longevità che Lassère ha riscontrato a Dougga,²²² anche se si può notare un incremento tra II e III d.C.

Relazione tra la tipologia del sito antico e la mortalità

Fattorie: media di 55,70 anni, di cui 30 maschi, 24 femmine, 7 ignoti, 7 bambini.

Tomba: 11 iscrizioni, 9 maschili, 4 femminili, 1 NL, media di 48 anni.

Agglomerato: 29 iscrizioni, di cui 7 di donne, 3 di bambini e 19 di uomini per una media di 46 anni.

Pagus Suttuensis: 24 epitaffi, 15 di uomini, 9 di donne, media di 46,88.

Nei siti identificati come fattoria si riscontra una maggiore durata della vita.

²²² Lassère *op.cit.*, p. 525. Da una media più bassa del I d.C. con 48,10 anni per gli individui maschi, si passa ai 60 anni sotto gli Antonini, per scendere leggermente durante il regno dei Severi a 57,8.

Situazione attuale

La città e la campagna seguono un andamento simile e con le medesime caratteristiche: sottorappresentazione dei bambini e dei giovani, indice di mascolinità elevato, un'età media che aumenta nelle classi sociali più importanti, 57,65 anni per gli individui con *tria nomina* e 56,75 per coloro che si potevano permettere un altare funerario. Nonostante queste iscrizioni siano state rinvenute in campagna, almeno in buona parte sono la rappresentazione di individui appartenenti a nuclei civilizzati autosufficienti, che gravitano attorno alla città pur non essendo cittadini.²²³ Durante il periodo romano riguardo le province africane si è calcolata una densità di 26 abitanti per kmq.²²⁴ Il perimetro urbano di Dougga non superava i 25 ettari.²²⁵ I dati attuali parlano di una densità di 60 persone per kmq (riferito al 1994),²²⁶ per un totale di 8.875.711 abitanti²²⁷. Le cifre moderne parlano di un'alta mortalità infantile, soprattutto nei primi mesi di vita; su circa 42 mila decessi nel 1995, 35 mila in città e 10 mila in campagna (che comunque risulta poco popolata). La mortalità maschile supera quella femminile. Il numero delle persone che hanno 70 anni d'età è elevato, 4.815 individui superano gli 85 anni. La situazione che emerge, con tutte le obiezioni fin qui illustrate, rende tuttavia "ragionevoli" i dati fin qui esposti e i ragionamenti formulati. Sicuramente uno studio approfondito di tutte le iscrizioni rurali riconosciute nel loro contesto ci aiuterebbe a comprendere meglio tutte le dinamiche demografiche.

²²³ Duncan-Jones 1963, pp. 85-90.

²²⁴ Beloch 1886, pp. 501-507.

²²⁵ Lézine 1969, pp. 69-82.

²²⁶ www.onu.org.

²²⁷ Riferito a tutto lo stato tunisino nel 1994.

ARCHEOLOGIA

Creazione di un metodo

La semplicità del gesto meccanico di inserire i dati in una banca dati già impostata sminuirebbe questo lavoro. Per questa ragione uno degli aspetti che vorrei sottolineare, e che altrimenti passerebbe in secondo piano, è quello della creazione di un metodo di archiviazione dei dati. Tale metodo ha avuto le sue fasi di crescita e ancora oggi è *work in progress*, a causa dall'acquisizione di nuove conoscenze sulle infinite potenzialità dei software e delle esigenze della ricerca: la consultazione di cataloghi epigrafici, la frequenza di un seminario ad Oxford, la continua ricerca sul web di confronti e spunti ha consentito di modificare man mano la struttura della tabella principale arrivando ad un incremento dei campi. Dal momento che gli oggetti catalogati erano iscrizioni, identificarle solo con un numero o trascrivendo solo il testo limitava il loro apporto all'interno della ricerca, da qui l'idea di ripartire in diversi campi i dati inerenti le informazioni biometriche (riguardanti l'età e il formulario dell'epigrafe) e quelli onomastici. Riguardo alla tipologia del supporto, le fonti non ci danno delle descrizioni dettagliate sul luogo di provenienza "poiché la produzione epigrafica è eminente manifestazione della cultura urbana".²²⁸ Sono stati evidenziati questi aspetti in quanto le iscrizioni funerarie che riportano questo genere di informazioni rappresentano la maggioranza delle iscrizioni rinvenute. L'eterogeneità delle tipologie dei supporti riscontrati, che spesso a causa della loro frammentarietà e delle carenti descrizioni delle fonti non sono riconducibili ad una precisa forma, poco si prestano a complessi confronti tipologici. Lo stesso discorso è stato applicato agli aspetti paleografici, che in passato sono stati spesso sopravvalutati come criteri datanti.²²⁹ Questi sono stati i criteri che hanno permesso la creazione di un sistema di catalogazione attraverso il software Microsoft Access 2000.

²²⁸ Panciera 1998, p. 315.

²²⁹ Calabi Limentani 1985, p. 172.

In primo luogo, come si è accennato, da una tabella che conteneva pochi campi²³⁰ (il campo chiave²³¹ con il codice del sito e il campo chiave con il codice dell'iscrizione, le fonti, la presenza o meno dell'iscrizione nel sito e il testo) si è arrivati alla seguente struttura:

ID; EPIG	Codice univoco identificativo del sito o dell'iscrizione.
TOPONIMO MODERNO INSEDIAMENTO ANTICO INSEDIAMENTO ATTUALE IN SITU ^A, RIUSO, TIPOLOGIA RIUSO	D a t i topografici.
CIL, CIL riedizione, MAD (<i>Mourir à Dougga</i>) ^B, FONTE	Numeri di catalogo del CIL o del MAD e le fonti principali.
TESTO, CASO, ADPRECATIO, PRAENOMEN, NOMEN, FILIUS, PATRONIMICO, TRIBU, COGNOMEN, II COGNOMEN	P a r t e onomastica.
PVA, ANNI, MESI, GIORNI, SESSO, FORMULA FINALE, MESI FORMULA, GIORNI FORMULA	I d a t i biometrici.
DATAZIONE; CRITERI DI DATAZIONE	
LETTERE, STILE, CAMPO EPIGRAFICO, H. LETTERE, L. LETTERE, DIST. LETTERE, H. SUPPORTO, L. SUPPORTO, H. CORNICE, L. CORNICE	I dati paleografici.

²³⁰ In Access si definisce *campo* la colonna dei dati e *record* la riga dei dati.

²³¹ Il campo chiave è costituito da un codice univoco per ogni record, è l'identificativo dell'oggetto.

La creazione di questa banca dati è avvenuta tramite l'accorpamento dei risultati della ricognizione, le schede, le foto e i rilievi a contatto che sono stati effettuati dalla prof. de Vos,²³² il confronto delle fonti, le consuete CIL, AE, e dei diversi cataloghi di iscrizioni latine e cristiane. Il nostro lavoro si è lasciato guidare attraverso le colline tunisine ricalcando, in parte, le rotte percorse e descritte da Louis Benjamin Carton. Le sue opere e soprattutto quella del 1895, *Découvertes épigraphiques et archéologiques faites en Tunisie (région de Dougga)*, sono una risorsa preziosa. La sua figura è densa di fascino: dottore a seguito della guarnigione francese, ha legato indissolubilmente il suo nome a quello della regione di Dougga.

Uno strumento fondamentale per la consultazione della tabella è costituito dai filtri che rendono possibile isolare i record con le medesime caratteristiche, ma è attraverso la creazione delle *query* che si possono selezionare le informazioni, nascondendo i campi che non interessano. In questo modo si creano altre tabelle secondarie, che seguono la struttura della tabella principale, ma sono più facilmente gestibili e consultabili. Le *query* possono generare altre *query*, questo senza compromettere i dati e senza richiedere ulteriori aggiunte.

²³² I rilievi a contatto sono stati tutti lucidati e scansionati; quelli più significativi sono stati digitalizzati con il software Autodesk e raddrizzati (in seguito si daranno delle dimostrazioni).

Du002-EP01

Toponimo Moderno

Aln ben Abid

Fonte de Vos ricognizione.

CIL

MAD 1556

Funzione Funerario

Tipologia Ara

Materiale calcare bianco

Lettere Regolari, Profonde

Stile Capitali allungate

Datazione MAD 101/30

H supporto [cm] 64

L supporto [cm] 33

Descrizione

Fratto superiormente. Base composta da listello, gola rovescia, listello, gola rovescia. Ricoperta di calce.

[—]Iius Ho
noratu
s p(ius) v(ixit) an(nos)
LXXXVII
h(ic) s(itus) e(st)

Figura 22 - Esempio di scheda

Figura 23 - Filtri

Figura 24 - Esempio di query tra diverse tabelle

I grafici e le schede delle iscrizioni

La funzionalità del *database* ci ha permesso di facilitare la lettura dei dati in possesso e di conseguenza di creare dei grafici che presentino in modo semplice e chiaro i risultati delle indagini intraprese. La creazione dei grafici è personalizzata e gestita attraverso diverse *toolbar*, i filtri rivestono un luogo determinante nella realizzazione di un grafico ben leggibile. Il passo successivo è stato la creazione delle **schede delle iscrizioni della ricognizione**, create attraverso un *report*²³³ di Microsoft Access, che raggruppa un insieme di dati formattati in modo particolare, a cui sono state associate le foto delle iscrizioni; dove queste non sono state riscontrate si è acquisita la trascrizione del CIL tramite lo scanner. Nei *report* non sono stati riportati tutti i campi del *database*, ma solo quelli essenziali per catalogare e definire l'epigrafe in oggetto: il codice dell'iscrizione, la fonte principale, l'eventuale datazione, il criterio di datazione, la tipologia dell'iscrizione, la funzione, le misure, la descrizione, il testo.

²³³ Fondamentale per l'impostazione dei report lo stage presso la ditta I&S e soprattutto l'aiuto dell'Ing.re Mauro Benini, esperto in *database* e linguaggio SQL.

I DWG

Un'ulteriore fase del lavoro è stata l'ottimizzazione attraverso il programma Autodeskmap²³⁴ dei file vettoriali (fiumi, strade, curve di livello) ottenuti dalla digitalizzazione della carta geografica di riferimento (**raster**),²³⁵ l'estensione del file è il **dwg**. In questo modo abbiamo preparato la base per il GIS che necessita di carte georiferite. Questa operazione ha richiesto grande attenzione e precisione. Attraverso l'elaborazione delle curve di livello, con la creazioni inizialmente di un modello a maglia triangolare e poi quadrata, ha permesso la realizzazione di un DTM (Digital Threedimensional Model) o DEM (Digital Elevation Model) che è il modello del terreno tridimensionale.

Figura 27 - I triangoli delle curve di livello

²³⁴ Inizialmente è stato utilizzato Autocad 2002, poi la versione 2004 e Autodeskmap 2005.

²³⁵ Immagini costituite da singoli punti (*pixel*), sono ottenute tramite scansione con scanner.

Figura 28 - DTM (Digital Threedimensional Model)

Il DEM mostra l'andamento del terreno seguendo le curve di livello. L'applicativo del MAPDBASE mediante la *toolbar Triangoli* del menù *Topologia*: il DTM è stato colorato in base all'esposizione del terreno, all'orientamento e alla pendenza del terreno.

Figura 29 - Colorazione del terreno in base all'orientamento

MAPDBASE

L'analisi GIS richiede dati spaziali georeferenziati collegati a banche dati. Come inserire le iscrizioni nel DWG? Come collegare il database? MapDBase ha permesso la risoluzione di questo problema. MapDBase è un'applicazione che permette di gestire l'associazione tra entità grafiche di un disegno di AutoCAD e i dati contenuti in tabelle di un database. MapDBase possiede strumenti specifici per la generazione e la gestione di tabelle dati, per l'inserimento e la modifica di entità grafiche e per il loro collegamento. Una volta creata l'associazione tra dati ed entità, è possibile partire da una entità e risalire ai suoi dati (ad esempio: selezionare in AutoCAD un oggetto e visualizzarne i dati) e viceversa (ad esempio, individuare un dato ed eseguire uno zoom sull'entità collegata). L'applicativo **Cadpak** ha visto il loro inserimento come oggetti grafici della carta georeferenziata (in seguito lo stesso sistema è stato adottato sia per i siti sia per i torchi). In questa fase del lavoro un ruolo fondamentale è stato quello dei **blocchi** in quanto ogni singolo blocco è dotato di attributi e di un codice univoco (campo chiave) che lo collega allo stesso codice univoco del **record** rappresentato dal **campo ID** (identificativo) della tabella del database. I blocchi utilizzano i valori degli attributi (codice delle epigrafi), mentre le polilinee che rappresentano i fiumi e le strade utilizzano tabelle dati-oggetto (**OD**).

Figura 30 - I blocchi

Una volta inseriti tutti i blocchi attraverso la *toolbar* **MapDBaseManager** è stato associato il database ai blocchi, si sono creati i servizi (archeologia, urbanistica, idrografia) poi le diverse classi. Tutti i dati inseriti vengono gestiti nel *database* e sono visualizzabili in AutoCAD, grazie all'esistenza della chiave che collega gli elementi ai relativi record della tabella (epigrafi, siti, fiumi, strade).

Figura 31 - Collegamento blocchi-database

La funzione **Doccatalog** della toolbar MDB-generale ha permesso di associare ai blocchi-epigrafi le foto delle iscrizioni e dei siti, mentre quando non si era in possesso della foto è stata inserita una scansione del documento; sono stati creati oltre 700 collegamenti. Questa funzione, consentendo di salvare il percorso delle immagini, non rende il file eccessivamente pesante e quindi poco gestibile. Il **Doccatalog** permette di collegare qualsiasi tipo di estensione di file, anche filmati, i documenti possono essere organizzati in tipi e in categorie.

Figura 32 - Inserimento dell'immagine con Doccatalog

A questo punto è stato possibile procedere alle interrogazioni GIS in due modi: o attraverso il modulo **Cadpak** o tramite **Autodesk map**. Si sono create diverse carte come il conteggio dei toponimi, che sono state tutte esportate in Mapguide per l'applicazione web e che descriverò in seguito.

Figura 33 - Query di Cadpak

Figura 34- Query con Map

Figura 35 - Analisi della tipologia

MAPGUIDE

A questo punto i file, con il database associato e le foto, sono esportati in **Autodesk Mapguide Author**. Dopo aver acquisito ed elaborato i *dwg* e creato i *layer*, si è passati alla seconda fase di pubblicazione con l'immissione dei dati sul server web: a questo punto il progetto è visibile su internet mediante il *plug-in* Autodesk MapGuide Viewer. Il software Autodesk MapGuide® è usato nei progetti di informatizzazione del sistema Catasto/Comuni e da Microsoft per l'acquisizione delle cartografie dell'intero globo terrestre. Il Mapguide permette di creare, gestire, mantenere e utilizzare applicazioni GIS e di dati digitali di progettazione in Internet, intranet, o sul campo per la distribuzione di mappe e progetti nel web. Le funzioni di Autodesk MapGuide supportano più formati di dati, incluso il *dwg*, e offrono una maggiore flessibilità nello sviluppo dell'applicazione. In generale le funzioni del programma si possono riassumere:

- Accesso direttamente ai dati raster e vettoriali.
- Creazione mappe tematiche.
- Opzioni flessibili per la visualizzazione.
- Ottenere mappe contenenti suggerimenti (*tips*) estratti dal database.
- Il buffer immediato delle caratteristiche della mappa selezionata.
- Interoperatività e supporto di differenti formati di dati.
- Interoperatività dei dati e supporto.
- Supporto estensione *dwg*.
- Integrazione con Access.
- Flessibilità nello Sviluppo di applicazioni.
- Supporto allo Sviluppo di applicazioni.
- Prodotto Cartografico di alta Qualità.
- Plottaggio e Stampa sofisticati.

- Scalabilità e Sicurezza.
- Controllare il titolo delle mappe, la legenda, la scala, l'orientamento.
- Mettere annotazioni, evidenziare, o segnare le mappe.

Nella specificità del nostro lavoro AutodeskMapguide ha consentito di memorizzare i dati cartografici e i dati geospaziali in formato *dwg* e accedere ad essi da un'unica fonte di dati centrale:, il database di Microsoft Access 2002, consentendo di :

- Consultare le informazioni del database.
- Consultare le carte geografiche.
- Eseguire query e filtri del database.
- Creare carte tematiche su diversi layer.
- Visualizzare i tematismi.
- Stampare le diverse carte create in base alla visualizzazione dei tematismi.
- Gli utenti administrator possono eseguire modifiche ed aggiornamenti del database.

In questo modo si è creato un GIS interattivo, che supporta file di diversa estensione, facilmente consultabile, ma soprattutto, aggiornabile e modificabile da qualsiasi connessione Internet.²³⁶

La pubblicazione web di una parte dei dati ha creato una nuova frontiera della divulgazione scientifica, accessibile sia alle utenze del settore sia a un target più vasto, con accesso pratico, veloce ed efficiente. La veicolabilità non solo dei raster e delle informazioni geografiche, ma soprattutto della banca dati ad essi associata è uno strumento di consultazione e di confronto che trova nell'applicazione alla disciplina archeologica un campo fertile. Si tratta di un sistema adatto per accedere all'enorme quantità di informazioni preesistenti in un sistema GIS e può essere utilizzato anche da utenti non

²³⁶ Per ulteriori informazioni rimando al sito della ditta I&S (www.infogis.it/epigrafi), al sito ufficiale dell'autodesk (www.autodesk.it, www.mapguide.com), alle diverse pubblicazioni con il Mapguide (www.gis.hsh.it/2003).

necessariamente esperti di questo tipo di tecnologie. Non possiamo però trascurare che l'intero mondo dell'informazione elettronica si sta concentrando su Internet come mezzo per la diffusione dei dati. Da quanto detto appare evidente la vastità di impiego di un sistema informativo territoriale ma non dobbiamo trascurare gli sforzi necessari per la messa in opera di un GIS.

GIS ARCHEOLOGICO

“Un sistema e un modello spaziale di archiviazione ed elaborazione dati, eventi ed attività spaziali, finalizzato all'interpretazione del paesaggio storico e archeologico, dal sito al territorio, dal costruito all'insediato, dalla microscala alla macroscala; nel sistema il tutto è maggiore della somma delle parti, cioè il valore informativo delle interazioni fra le varie parti del sistema è superiore al contributo di ciascuna di esse”.²³⁷ Addentrando nelle specifiche esigenze della nostra ricerca era necessario analizzare “territori, paesaggi, città, strade, fiumi, monumenti, siti, [manufatti], ogni elemento spazialmente identificabile e codificabile”²³⁸; tutto questo è stato possibile solo con il GIS.

“La progettazione di un GIS ha come obiettivo principale la creazione di un modello di dati che sia consono alle domande che il sistema si deve porre e, di conseguenza, alle elaborazioni/interrogazioni che si prevedono. Il processo di interrogazione dei dati segue un approccio gerarchico e logico: sulla base degli esiti di una ricerca tematica o di un'interpretazione, si pongono domande al sistema, poi, da questi risultati, nasceranno altre ipotesi e valutazioni, e così via. L'elaborazione dei dati nel sistema produce quindi nuove gerarchie informative, altri tematismi e interpretazioni. Mappe tematiche sono spesso propedeutiche ad altre mappe tematiche e in questo modo si

²³⁷ Forte 2002, pp. 13-14.

²³⁸ *Ibid.*, p. 14.

può guidare la ricerca secondo risultati progressivi”.²³⁹

²³⁹ *Ibid.*, p. 19.

GIS ED EPIGRAFIA

La scelta di applicare la piattaforma GIS alla disciplina epigrafica è un'innovazione di questo lavoro. Le epigrafi rivestono "una primaria importanza nell'ottica della definizione dei soggetti, dei gruppi familiari e delle comunità attivi in un territorio o in una determinata zona: un'importanza quindi prosopografica, cioè descrittiva quanto alle componenti sociali".²⁴⁰

La doppia natura del documento epigrafico è stata scissa, in quanto nella realtà storico-letteraria è impossibile isolare il lato documentario delle iscrizioni da quello puramente spaziale. Abbiamo scelto, in un determinato tratto del nostro *iter*, di denaturare l'*eidōs* fonte, sublimando il suo essere oggetto nello spazio, in quel determinato spazio che è stato lo scenario dell'indagine archeologica.

La non conoscenza del contesto primario delle iscrizioni non ha limitato la ricerca dal momento che "nei casi in cui il documento epigrafico sia dubbio quanto alla provenienza, si deve cercare di capire se esso sia direttamente o indirettamente legato con il contesto che ci si accinge a studiare."²⁴¹ Anche se di altra provenienza, l'iscrizione può contribuire fortemente alla ricostruzione della microgeografia e quindi, indirettamente, del paesaggio antico."²⁴²

²⁴⁰ Cambi, 2003, p. 26.

²⁴¹ *Ibid.*

²⁴² *Ibid.*

LA COMPLESSITÀ DEL PAESAGGIO

Nell' introduzione abbiamo accennato alla complessità del paesaggio indagato con le numerose ed eterogenee entità riscontrate durante la ricognizione e tramandate dalle fonti. Lo sfruttamento della campagna sembra essere stata già avviato prima dell'arrivo dei romani e sembra che durante il periodo numida intorno a Dougga gravitassero una cinquantina di villaggi²⁴³. Tra il I e il II secolo i *conductores praediorum regionis Thuggensis* dedicano una statua ad *Aulus Gabinius Datus*. Sembra che questa *regio* formasse una circoscrizione particolare amministrata dai *procuratores tractus Kartaginiensis* e dai funzionari da loro dipendenti. Nella regione compresa fra la Medjerda e la Siliana, attorno ai centri di *Uchi Maius* e *Thugga* vi erano almeno otto *saltus* imperiali²⁴⁴. I 15 cippi di età vespasiana trovati sul *limes* della *fossa regia* (Fig. 36), a circa 6/7 km a ovest di Thugga, demarcano il confine tra la città e un imprecisato *saltus* imperiale.

Figura 36 - I cippi della fossa regia

²⁴³ Lénzine 1969.

²⁴⁴ de Vos 1997.

Come erano organizzati i territori della città? Prima di Cesare ci sono delle colonie irregolari installate da Mario per i veterani, ad Uchi Maius un'iscrizione ci testimonia che i territori della città furono espropriati per le assegnazioni viriliane *Ex aequitate imp(eratoris) Caes(aris) Aug(usti)/ M(arcus) Caelius Phileros/ castellum divisit/ inter colonos/ et Uchitanos termin(os)/ que constituit*.²⁴⁵ Con la fondazione nel reame alleato di Numidia si costituirono delle oppida civium Romanorum spesso insediate da populares e create per ragioni economiche.²⁴⁶ L'annessione alla pertica di Cartagine comportò anche l'annessione di una parte dei territori appartenenti alla *civitas*, che vennero assegnati ai membri del *pagus*.²⁴⁷ Il criterio di divisione di questi terreni sicuramente non poteva ignorare le proprietà delle famiglie dei notabili. La deduzione di un territorio di una colonia è un fenomeno lontano geograficamente e tipologicamente, tuttavia i catasti di Orange ci offrono preziosi spunti per capire come potesse essere ripartito il territorio di una città:²⁴⁸ forniscono la lista delle terre degli autoctoni che erano state confiscate e poi restituite, e delle terre *R(ei) P(ublicae)* che non erano assegnate a nessuno né concesse alla comunità (si trattava delle terre del territorio di una tribù autoctona) che erano state sì prese e destinate alla colonia, ma non essendo state assegnate finirono nell'*ager publicus*.

Un altro aspetto difficile da indagare è quello dei rapporti tra i territori delle diverse città e la loro estensione, come testimonia la dedica a Saturno della *civitas Thuggensis* trovata ad Aïn Mansoura ad 8 km a sud di Dougga.²⁴⁹

²⁴⁵ CIL 8. 26274= ILTun 1370

²⁴⁶ Clavel-Lévêque, Lévêque 1984, pp. 30-31.

²⁴⁷ Beschouch 1997.

²⁴⁸ Pignaiol.

²⁴⁹ Gasco 1972, p. 184. CIL 8. 10619.

Esistono molti documenti epigrafici che testimoniano come spesso nascessero dei conflitti tra comunità di città diverse o della stessa città ma con interessi economici diversi, e talvolta con lo stesso stato. La tavola di Esterzili ci mostra il conflitto tra la gestione dei territori tra contadini e pastori, l'iscrizione di Sepino²⁵⁰ a sua volta ci testimonia lo stesso conflitto tra le autorità municipali e i pastori delle greggi imperiali. L'iscrizione conservata al museo Bardo di Tunisi testimonia una disputa tra i cittadini di Aunobaris e *Iulius Regillus*²⁵¹:
Jidia / [3] inter Aunobari/tanos et Iulium Regillum pro/nuntiasse in ea verba quae / infra scripta sunt / post quae Marcellus proco(n)s(ul) / collucutus cum consilio decre/tum ex tabella recitavit / cum acta inter Iulium Regillum / et Aunobaritanos causa solum / aput me Cornuti decretum cla/rissimi viri prolatum sit nihil / ex eo mutari placet.

Un'altra testimonianza viene da un manoscritto tardo-romano scoperto nella metà del XVII sec. d.C., che riporta una lettera a *Salvius*²⁵² che riguarda la disputa tra due proprietari africani di Mactar a causa della ripartizione dei coloni sulle loro terre. Una delle parti in disputa è chiamata *Volusianenses*, che risiedono in un *fundus Volusianus*. Questo nome richiama quello della famiglia dei *Rufii Volusiani* (sito Du388) che aveva anche un possedimento a 70 km a sud-ovest di Mactar. La frequenza e la difficoltà di questi conflitti richiedeva spesso l'intervento dello stesso imperatore. In Africa nascono dispute tra singole città e grandi latifondisti, spesso a causa dalla volontà della città di imporre *munera* (tasse), reclutare militari e riformamenti. Nella regione tra la Numidia e la *Proconsularis* sono attestate molte dispute territoriali.²⁵³

Saltus

²⁵⁰ CIL 9. 2438.

²⁵¹ ILAfr 00591 = ILPBardo 00369.

²⁵² Lepelley 2001, pp. 243-247.

²⁵³ Burton 2000, pp. 195 ss.

La struttura agraria in Africa era caratterizzata dalla grande proprietà.²⁵⁴ Queste tenute venivano affittate a dei *conductores*, appartenenti ai ceti più ricchi delle *élites* provinciali, che gestivano le aziende in nome dell'imperatore, vigilavano sul lavoro dei coloni e riscuotevano il canone di affitto che consisteva nella terza parte dei prodotti agricoli. La zona della ricognizione ha toccato due siti legati ai *saltus* imperiali,²⁵⁵ il sito di Aïn Wassel (Du025) dove Carton aveva trovato una copia dell'iscrizione della *lex hadriana de rudibus agris* e il sito di Lella Dreblia (Du540) dove la ricognizione ha portato alla luce un'ulteriore copia. Le altre copie sono state ritrovate ad Aïn Djemala,²⁵⁶ Henchir Mettich, Souk el Khmis (oggi Bou Salem), Aïn Zaga e Gsar Mezuar. Il testo della *lex* si riferiva all'affitto perpetuo dei terreni incolti, boschivi e paludosi ai coloni che si sarebbero impegnati nella bonifica degli stessi.

Le famiglie e le proprietà

Un modo per capire di chi fosse la proprietà di un insediamento è anche lo studio delle iscrizioni funerarie della tomba di famiglia spesso ubicata nell'insediamento agricolo fuori città, questo ci ha concesso di ipotizzare l'appartenenza di un sito ad una data famiglia. Solo due siti hanno conservato iscrizioni inerenti alla proprietà della fattoria. Riguardo a Dougga s'è potuto accertare che le famiglie (*gentes*) più importanti avevano le proprietà terriere più vicine alla città.²⁵⁷

²⁵⁴ Kolendo 1991, pp. 23-24.

²⁵⁵ *Blandianus, Udensis, Lamianus, Domitianus, Thusdritanus.*

de Vos 2001.

²⁵⁶ de Vos 1997, p. 203.

²⁵⁷ de Vos 2000, p. 34.

Pullai eni	Du142, AAT 64
Rufii Volusi ani	Du388 AAT 68, Bir Tersas,
Gabin ii	Du047.
Magni i	Du048, AAT 171
Calpu rnii	Du151, Kef Bou Mous.
Rem mii	Du 058 AAT 182
Aburn i i Avillii	Du034
Licinii	Du086

Civitas, pagus

- **Agbia**²⁵⁸

Si trova solo a 3 km a sud-est di Dougga. Poinssot, contestato da Beschouch,²⁵⁹ la riteneva un semplice *vicus* di Dougga che sotto i Severi ottenne l'autonomia di municipio. Un'iscrizione²⁶⁰ sotto il regno di Antonino Pio ricorda i decurioni del *pagus* e della *civitas*, ma Poinssot afferma che si possa trattare di Dougga.²⁶¹ L'unica certezza è che al tempo di Diocleziano esisteva un *municipium agbiensium*, e

²⁵⁸ AAT f. 35 n. 190 p. 29.

²⁵⁹ Beschouch 1997.

²⁶⁰ CIL 8. 1548= 15550= ILS 6827.

²⁶¹ Lepelley 1981, pp. 62-63.

che tra 293 e 305 d.C. il proconsole *M. Tullius T... nus* dedica un monumento ai tetrarchi della *respublica municipi(i) Agbiensium*.²⁶²

Sotto il regno congiunto di Costantino e Licinio (312-324) la *res publica municipi(i) Agbiensium* procede alla costruzione o al restauro di un edificio. Abbiamo una dedica a Graziano del *municipium Agbiensium*.²⁶³ La mediocre rilevanza di Agbia è dimostrata dal fatto che alla fine del IV secolo non possiede ancora il rango di colonia,²⁶⁴ ma la sua posizione sull'asse viario Cartagine-Theveste favorì il suo sopravvivere a lungo, costituendo uno degli esempi di piccole città che continuano ad esistere in epoca tardiva, come testimonia la menzione dei vescovi di Agbia nel 256, 411, 647 d.C.²⁶⁵

- **Aunobaris**

A 5 km a sud-est di Dougga; si ascrive al 293-305 la dedica su una base di Costanzo Cloro da parte della *res publica municipii Aunobaritani*.²⁶⁶

- **Thignica**²⁶⁷

Si trova sulla rotta Cartagine-Sicca,²⁶⁸ è città *peregrina* fino a Settimio Severo,²⁶⁹ a cui si deve il beneficio di *municipium Septimium Aurelium Antoninianum Alexandrianum Herculeum frugiferum Thignica*.²⁷⁰ La menzione di *utraque pars civitatis thignicensis* ci dimostra che anche in questo caso siamo di fronte ad una doppia

²⁶² CIL 8. 15552= 1550.

²⁶³ CIL 8. 27415.

²⁶⁴ Gasco 1972, p.185.

²⁶⁵ Lepelley 1981, pp. 62-63.

²⁶⁶ *Ibid.*, p. 67. CIL 8. 15563.

²⁶⁷ Ain Tounga AAT f. 26, Oued Zerga n. 109

²⁶⁸ CIL 8. 25207; CIL 8.15212.

²⁶⁹ Lepelley 1981, pp. 194-197.

²⁷⁰ CIL 8.1404; CIL 8.1406.

comunità come a Thugga e Agbia: molti individui sono iscritti all'*Arnensis*,²⁷¹ due alla *Quirina*. Nel 303-304 d.C. viene dedicato un tempio al genio dei tetrarchi della *res publica municipii*, quando è proconsole *C. Annius Anullinus* (326-333) viene realizzato il *forum olitorium*, mentre il mercato dei legumi è costruito sotto il proconsolato di *Domitius Zenophilus*.

Nel 393 il proconsole *Aemilius Florus Paternus* restaura le terme sotto la responsabilità dei *duoviri* e dei *flamines perpetui*.²⁷² Due *thignicensis* sono ammessi come decurioni a Cartagine *Memmius Felix Sabinianus* e *Q. Memmius Rufus Fortunatus*.²⁷³

- **Numluli**²⁷⁴

Si trova a circa 9 km a nord di Dougga; non si è certi se questa città divenne *municipium* sotto Settimio Severo. Un'iscrizione non databile ci parla dell'*or[do mu]nicipii [Numl]ulitani*²⁷⁵. Un'iscrizione attesta la tribù *Arnensis*.²⁷⁶

- **Thibaris**

Thibar o Hr. Hammamet si trova a circa 12 km nord-ovest di Dougga; *pagus* sotto Claudio come risulta da un'iscrizione del 198,²⁷⁷ nel 287-290 un'iscrizione qualifica la città come municipio (si tratta di una dedica a Diocleziano della *respublica municipi(i) mariani Thibaritanorum*).²⁷⁸ A 10 km a sud di Thibaris si trova l'altra colonia mariana di Uchi Maius. L'iscrizione più recente è una dedica di una base a Galerio tra 293-305 della *res publica municipii Thibaritani*.²⁷⁹

²⁷¹ CIL 8.15090; CIL 8.15097; CIL 8.15216.

²⁷² CIL 8.15204.

²⁷³ CIL 8.15205.

²⁷⁴ CIL 8.26121.

²⁷⁵ Gasco 1972, p. 184. CIL 8.26129.

²⁷⁶ CIL 8.15380.

²⁷⁷ CIL 8.16177.

²⁷⁸ CIL 8.26181= ILS 6790.

²⁷⁹ CIL 8.26181.

- **Mizigi**²⁸⁰
situata a 3,5 km ad est del *pagus Assalitanus*.
- **Geumi**
La ricognizione ha ritrovato nel sito Du309 un' iscrizione onoraria
*] aedem Valentinam quam Iulia Crescentia civitati Geumitanor(um)*²⁸¹
- **Uchi Maius**
Uchi Maius²⁸² è sia *pagus* che colonia di Mario.
- **Thibursicum Bure**
Un'iscrizione del tempo di Gallieno ci informa che fu eletta municipio sotto Settimio Severo e Caracalla tra il 198 e il 211²⁸³ e che la città ha avuto accesso tardi al *municipium*. Non ci sono iscrizioni che parlano di *pagus* o *civitas*, sono solo le tre iscrizioni trovate, una²⁸⁴ a Teboursouk, le altre due a Ksar ben-Talha (Du012) a 4 km a ovest della città, che menzionano la tribù *Arnensis*.²⁸⁵ Mommsen riteneva per questo motivo che la città facesse parte della pertica di Cartagine, essendo divenuta municipio sotto i Severi come Dougga.²⁸⁶

Città non appartenenti alla pertica di Cartagine

- **Thigibba Bure**

²⁸⁰ ILAf 500.

²⁸¹ CIL 8.27413

²⁸² Khanoussi - Mastino 1997.

²⁸³ Gascou *op.cit.*, p. 186. ILAf. 506

²⁸⁴ CIL 8.1441.

²⁸⁵ CIL 8.15361; CIL 8.15364.

²⁸⁶ Gascou *op.cit.*, p. 186.

Civitas peregrina, odierna Djebba, si trova a 4 km da Thimida Bure tra Théboursouk e Thibaris.²⁸⁷ La sua evoluzione municipale non si conosce. Il solo documento del basso impero è un'iscrizione frammentaria²⁸⁸ che menziona Costantino e Costantino II Cesare; il nome di un altro Cesare, Crispo, è stato martellato; tale iscrizione si data tra il 317 e il 324.²⁸⁹

- **Thimida Bure**

Kouchbatia²⁹⁰ si colloca a 8 km nord-ovest TébourSouk e sud-est Thibaris.²⁹¹ La sua storia municipale è sconosciuta: sappiamo solo di una dedica a Costanzo Cloro (293-305 d.C.) e che sotto i tetrarchi era municipio.²⁹²

- **Pagus Suttuensis**

Si colloca a 10 km da Dougga, 4 da Uchi Maius e a 2,50 km da Thigibba Bure.²⁹³

- **Pagus Thac....**

Si trova a 5 km a sud di Agbia.²⁹⁴

*Cael[esti 3] / arcum cu[m 3] / pagus Thac[3] / fecit d(ecreto)
d(ecurionum) in qu[3] / contulij[t? 3]S[3] / cum T(ito) Orbi(o?)
CRAM[²⁹⁵*

- **Pagus Assalitanus**²⁹⁶

²⁸⁷ CIL 8. 26167.

²⁸⁸ CIL 8. 26166.

²⁸⁹ Lepelley 1981, p. 194.

²⁹⁰ Lepelley 1981, p. 197.

²⁹¹ AAT F.33 TébourSouk n.2.

²⁹² CIL 8. 15420.

²⁹³ AE 1908. 00079; CIL 8. 26418.

²⁹⁴ Trascrizione secondo le norme del CIL online: <<http://user.uni-frankfurt.de/~clauss/>>.

²⁹⁵ CIL 8.27416.

²⁹⁶ AE 1921. 00043= ILAfr 00501.

Collocato a 6,5 km sud-est di Thebursicum Bure, non lontano dalla riva destra dell'oued Khaled.

Termini

Durante la ricognizione sono state rinvenute delle pietre semilavorate con incise delle semplici lettere, alcuni di essi sono opistografi:

Du033-EP02	J()S()
Du227-EP01	M()T()F()C()
Du227-EP02	L()R()F()S()
Du243-EP01	I()F()
Du330-EP01	C()R()R()
Du330-EP02	R()P()A()

Altri termini rinvenuti nel territorio sono:

Du048-EP02	R()C()
Du048-EP03	Q()S()
Du489-EP01	F()S()C()V()
Du489-EP02	AVG(usto)G()N ()N()

Si tratta di termini, cippi di confine che delimitavano i territori. La divinità *Terminus*, la sola teofania di questo concetto è indice dell'importanza per la civiltà romana di territorio, del suo possesso e della necessità che i limiti fossero chiari, ben distinguibili e sacri²⁹⁷. *Terminus* e derivati indicano propriamente tutto ciò che segna un *finis*, operando e testimoniando così, allo stesso tempo, una definizione e una distinzione: *Termini dicti quod terrae distingunt atque declarant. His enim testimonia finium intelleguntur.*²⁹⁸

²⁹⁷ Piccaluga 1974.

²⁹⁸ Isid. *Orig.* 15,14,3.

Spesso il *terminus* coincide con *limes* nella sua accezione di confine/ fine conclusione.

La *terminatio* veniva effettuata solo per quelle terre coltivabili, e automaticamente le distingueva dalle terre *solutae*, sterili e incolte.

I termini erano segnati tangibilmente: da siepi, cespugli, alberi appositamente piantati per delimitare una determinata zona, ma anche puntali di anfore, tronchi ma soprattutto pietre infisse nel suolo²⁹⁹ “*quales sint termini, considerandum est. Solent plerique lapidei esse....*”

Questi confini spesso erano segnati anche sotto il suolo “*Termini succumbi, termin”i* che “*sub terra inveniuntur.*”

I termini oltre ad essere pietre squadrate potevano essere incisi con lettere dell’alfabeto che indicavano le distanze: “*litterae singulares quae in diversis locis inveniuntur, ubi termini in capitibus centuriarum sub terra inveniuntur*”.³⁰⁰ Potevano avere sulla sommità rappresentazioni teriomorfe: teste d’aquila, vitello, artigli di lupo, orso, a seconda se si volesse indicare un passo montano, un fiume. I *termini* sia privati che pubblici figurano tra gli elementi costitutivi della comunità. Questo, almeno, parrebbe essere il ruolo che essi svolgono, assieme alla città, ai campi, ai corsi d’acqua ai templi, nella *deditionis formula* pronunciata dal comandante dell’esercito sconfitto all’atto della capitolazione.³⁰¹ I *termini Urbis* che segnalavano l’estensione del *pomerium*, e quindi delimitavano un terreno che di norma doveva restare incolto tra le abitazioni e le mura della città potevano essere *more prisco propagati* spostati in avanti solo da chi deteneva l’*imperium*. Tra privati lo spostamento del *terminus* era possibile solo se si entrava in possesso del terreno. Allora si segnava il nuovo terreno e si faceva il rito di fondazione delle pietre

²⁹⁹ Piccaluga 1974.

³⁰⁰ *Ibid.*

³⁰¹ *Ibid.*

che lo avrebbero indicato alla presenza dei proprietari, che così manifestavano la loro approvazione alla nuova configurazione.

Dal momento che segnavano i confini tra un terreno e l'altro testimoniando, con la loro presenza, il perimetro e l'estensione delle varie proprietà, sì che non ci fossero dubbi in proposito ne sorgessero contese, la loro stabilità appariva della massima importanza.

Le linee venivano fissate e tutelate con i segni sotterranei "*res subter decisae*" che "*in omnibus finales sunt*", per un eventuale verifica e ricorso alla giustizia. Chi osava spostarlo anche involontariamente con l'aratro era condannato severamente, dichiarato *sacer* e bandito dalla società, col tempo sembra che queste pene si siano mitigate, ma pur sempre pene severe, fustigazioni, esili. Oltre alla sanzione giuridica applicata dalla comunità, gli dei stessi punivano il sacrilego. Esisteva una grande cura per renderle il più stabili possibile anche prima di essere inserite nelle fosse, le pietre venivano inghirlandate e ornate di bende. Indispensabile era la presenza dei proprietari che dovevano inghirlandare i *termini* e invocare il dio, al quale si chiedeva di stare fermo al suo posto con un inno. Ai *termini* erano dedicati i *Terminalia* nel corso dei quali i proprietari dei terreni confinanti stringevano tra loro un preciso rapporto sacralmente sanzionato facevano offerte ai *t.* focacce, miele, vino, olio..., li cingevano di bende, ornati di corone e lucerne. Il dio terminus era identificato con un sasso o un tronco. Tutti i termini erano ritenuti dei in quanto indicavano la linea di demarcazione esistente tra territori appartenenti a proprietari diversi, erano considerati custodi della pace e dell'amicizia, nonché sovrintendenti all'immutabilità dei confini e all'integrità del patrimonio terriero.

La prescrizione della legge agraria del 111 a.C.³⁰² recita: *[agrorum locum] quem ex h(ac) l(ege) venire oportebit, omnem me[tiun]dum terminosque statui [curato].*

L'inviolabilità era sancita dalla *lex Mamilia Roscia Peducaea Fabia* del 55 a.C.

³⁰² CIL I2 585.

Esistono delle differenze formali dei *termini*:

i *termini* o *lapides* graccani, che sono rotondi, alti piedi 4, o 4½, del diametro di 1 piede o 1½ e che hanno le stesse dimensioni di quelli triumvirati o augustei³⁰³. I termini Neroniani, Vespasiani e Traiane sono invece quadrati.

In genere i termini erano posti all'incrocio dei *limites* (*in mediis tetrantibus*), e portavano incisi il *cardo* o il *decumano* o tutti e due, costituendo così un chiaro contrassegno di ogni singola centuria. Ci sono rimasti molti *termini* i più importanti sono quelli graccani. La maggior parte dei *termini* è stata trovata in Campania.³⁰⁴ Questi *termini* hanno forma cilindrica, sono in genere alti due piedi fuori terra, e hanno il diametro superiore a 1 piede e mezzo. Dei *termini* di Aeclanum³⁰⁵ recano sulla sommità un'iscrizione così spiegata da Mommsen **f(undus) p(ossessoris) vet(eris)**³⁰⁶, mentre altri due *termini*, provenienti dalla medesima località, recano sigle di incerta lettura e spiegazione: si ritiene che non si tratti di *termini* di centuriazione, ma di delimitazioni di territorio pubblico da quello privato.

Altra importante serie di *termini* è stata trovata nelle Bizacena tra Tacapae e Capsa.³⁰⁷ Una prima categoria reca i dati completi della *limitatio*, seguiti dai dati della legione, in genere quintari.

Oltre a questa serie di termini, che sono un documento della centuriazione in Africa del 29 d.C. e che hanno permesso anche uno schema di divisione generale, un altro termine è stato trovato a Ksar Mahidjiba³⁰⁸ che reca sui due lati adiacenti la menzione di un'assegnazione di terreni fatta da *L. IVLIVS ARRENVS IIVIR* nel 26 a.C. e sulla sommità del *decussis* circondato dalle sigle *s(inistra)*

³⁰³ Augusto (Hyg. *Grom.* 194) prescrisse che essi fossero **ex sasso silice aut molari**, conficcati per terra per 2 piedi e mezzo e fuori terra 1 piede e mezzo.

³⁰⁴ CIL I 640, 641, cfr. p. 725 = X 3861 = ILS 24 = Degrassi 1957-1963, 467, 468, 469.

³⁰⁵ CIL I 645.

³⁰⁶ Castagnoli 1964, pp. 1379-1384.

³⁰⁷ CIL 8. 22786, 22789.

³⁰⁸ AE 1955. 202.

d(ecumanum) d(extra) d(ecumanum) e subito sotto *ul(tra)* [*k(ardinem)....*].

In generale i *termini* dividono:

1. il territorio di una comunità e una proprietà privata: *limes fundi Sallustiani*³⁰⁹. Tre iscrizioni incise su roccia a Bkira, presso Cirta, a breve distanza l'una dall'altra; a circa 150 e 175 m da queste due altre iscrizioni su roccia recano *L(IMES) P(VBLICVS) C(IRTENSIUM)*.³¹⁰

2. I fondi privati: *inter Maltamorenses Cens(ori?) Secundini v(iri) c(larissimi) et Semilitenses Quartes h(onestissimae) f(eminae) in tempore limites ebulsi sunt et quia interi[ernat p]ositi de[nuo]*.³¹¹ I 5 cippi del territorio di Guelt-Zergua, a 6 km a nord di Auzia (Aumale, ora Sour-El- Ghozlane) nella Mauretania Cesariense ³¹²che riportano l'iscrizione *limes PR.A.TRI*, interpretata come *limes pr(aedii) A Tri....?*.³¹³ Proprio questo ultimo esempio riconduce la nostra attenzione ai cippi rinvenuti durante la ricognizione che sembrano potersi interpretare come iniziali di famiglie di cui non abbiamo iscrizioni o di cui non possiamo sciogliere l'acronimo. A Dougga città e anche in altre città sono stati rinvenuti altri di questi *termini* (**Figg. 37, 38, 39**).

Figura 37 - Cippo opistografo da Aunobaris

³⁰⁹ CIL 8. 7148 e 19449=ILAlg.II 1960, 1 e 2.

³¹⁰ B.A. 1911, p.155= B.A. 1912 p.502,9= AE 1913, 151= II Alg.II 1959.

³¹¹ E.E. VIII 719 cf. N.S. 1889 p. 283, cippo territorio di Sanlusi in Sardegna, di epoca tarda e di incerta lettura; si riferiscono a *l(imes) f(undi)* le iscrizioni citate.

³¹² CIL 8 20818= ILS 5962.

³¹³ Castagnoli 1964, pp.1379-1384.

Figura 38 - Cippo opistografo da Dar el Hammama

Figura 39 - Cippo opistografo da Argoub -el- Mekesse (Cagnat 1923)

Figura 40 - Cippo opistografo da Thibaris (Cagnat 1923)

Conclusioni e analisi GIS

Questo lavoro ha aperto le porte ad una nuova concezione della redazione del materiale epigrafico: le carte che presento sono solo una parte di quelle realizzate e che sono visibili e consultabili in modo interattivo sul sito web costruito. La praticità dei layers impostati facilita la consultazione e la ricerca e può soddisfare le curiosità e rispondere alle domande che si pongono nel corso del lavoro. Il web GIS è soggetto a miglioramenti e ad aggiornamenti continui, caratteristica che ne fa uno strumento utile alla ricerca.

Integrazione ed omogeneità questi due concetti chiave emergono dalle analisi effettuate e dalle carte prodotte. Integrazione poiché lo studio onomastico ribadisce la convivenza e tra due culture che non si pongono come dominante e dominata, ma sullo stesso piano, con scambi reciproci (*tria nomina* con inserzioni autoctone e nomi punici latinizzati) (**Fig. 51**). Omogeneità che si riscontra nei supporti, nelle formule biometriche che si ritrovano costanti in quasi tutte le iscrizioni. Difficile risulta risalire allo status sociale dei defunti (**Fig. 53 e Fig. 54**).

Il fenomeno dell'urbanizzazione nel periodo punico e nel periodo romano, permetteva lo stanziamento di popolazioni rurali nel circondario dei centri urbani, le interrogazioni GIS hanno confermato questo dato, consentendo di visualizzare una distribuzione omogenea sul territorio con un lieve incremento nei pressi dei centri più importanti, quali Dougga e il *Pagus Suttuensis* (sito Du066). Proprio questo ultimo sito risulta importante sia dal lato numerico di iscrizioni rivenute e documentate dalle fonti, sia dal lato onomastico. Non conosciamo lo stato giuridico di questo *pagus*, poteva trattarsi di un'installazione di soldati, vista la vicinanza al sito di Uchi Maius, che era stata soggetta ad assegnazioni viritane o una semplice installazione di cittadini in relazione al ipotizzato *saltus* a cui doveva appartenere il sito di Aïn Wassel (Du025). Lo studio onomastico evidenzia la convivenza e l'interazione reciproca di due culture, che

non si pongono come dominante e dominata ma sullo stesso piano, come dimostra la presenza di nomi punici nella forma trinominale o la latinizzazione di nomi autoctoni. Si riscontra omogeneità nel formulario e nei supporti, che non permettono di chiarire lo *status* sociale del defunto; una semplicità che è espressione di una volontà egualitaria davanti all'ineluttabilità della morte. Le iscrizioni indagate rispecchiano in questi aspetti le caratteristiche di quelle rinvenute a Dougga città. L'onomastica ci fornisce dei nomi non presenti a Dougga città e riferibili ad altre città come *Turrania* ed *Herculeius* di Thibursicum bure, o dei nomi che rappresentano degli *hapax* dell'onomastica romana (ad esempio *Lenasenus*).

L'analisi demografica colma una carenza in questo tipo di studi in contesto rurale: ha confermato l'alta media di vita delle province africane, con l'interessante dato che vede la media del campione femminile leggermente superiore a quella maschile. Per quel che riguarda *cives romani* o *peregrini* non si riscontrano differenze sostanziali. Gli *Oppii* di cui in Dougga città esiste solo un'attestazione, mentre sono attestati nel *Pagus Suttuensis* (Du066) con tre individui e ad Aïn Wassel (Du025) con uno, i due siti sono vicini e gli individui erano legati tra di loro.

Si auspica in un futuro l'applicazione della metodologia elaborata a tutte le iscrizioni delle città del territorio indagato con la loro catalogazione, il posizionamento su una carta georeferenziata e la pubblicazione via web in una banca dati consultabile e facilmente accessibile.

La distribuzione di cittadini romani, con *praenomen* e *nomen* non rileva particolari differenze. Per quel che riguarda la tipologia dei siti, quelli con le fattorie sono distribuiti uniformemente su tutto il territorio, al contrario i siti con tomba si concentrano intorno ai nuclei cittadini. Il riuso delle iscrizioni risulta più intenso vicino ai centri principali. La presenza di uomini e donne è omogenea, un dato che è stato analizzato riguarda la notevole presenza di anziani, che porta ad una media di 56 anni, l'analisi GIS ha evidenziato una maggiore longevità nella zona a nord-ovest di Dougga. Le ipotizzate proprietà

delle famiglie sono dislocate nell'arco di tre km dalla città di Dougga e tutti su terreni fertili (**Fig. 49**). L'analisi dell'influenza delle iscrizioni presenti nella campagna, basata sulla presenza di un'onomastica complessa, escludendo il sito del *pagus Suttuensis* porta l'attenzione di nuovo sui siti vicino alla città ed in modo particolare sul sito Du012, con la presenza di diversi individui con *tria nomina* (**Fig. 45**).

Resta difficile capire la suddivisione del territorio attraverso l'onomastica, solo una digitalizzazione e informatizzazione delle intere fonti epigrafiche della zona e il loro posizionamento su una carta georeferenziata potrà aiutarci a leggere meglio il territorio.

Figura 41 - Epigrafi survey

Figura 42 - Epigrafi segnalate da Carton

Figura 43 - Iscrizioni del CIL

Figura 44 - Iscrizioni survey, Carton, CIL

Figura 45 - Influenza onomastica: siti con più di una iscrizione

Figura 46 - Influenza fattoria con oleificio e iscrizione

Figura 47 - I siti delle famiglie notabili di Dougga: buffer di 3 km da Dougga

Figura 48 - Sesso

Figura 49 - I novantenni e i centenari

Figura 50 - I bambini

Figura 51 - *Tria nomina*

Figura 52 - Tribù

Figura 53 - Iscrizioni con *adprecatio*

Figura 54 - Iscrizioni con *adprecatio* e *hse*

Le tabelle

Tabella 1. I *praenomen* nei siti in campagna.

Codice	Praenomen
Du001-EP03	LVCIVS
Du001-EP04	QVINTVS
Du002-EP06	MARCVS
Du005-EP05	CAIVS
Du005-EP07	QVINTVS
Du005-EP10	CAIVS
Du006-EP01	CNAEVVS
Du012-EP01	LVCIVS
Du012-EP03	LVCIVS
Du012-EP08	DECIMVS
Du012-EP09	QVINTVS
Du012-EP10	QVINTVS
Du012-EP14	LVCIVS
Du025-EP02	QVINTVS
Du025-EP04	MARCVS
Du025-EP05	SEXTVS

Codice	Praenomen
Du031-EP02	CAIVS
Du031-EP05	CAIVS
Du034-EP02	QVINTVS
Du034-EP03	QVINTVS
Du034-EP05	QVINTVS
Du034-EP06	CAIVS
Du034-EP07	CAIVS
Du034-EP09	PVBLIVS
Du038-EP05	QVINTVS
Du041-EP01	MARCVS
Du041-EP02	LVCIVS
Du041-EP03	QVINTVS
Du047-EP01	MARCVS
Du048-EP01	LVCIVS
Du048-EP06	QVINTVS
Du058-EP01	CAIVS

Codice	Praenomen
Du063-EP02	LVCIVS
Du063-EP04	CAIVS
Du063-EP07	MARCVS
Du063-EP13	QVINTVS
Du066-EP04	QVINTVS
Du066-EP12	MARCVS
Du066-EP13	PVBLIVS
Du066-EP14	QVINTVS
Du066-EP16	CAIVS
Du066-EP18	CAIVS
Du066-EP19	QVINTVS
Du066-EP21	QVINTVS
Du107-EP05	CAIVS
Du107-EP06	LVCIVS
Du119-EP05	LVCIVS
Du119-EP06	LVCIVS
Du119-EP07	QVINTVS
Du119-EP10	LVCIVS

Codice	Praenomen
Du119-EP12	CAIVS
Du142-EP02	QVINTVS
Du142-EP03	MARCVS
Du151-EP04	AVLVS
Du151-EP05	CAIVS
Du186-EP02	AVLVS
Du187-EP06	PVBLIVS
Du187-EP07	PVBLIVS
Du187-EP13	PVBLIVS
Du214-EP01	QVINTVS
Du214-EP02	LVCIVS
Du253-EP02	CAIVS
Du282-EP01	CAIVS
Du282-EP03	QVINTVS
Du282-EP04	LVCIVS
Du309-EP02	CAIVS
Du388-EP01	CAIVS
Du395-EP07	CAIVS

Codice	Praenome n
Du395-EP08	CAIVS
Du395-EP09	GAIVS
Du395-EP12	LVCIVS
Du494-EP04	CAIVS
Du498-EP01	MARCVS
Du498-EP02	CAIVS
Du500-EP01	QVINTVS
Du527-EP02	MARIVS
Du532-EP01	CAIVS
Du540-EP01	CAIVS
Du540-EP04	MARCVS

Tabella 2. Conteggio dei *praenomina* in campagna.

	Praenomen
2	AVLVS
23	CAIVS
1	CNAEVS
1	DECIMVS
1	GAIVS
14	LVCIVS
9	MARCVS
1	MARIVS
5	PVBLIVS
21	QVINTVS
1	SEXTVS

Tabella 3. *Praenomina* del campione di 440 iscrizioni della città.

PRAENOMEN	
AVLVS	5
CAIVS	22
GAIVS	1
LVCIVS	38
MARCV S	15
PVBLIV S	12
QVINTV S	38
SEXTV S	1

Tabella 4. I siti con individui con *praenomen* della campagna.

Praenomen	Sito
2	Du001
1	Du002
3	Du005
1	Du006
6	Du012
3	Du025
2	Du031
6	Du034
1	Du038
3	Du041
1	Du047
2	Du048
1	Du058
4	Du063
8	Du066
2	Du107
5	Du119
2	Du142
2	Du151
1	Du186
3	Du187
2	Du214
1	Du253
3	Du282
1	Du309
1	Du388
4	Du395

Praenomen	Sito
1	Du494
2	Du498
1	Du500
1	Du527
1	Du532
2	Du540

Tabella 5. I nomi più frequenti della campagna.

Conteggi o	Nomen
3	VALERIVS
3	POMPEIVS
3	PATINIVS
3	OCTAVIA
3	MORASIVS
4	SERVILIA
4	OPPIVS
4	GRANIVS
4	AEDILIVS
5	SALLVSTIV S
5	IVLIA
9	IVLIVS

Tabella 6. Nomi presenti una sola volta in campagna.

Nomen
AEBVTIA
AEMILIVS
AEMILVS
ALEDIVS
ANNIVS
ANTONIA
ARSACIVS
ASICIVS
ATZICIVS

Nomen
AVFIDIVS
AVILLA
AVILLIA
AVRELIVS
BVCCVNCA
BVLLATVS
CAECILIVS
CANINVS
CANIVS

Nomen
CASTVS
CEPIMMA
CLODIVS
CORNELIA
CORONVS
CRESCIA
CROSSIVS
DABAR
DATVS

Nomen
DONATA
FAVSTINA
FICTORIVS
FVLVIVS
GABINVS
HELVACIA
HERCVLEIVS
HORDIONIUS
IANVARIA
IANVARIVS
IVNIA
IVNIVS
KANINVS
LABELIVS
LABENNIA
LABENNIVS
LENASENVIS
LICINIA
LVCAN
LVRIA
MAENIA
MANLIVS
MANNEIA
MANNINIVS
MARCIA
MARIA
MARTIALIS
MATTIVS

Nomen
MODIA
MVCIA
MVCIVS
MVNDICIA
NATALIS
NVMISIA
NVMITORIVS
ONORATA
OTACILIA
PACVVIVS
PAPIRIVS
PAPPVS
PARAINS
PASSENVS
PASSIENVS
PERELLIVS
PLAVTIA
POMPEIA
PONTIA
PONTIVS
PROPERTIVS
QVANIA
REMMIVS
ROGATA
RVFVS
SACIVS
SALVIVS
SATRIA

Nomen
SATVRNINA
SAVFEIA
SAVFEIVS
SERGIA
SERVILIVS
SIRCINIA
SIRIFIVS
STINVLA
SVCCI
SVTORIA
TALVONIVS
TERTVLLA
TVRRANIA
VALERIA
VERVS
VETVLA
VIBIA
VIBIVS
VITELLIA
VOLTIDIA
ZOCCAEVS
ZOCCEA

Tabella 7. I nomi più diffusi in città.

Conteggio	NOMEN
5	ADIVTOR
4	AEMILIVS
4	CALPVRNIVS
4	CLODIA
6	CLODIVS
12	FORTVNATA
20	FORTVNATV S
5	FVLVIA
5	FVLVIVS
5	GABINIA
11	GABINIVS
10	HONORATVS
6	IANVARIA
9	IANVARIVS
4	IVLIA
13	IVLIVS
4	LICINIA
4	LICINIVS
13	MAGNIVS
7	MARIVS
4	MATTIVS
4	MEMMIA
4	MEMMIVS
6	MODIA
8	MODIVS
4	MVCIA

Conteggio	NOMEN
5	MVCIVS
5	NONIVS
5	NVMISIVS
4	OCTAVIA
4	PACVVIVS
7	POMPEIVS
11	POMPONIVS
4	ROGATVLA
9	ROGATVS
9	SALLVSTIVS
6	SATVRNINA
10	SERGIVS
9	VIBIVS
15	VICTOR
6	VICTORIA
4	VITELLIVS

Tabella 8. I patronimici della campagna.

Conteggi o	Patronimico
1	ADIVTORIS MENAE
1	AEVIDI
3	CAI
1	CAI AECVDII AVGENTII
1	CANDIDI CESTRONIS
1	DABARIS
1	ELVVI SATVRNINI
1	FAVSTINI
1	FAVSTINI SIDHIATIONI
1	FELICIS
1	F O R T V N A T I BARNICALONIS
1	GEMELI BERECCI
8	LVCII
1	LVCII EROTIS
7	MARCI
1	NAMPHAMONIS
1	OPTATI
1	ORTONIS
1	PRIMI
3	PVBLI
1	QVADRATI ARSACENI
5	QVINTI
1	ROGATI
1	RVFINI NAPASCARIS
1	SATVRIANI
1	SATVRNINI
1	SEPTIMI GESTARIS
1	SILVANI BANNONI

Conteggi o	Patronimico
1	SVCESSI
1	VIBI
1	ZABVLI

Tabella 9. I *cognomina* più diffusi della campagna.

Conteggi o	Cognomen
2	AVILLIVS
3	CRESCENS
2	FAVSTINVS
15	FELIX
11	FORTVNATVS/ A
4	HONORATVS
5	IANVARIVS/A
2	LVCILLA
2	MARCELLINA
2	PRIMVS/A
2	PRIVATVS
2	ROGATA
2	ROGATIANVS
5	SATVRNINVS
2	SECVNDA
2	SOLVTOR
2	SVAVIS
15	VICTOR/IA
2	VICTORINVS

Tabella 10. I siti con tribù.

Codice	Praenome n	Nomen	Patronimic o	Tribu	Cognomen
Du012- EP01	LVCIVS	POMPONIV S	LVCI	PAPIRI A	SERVILIANV S
Du012- EP02		MATTIVS	MARCI	ARN	OPTATIANVS
Du012- EP03	LVCIVS	POMPONIV S	LVCI	ARN	OCTAVIANVS
Du025- EP02	QVINTVS	NVMISIVS	CAI	ARN	HELVACIANV S
Du025- EP06				ARN	FORTVNATV S
Du064- EP01		IVLIA	QVINTI	QVIRIN A	
Du066- EP04	QVINTVS	NVMISIVS	LVCI	ARN	FELIX
Du066- EP16	CAIVS	VALERIVS	LVCI	ARN	
Du066- EP17				ARN	
Du119- EP10	LVCIVS	VIBIVS	LVCI	ARN	FESTVS
Du119- EP12	CAIVS	SALLVSTIV S		COLLIN A	SILANVS

Tabella 11. I *cognomina* della campagna.

Conteggi o	Il_Cognomen
1	AEQVI
1	AVIA
1	BALIATO
1	CAECILIANVS
1	CALEDIANA
1	FELICIANVS
1	FELIX
1	IANVARIVS
1	IVNIOR
1	NAPASCARIS
1	ORIENTIS
1	REDEMIA
1	REMMIANA
1	ROGATIANVS
1	ROSARIVS
1	SCAPELA
1	SEVERIANVS
1	VLPIANVS
1	ZENARATIANV S

Tabella 12. Il secondo *cognomen* della campagna.

D a I MAD	II COGNOMEN
1	AVRELIANVS
2	BELLICVS
1	C A T A P A L I A N V S AELIANVS
1	CLARIVS
1	CRESCENTIANVS
1	CVPITIANVS MELLITVS
1	EVPALIVS
1	EXTRICATINVS
1	FADIANVS
1	FORTVNATVS
1	IANVARIVS
2	IVLIANVS
2	MARCIANVS
1	MINERVIANVS
1	RHODENIANVS
1	RVFINIANVS
1	VICTORIANVS
1	VINVSIANVS
1	ZACITANVS

BIOMETRIA

Tabella 13. *Adprecatio* della campagna.

Conteggi o	<i>Adprecatio</i> formula
1	D M
182	D M S
1	D O M
1	Dis est sacratus Manibus
1	Dis Manibus sac
1	Dis MS

Tabella 14. Formula patronimico della campagna.

Conteggi o	<i>F i l i u s</i> formula
24	F
13	FIL
1	FILI
7	FILIVS/A

Tabella 15. Formula introduzione anni della campagna.

Conteggi o	Introduzione anni formula
107	PVA
18	PIVS/A VIXIT ANNIS
9	VIXIT ANNIS
7	VA
6	PV AN
4	PIVS/A VA
4	PV ANN

Tabella 16. Formula finale della campagna.

Conteggi o	Formula_Finale
167	H S E
1	H S E OTBQ
2	HSE OTBQTTL
1	IN PACE VICSIT ANNIS
2	O T B Q
1	SITA

Tabella 17. Are maschili della campagna.

Codice	A n ni	Ses so	Tip o
D u 0 0 1 - EP04	65	M	Ara

Codice	A n ni	Ses so	Tip o
D u 0 0 2 - EP01	97	M	Ara

Codice	A n ni	Ses so	Tip o
D u 0 0 6 - EP01	39	M	Ara
D u 0 1 2 - EP01	49	M	Ara
D u 0 1 2 - EP02	70	M	Ara
D u 0 1 2 - EP03	65	M	Ara
D u 0 1 2 - EP04	45	M	Ara
D u 0 1 2 - EP10	75	M	Ara
D u 0 2 5 - EP05	71	M	Ara
D u 0 3 0 - EP01	85	M	Ara
D u 0 3 1 - EP05	56	M	Ara
D u 0 3 8 - EP04	25	M	Ara
D u 0 3 8 - EP05	70	M	Ara
D u 0 4 7 - EP02	40	M	Ara
D u 0 4 8 - EP01	56	M	Ara
D u 0 6 3 - EP02	73	M	Ara
D u 0 6 3 - EP03	40	M	Ara

Codice	A n ni	Ses so	Tip o
D u 0 6 3 - EP13	112	M	Ara
D u 0 6 6 - EP02	19	M	Ara
D u 0 6 6 - EP04	85	M	Ara
D u 1 5 1 - EP01	45	M	Ara
D u 1 5 1 - EP08	70	M	Ara
D u 2 1 4 - EP01	20	M	Ara
D u 2 1 4 - EP02	75	M	Ara
D u 2 1 4 - EP05	58	M	Ara
D u 2 1 4 - EP07	70	M	Ara
D u 2 5 3 - EP02	23	M	Ara
D u 2 8 2 - EP01	18	M	Ara
D u 3 8 4 - EP03	45	M	Ara
D u 4 7 7 - EP01	75	M	Ara
D u 4 9 4 - EP04	65	M	Ara
D u 4 9 8 - EP02	35	M	Ara

Codice	A n ni	Ses so	Tip o
D u 5 4 0 - EP01	37	M	Ara

Tabella 18. Stele maschili della campagna.

Codice	Ann i	Ses so	T i p o
Du025-EP01	31	M	Stel e
Du025-EP04	33	M	Stel e
Du031-EP02	9	M	Stel e
Du034-EP02	70	M	Stel e
Du034-EP03	86	M	Stel e
Du048-EP06	70	M	Stel e
Du066-EP05	16	M	Stel e
Du142-EP03	75	M	Stel e
Du386-EP01	53	M	Stel e
Du386-EP02	30	M	Stel e
Du386-EP03	27	M	Stel e
Du386-EP04	41	M	Stel e
Du494-EP03	55	M	Stel e
Du527-EP02	34	M	Stel e
Du550-EP01	20	M	Stel e

Tabella 19. Are femminili della campagna.

Codice	Anni	Sesso	Tipo
Du002-EP02	27	F	Ara
Du002-EP03	33	F	Ara
Du005-EP04	105	F	Ara
Du030-EP03	61	F	Ara
Du063-EP05	35	F	Ara
Du086-EP01	70	F	Ara
Du119-EP01	51	F	Ara
Du253-EP03	25	F	Ara
Du384-EP01	81	F	Ara
Du494-EP02	71	F	Ara
Du494-EP05	65	F	Ara
Du507-EP01	32	F	Ara

Tabella 20. Stele femminili della campagna.

Codice	Nomen	Cognomen	Anni	Sesso	Tipo
Du030-EP02	FORTVNATA	NAPOTIS	51	F	Stele
Du034-EP04	AVILLIA	VENVSTA	82	F	Stele
Du562-EP02	MANNEIA	MAIA	71	F	Stele
Du384-EP02	PRIMA		85	F	Stele
Du231-EP01	DONATA		93	F	Stele

Tabella 21. Individui con *tria nomina* della campagna.

Codice	Praenomen	Nomen	Patronimico	Cognomen	II_Cognomen	Anni
Du001-EP03	LVCIVS	SERVILIVS		MARTIALIS		70
Du001-EP04	QVINTVS	LABELIVS		VITALIS		65
Du005-EP05	CAIVS	HORDIONIUS		HONORATVS		70
Du005-EP07	QVINTVS	NONIVS		NAMPAMO		45
Du005-EP10	CAIVS	IVLIVS		SATVRNINVS	CAECILIANVS	20
Du006-EP01	CNAEVS	MORASIVS	MARCI	ROGATIANVS		39
Du012-EP01	LVCIVS	POMPONIVS	LVCII	SERVILIANVS		49
Du012-EP03	LVCIVS	POMPONIVS	LVCII	OCTAVIANVS		65
Du012-EP10	QVINTVS	MODIVS		FELIX		75
Du012-EP14	LVCIVS	VALERIVS		FELIX		80
Du025-EP02	QVINTVS	NVMISIVS	CAI	HELVACIANVS		14
Du025-EP04	MARCVS	OPPIVS		FELIX		33
Du025-EP05	SEXTVS	MANLIVS		FORTVNATVS		71
Du031-EP02	CAIVS	GRANIVS		FELIX	VLPIANVS	9
Du031-EP05	CAIVS	GRANIVS		BONICVS		56
Du034-EP02	QVINTVS	ABVRNIVS		AVILLIVS	IANVARIVS	70
Du034-EP03	QVINTVS	ABVRNIVS		AVILLIVS	FELIX	86
Du034-EP06	CAIVS	AEMILIVS		FELIX		72

Codice	Praenomen	Nomen	Patronimico	Cognomen	II_Cognomen	Anni
Du034-EP07	CAIVS	ANNIVS		SATVRNINVS		76
Du034-EP09	PVBLIVS	PERELLIVS		SATVRNINVS		101
Du038-EP05	QVINTVS	SIRIFIVS		CANDIDVS		70
Du041-EP01	MARCVS	AVFIDIVS		SOLVTOR		75
Du041-EP02	LVCIVS	IVLIVS		APRILIS		107
Du041-EP03	QVINTVS	MODIVS		FELIX		75
Du047-EP01	MARCVS	GABINVS			AEQVS	22
Du048-EP01	LVCIVS	MAGNIVS		PRIMVS		56
Du048-EP06	QVINTVS	MAGNIVS	QVINTI	GALLVS		70
Du058-EP01	CAIVS	REMMIVS		SALLVSTIANVS		58
Du063-EP02	LVCIVS	AEMILVS		CRESCENS		73
Du063-EP04	CAIVS	AVRELIVS				57
Du063-EP07	MARCVS	IVLIVS		HONORATVS	ROGATIANVS	53
Du063-EP13	QVINTVS	CLODIVS		PRIVATVS		112
Du066-EP04	QVINTVS	NVMISIVS	LVCI	FELIX		85
Du066-EP13	PVBLIVS	OPPIVS				15
Du066-EP14	QVINTVS	SACIVS		VICTOR		60
Du066-EP16	CAIVS	VALERIVS	LVCI			112

Codice	Praenomen	Nomen	Patronimico	Cognomen	Il_Cognome n	Anni
Du066-EP18	CAIVS	IVLIVS		FELIX	ORIENTIS	70
Du107-EP05	CAIVS	MARIVS		MASCVLVS		46
Du107-EP06	LVCIVS	PAPPVS		SOLVTOR		36
Du119-EP05	LVCIVS	INSTANIVS		INGENVVS		25
Du119-EP06	LVCIVS	INSTANIVS		AVSONIVS		80
Du119-EP07	QVINTVS	IVLIVS		PHILETVS		68
Du119-EP10	LVCIVS	VIBIVS	LVCII	FESTVS		32
Du119-EP12	CAIVS	SALLVSTIVS		SILANVS		80
Du142-EP03	MARCVS	PONTIVS		VICTOR		75
Du151-EP04	AVLVS	POMPEIVS		AVSPICALIS		85
Du151-EP05	CAIVS	SAVFEIVS		VICTOR		77
Du186-EP02	AVLVS	MARIVS		LAMPADARIVS		32
Du187-EP07	PVBLIVS	PATINIVS		OPTATVS		32
Du214-EP01	QVINTVS	PACVVIVS	SATVRIANI	FELIX		20
Du214-EP02	LVCIVS	ZOCCAEVS		ZABVLLVS	FELICIANVS	75
Du253-EP02	CAIVS	IVLIVS		CRESCENS		23
Du282-EP01	CAIVS	ARSACIVS	QVADRATI ARSACENI	PRIVATVS		18
Du282-EP03	QVINTVS	IVLIVS		SALVIENVS		45

Codice	Praenomen	Nomen	Patronimico	Cognomen	II_Cognomen	Anni
Du282-EP04	LVCIVS	MORASIVS	AEVIDI			51
Du309-EP02	CAIVS	NONIVS		SATVRNINVS		25
Du395-EP08	CAIVS	AECVDIVS		AVGENTIVS		53
Du395-EP09	GAIVS	GRANIVS		KALENDIO		83
Du395-EP12	LVCIVS	PASSENVS		INGENVS	SCAPELA	45
Du494-EP04	CAIVS	HERCVLEIVS		IANVARIVS		65
Du498-EP02	CAIVS	CANIVS		VITOR		35
Du500-EP01	QVINTVS	CAECILIVS		VICTOR		14
Du527-EP02	MARIVS					34
Du532-EP01	CAIVS	SALLVSTIVS	FELICIS			41
Du540-EP01	CAIVS	VALERIVS		SVAVIS		37

Tabella 22. Individui con *duo nomina* della campagna.

Codice	Nomen	Cognomen	A nn i
Du001-EP01	SAVFEI A	VICTORIA	75
Du001-EP02	GRANI VS	FAVSTVS	65
Du002-EP02	IVLIA	SILANA	27
Du002-EP03	IVLIA	FORTVNATA	33
Du005-EP04	CAECI LIA	ACCEPTA	10 5
Du005-EP06	LVRIA	IANVARIA	60
Du005-EP08	PONTI A	RVSTICA	67
Du012-EP02	MATTI VS	OPTATIANVS	70
Du012-EP04	SALLV STIVS	IVLIANVS	45
Du012-EP05	SERVIL IA	VICTORIA	51
Du012-EP06	VETTIA	OPTATA	20
Du012-EP07	MODIA	VICTORIA	49
Du012-EP15	MARCI A	MARITIMA	80
Du025-EP01	CROSS IVS	CRESCENS	31
Du025-EP03	AEDILI VS	FELIX	6
Du030-EP01	SATVR NINVS	CABDOLIONI S	85

Codice	Nomen	Cognomen	A nn i
Du030-EP02	FORTV NATA	NAPOTIS	51
Du034-EP04	AVILLI A	VENVSTA	82
Du038-EP03	CORO NVS	HOMOINI	27
Du038-EP04	POMP EIVS	VICTORINVS	25
Du042-EP01	PROPE RTIVS	FORTVNATV S	40
Du048-EP03	POMP EIVS	VICTORINVS	25
Du048-EP04	MAGNI A	PRIMA	12
Du048-EP05	MAGNI A	EVTYCETIS	49
Du063-EP03	ATZICI VS	IANVARIVS	40
Du063-EP05	ATEDIA	MVSINA	35
Du063-EP10	VIBIA	FORTVNATA	80
Du063-EP11	VITELL IA	PRIMA	30
Du066-EP05	OPPIV S	SATVRNINV S	16
Du066-EP06	LENAS ENVS	SIPO	75
Du066-EP07	ANTON IA	SATVRNINA	13
Du066-EP11	IVNIA	VICTORIA	27

Codice	Nomen	Cognomen	A nn i
Du066-EP15	SVTORIA	LVCILLA	71
Du070-EP02	LABEN NIA	VENVSTVLA	33
Du077-EP01	PLAVTI A	LVCILLA	49
Du086-EP01	LICINIA	ATTICA	70
Du100-EP01	AVRIV S	POPONIVS	73
Du100-EP02	GEMINI A	CARCELINA	36
Du119-EP01	MAENI A	MARCELLIN A	51
Du119-EP02	CRESC IA	LIVONIA	65
Du119-EP03	CAECI LIA	SECVNDA	60
Du119-EP08	VETTIA	FORTVNATA	10 1
Du119-EP09	OTACIL IA	FORTVNATA	68
Du119-EP13	SERVIL IA	INGENVA	65
Du151-EP01	CALPV RNIVS	FAVSTINVS	45
Du151-EP02	ATEDIA	VICTORIA	70
Du151-EP03	IVLIA	PRIVATVLA	17
Du151-EP06	VERVS	BARBARVS	25
Du151-EP07	POMP EIA	EVHODIA	80
Du151-EP08	CALPV RNIVS	FAVSTINVS	70

Codice	Nomen	Cognomen	A nn i
Du186-EP01	OCTAV IA	ZABVLLA	55
Du214-EP03	ZOCCE A	ROGATVLA	30
Du214-EP05	SATVR NINVS	SERGIANVS	58
Du214-EP06	OCTAV IA	SECVNDA	58
Du214-EP07	PAPIRI VS	SARMATO	70
Du230-EP02	MVCIA	MEVIA	14
Du253-EP01	CASTV S	FRONTO	80
Du253-EP03	VOLTID IA	AVGVSTINA	25
Du261-EP01	SERGI A	FORTVNATA	80
Du261-EP02	MORA SIVS	ROGATVS	4
Du282-EP02	ASICIV S	SVAVIS	70
Du282-EP05	MVCIV S	ROGATIANV S	24
Du384-EP01	IVLIA	ROGATA	81
Du384-EP03	PARAI NS	SIMPLICIVS	45
Du384-EP04	FELIX	ANNOBALIS	55
Du386-EP01	AEDILI VS	NAMPHAMO	53
Du386-EP02	AEDILI VS	PRIMVS	30
Du386-EP03	AEDILI VS	PRIMASIVS	27

Codice	Nomen	Cognomen	Anni
Du395-EP06	BVLLA TVS	FORTVNATV S	80
Du494-EP03	MANNI NIVS	HONORATV S	55
Du494-EP05	TVRRA NIA	IANVARIA	65
Du498-EP03	CANIN VS	MVSIAS	4
Du507-EP01	GEMINI A	VICTORIA	32
Du532-EP02	SERVIL IA	MATICA	70
Du540-EP02	SALLV STIVS	VICTOR	55
Du540-EP03	AEBVTI A	MISIOLA FAVSTINA	62
Du550-EP01	ALEDIV S	PLACIDVS	20
Du562-EP02	MANN EIA	MAIA	71

Tabella 23. Iscrizioni con l'indicazione dell'età, ritrovate nelle fattorie (Fig. 29).

Codice	Praenomen	Nomen	Cognomen	Sesso	Anni
Du001-EP01		SAVFEIA	VICTORIA	F	75
Du001-EP02		GRANIVS	FAVSTVS	M	65
Du001-EP03	LVCIVS	SERVILIVS	MARTIALIS	M	70
Du001-EP04	QVINTVS	LABELIVS	VITALIS	M	65
Du002-EP05		IANVARIVS		M	102
Du012-EP01	LVCIVS	POMPONIVS	SERVILIANVS	M	49
Du012-EP02		MATTIVS	OPTATIANVS	M	70
Du012-EP03	LVCIVS	POMPONIVS	OCTAVIANVS	M	65
Du012-EP04		SALLVSTIVS	IVLIANVS	M	45
Du012-EP05		SERVILIA	VICTORIA	F	51
Du012-EP06		VETTIA	OPTATA	F	20
Du012-EP07		MODIA	VICTORIA	F	49
Du012-EP10	QVINTVS	MODIVS	FELIX	M	75
Du012-EP14	LVCIVS	VALERIVS	FELIX	M	80
Du012-EP15		MARCIA	MARITIMA	F	80
Du025-EP01		CROSSIVS	CRESCENS	M	31
Du025-EP02	QVINTVS	NVMISIVS	HELVACIANVS	M	14
Du025-EP03		AEDILIVS	FELIX	B	6

Codice	Praenomen	Nomen	Cognomen	Sesso	Anni
Du025-EP04	MARCVS	OPPIVS	FELIX	M	33
Du025-EP05	SEXTVS	MANLIVS	FORTVNATVS	M	71
Du025-EP06			FORTVNATVS	B	5
Du025-EP09				NL	54
Du031-EP01				NL	58
Du031-EP02	CAIVS	GRANIVS	FELIX	M	9
Du031-EP04				NL	63
Du031-EP05	CAIVS	GRANIVS	BONICVS	M	56
Du034-EP02	QVINTVS	ABVRNIVS	AVILLIVS	M	70
Du034-EP03	QVINTVS	ABVRNIVS	AVILLIVS	M	86
Du034-EP04		AVILLIA	VENVSTA	F	82
Du034-EP06	CAIVS	AEMILIVS	FELIX	M	72
Du034-EP07	CAIVS	ANNIVS	SATVRNINVS	M	76
Du034-EP08		VETVLA		F	91
Du034-EP09	PVBLIVS	PERELLIVS	SATVRNINVS	M	101
Du041-EP01	MARCVS	AVFIDIVS	SOLVTOR	M	75
Du041-EP02	LVCIVS	IVLIVS	APRILIS	M	107
Du041-EP03	QVINTVS	MODIVS	FELIX	M	75

Codice	Praenomen	Nomen	Cognomen	Sexo	Anni
Du041-EP04				M	47
Du042-EP01		PROPERTIVS	FORTVNATVS	M	40
Du047-EP01	MARCVS	GABINVS		M	22
Du047-EP02			FELIX	M	40
Du048-EP01	LVCIVS	MAGNIVS	PRIMVS	M	56
Du048-EP03		POMPEIVS	VICTORINVS	M	25
Du048-EP04		MAGNIA	PRIMA	B	12
Du048-EP05		MAGNIA	EVTYCETIS	F	49
Du048-EP06	QVINTVS	MAGNIVS	GALLVS	M	70
Du063-EP02	LVCIVS	AEMILVS	CRESCENS	M	73
Du063-EP03		ATZICIVS	IANVARIVS	M	40
Du063-EP04	CAIVS	AVRELIVS		M	57
Du063-EP05		ATEDIA	MVSINA	F	35
Du063-EP07	MARCVS	IVLIVS	HONORATVS	M	53
Du063-EP08		NATALIS		B	3
Du063-EP10		VIBIA	FORTVNATA	F	80
Du063-EP11		VITELLIA	PRIMA	F	30
Du063-EP13	QVINTVS	CLODIVS	PRIVATVS	M	112

Codice	Praenomen	Nomen	Cognomen	Sexo	Anni
Du070-EP02		LABENNIA	VENVSTVLA	F	33
Du077-EP01		PLAVTIA	LVCILLA	F	49
Du077-EP02		STINVLA		F	16
Du086-EP01		LICINIA	ATTICA	F	70
Du142-EP03	MARCVS	PONTIVS	VICTOR	M	75
Du231-EP01		DONATA		F	93
Du253-EP01		CASTVS	FRONTO	M	80
Du253-EP02	CAIVS	IVLIVS	CRESCENS	M	23
Du253-EP03		VOLTIDIA	AVGVSTINA	F	25
Du477-EP01		KANINVS		M	75
Du500-EP01	QVINTVS	CAECILIVS	VICTOR	M	14
Du500-EP02			ROGATA	F	53
Du507-EP01		GEMINIA	VICTORIA	F	32
Du527-EP02	MARIVS			M	34

Tabella 24. Iscrizioni presenti nei siti tomba.

Codice	Praenomen	Nomen	Cognomen	Anni	 Sesso
Du030-EP01		SATVRNINVS	CABDOLIONIS	85	M
Du030-EP02		FORTVNATA	NAPOTIS	51	F
Du030-EP03		ROGATA		61	F
Du038-EP03		CORONVS	HOMOINI	27	M
Du038-EP04		POMPEIVS	VICTORINVS	25	M
Du038-EP05	QVINTVS	SIRIFIVS	CANDIDVS	70	M
Du058-EP01	CAIVS	REMMIVS	SALLVSTIANVS	58	M
Du119-EP01		MAENIA	MARCELLINA	51	F
Du119-EP02		CRESCIA	LIVONIA	65	
Du119-EP03		CAECILIA	SECVNDA	60	
Du119-EP04		FORTVNATA		95	
Du119-EP05	LVCIVS	INSTANIVS	INGENVVS	25	M
Du119-EP06	LVCIVS	INSTANIVS	AVSONIVS	80	M
Du119-EP07	QVINTVS	IVLIVS	PHILETVS	68	M
Du119-EP08		VETTIA	FORTVNATA	101	F
Du119-EP09		OTACILIA	FORTVNATA	68	F
Du119-EP10	LVCIVS	VIBIVS	FESTVS	32	M
Du119-EP11		PRIMA		95	F

Codice	Praenomen	Nomen	Cognomen	Anni	 Sesso
Du119-EP12	CAIVS	SALLVSTIVS	SILANVS	80	M
Du119-EP13		SERVILIA	INGENVA	65	F
Du386-EP01		AEDILIVS	NAMPHAMO	53	M
Du386-EP02		AEDILIVS	PRIMVS	30	M
Du386-EP03		AEDILIVS	RIMASIVS	27	M
Du386-EP04		LVCAN		41	M

Tabella 25. Iscrizioni presenti nei siti agglomerato.

Codice	Praenom en	Nomen	Patronim ico	Cognomen	Sesso
Du005-EP01		VICTORIA			F
Du005-EP03		BVCCVNCI A			F
Du005-EP04		CAECILIA	QVINTI	ACCEPTA	F
Du005-EP05	CAIVS	HORDIONI US		HONORAT VS	M
Du005-EP06		LVRIA		IANVARIA	F
Du005-EP07	QVINTVS	NONIVS		NAMPAMO	M
Du005-EP08		PONTIA		RVSTICA	F
Du005-EP10	CAIVS	IVLIVS		SATVRNIN VS	M
Du005-EP11		SATVRNIN A			F
Du066-EP01		SIRCINIA			F
Du066-EP02					M
Du066-EP03					NL
Du066-EP04	QVINTVS	NVMISIVS	LVCII	FELIX	M
Du066-EP05		OPPIVS	PVBLI	SATVRNIN VS	M
Du066-EP06		LENASEN VS		SIPO	M
Du066-EP07		ANTONIA		SATVRNIN A	F
Du066-EP08		DABAR	ORTONIS		M
Du066-EP09		DATVS	DABARIS		M

Codice	Praenom en	Nomen	Patronim ico	Cognomen	Sesso
Du066-EP10		HELVACIA	LVCI EROTIS		F
Du066-EP11		IVNIA	QVINTI	VICTORIA	F
Du066-EP12	MARCVS	OPPIVS			M
Du066-EP13	PVBLIVS	OPPIVS			M
Du066-EP14	QVINTVS	SACIVS		VICTOR	M
Du066-EP15		SVTORIA		LVCILLA	F
Du066-EP16	CAIVS	VALERIVS	LVCI		M
Du066-EP17					M
Du066-EP18	CAIVS	IVLIVS		FELIX	M
Du066-EP19	QVINTVS	IVLIVS		VICTOR	M
Du066-EP20		OCTAVIA			F
Du066-EP21	QVINTVS	SALLVSTIV S		VICTOR	M
Du066-EP22		VALERIA			F
Du066-EP23		SERVILIA	MARCI	RVFINA	F
Du066-EP29					F
Du282-EP01	CAIVS	ARSACIVS	QVADRA TI ARSACE NI	PRIVATVS	M
Du282-EP02		ASICIVS		SVAVIS	M

Codice	Praenom en	Nomen	Patronim ico	Cognomen	Sesso
Du282- EP03	QVINTVS	IVLIVS		SALVIENV S	M
Du282- EP04	LVCIVS	MORASIV S	AEVIDI		M
Du282- EP05		MVCIVS		ROGATIAN VS	M
Du309- EP02	CAIVS	NONIVS		SATVRNIN VS	M

Tabella 26. *Pagus Suttuensis (Du066)*.

Praenomen	Nomen	Cognomen	Sex	Age
	DATVS		M	14
	SIRCINIA		F	30
			M	19
			NL	7
QVINTVS	NVMISIVS	FELIX	M	85
	OPPIVS	SATVRNINVS	M	16
			F	50
	DABAR		M	75
	VALERIA		F	55
	HELVACIA		F	53
	IVNIA	VICTORIA	F	27
PVBLIVS	OPPIVS		M	15
QVINTVS	SACIVS	VICTOR	M	60
	SVTORIA	LVCILLA	F	71
CAIVS	VALERIVS		M	112
	ANTONIA	SATVRNINA	F	13
CAIVS	IVLIVS	FELIX	M	70
	LENASENVS	SIPO	M	75

Tabella 27. Densità della popolazione in Tunisia (sito ONU).

3. Population by sex, rate of population increase, surface area and density Population selon le sexe, taux d'accroissement de la population, superficie et densité (continued — suite)											
Continent, country or area and census date	Census Year	Latest available census — Dernier recensement disponible (in units — en unités)			Sexes 1994 ¹	Mid-year estimates — Estimations au milieu de l'année (in thousands — en milliers)		Annual rate of increase — Taux d'accroissement annuel 2000-03	Surface area — Superficie (km ²) 2003	Density, 2003 ²	
		Both sexes — Les deux sexes	Male — Masculin	Female — Féminin		2000	2003				
Tunisia - Tunisie	20/11/1994	DF	8 785 711	4 439 289	4 346 422	DF	9 564	9 840	0.9	163 610	60

Tabella 28. Densità morte nella Tunisia attuale (sito ONU).

19. Deaths by age, sex and urban/rural residence: latest available year, 1994 - 2003 Décès selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale: dernière année disponible, 1994 - 2003										
Continent, country or area, year and age (in years)	Code ¹	Total			Urban - Urbaine			Rural - Rurale		
		Both sexes — Les deux sexes	Male — Masculin	Female — Féminin	Both sexes — Les deux sexes	Male — Masculin	Female — Féminin	Both sexes — Les deux sexes	Male — Masculin	Female — Féminin
Tunisia - Tunisie										
1995										
Total	U	42 601	25 213	17 388	32 309	19 003	13 306	10 242	6 219	4 032
0 - 1	U	4 248	2 434	1 814	3 538	2 063	1 475	710	371	339
1 - 4	U	1 050	574	481	718	398	320	337	178	161
5 - 9	U	533	301	232	410	227	183	123	74	49
10 - 14	U	398	238	160	319	189	130	79	49	30
15 - 19	U	529	345	184	408	261	147	121	84	37
20 - 24	U	684	457	227	555	371	184	129	86	43
25 - 29	U	698	479	219	564	387	187	134	82	52
30 - 34	U	805	511	294	648	424	222	159	87	72
35 - 39	U	797	480	317	639	386	253	158	94	64
40 - 44	U	887	520	367	726	434	292	161	86	75
1996										
45 - 49	U	991	598	393	815	498	317	178	100	78
50 - 54	U	1 154	748	406	959	636	323	195	112	83
55 - 59	U	2 093	1 341	752	1 714	1 105	609	379	236	143
60 - 64	U	3 012	1 847	1 165	2 420	1 490	930	592	357	235
65 - 69	U	3 883	2 394	1 489	3 045	1 890	1 155	838	504	334
70 - 74	U	4 227	2 503	1 724	3 243	1 823	1 420	894	580	404
75 - 79	U	5 002	2 966	2 036	3 619	2 071	1 548	1 383	895	488
80 - 84	U	4 834	2 885	1 949	3 308	1 863	1 445	1 348	1 022	324
85+	U	4 815	2 501	2 314	3 303	1 585	1 718	1 512	916	596
Unknown - Inconnu	U	1 936	1 091	845	1 410	792	618	528	299	227

Tabella 29. Popolazione urbana della Tunisia (sito ONU).

6. Urban and total population by sex: 1994 - 2003 Population urbaine et population totale selon le sexe: 1994 - 2003										
Continent, country or area and date	Code ¹	Both sexes - Les deux sexes			Male - Masculin			Female - Féminin		
		Total	Urban - Urbaine		Total	Urban - Urbaine		Total	Urban - Urbaine	
			Number Nombre	Percent P.100		Number Nombre	Percent P.100		Number Nombre	Percent P.100
Tunisia - Tunisie 20 IV/1994	CGFC	8 785 711	5 361 927	61.0	4 439 289	2 717 168	61.2	4 346 422	2 644 759	60.8

Tabella 30. Speranza di vita in Tunisia (sito ONU).

22. Expectation of life at specified ages for each sex: latest available year, 1994 - 2003 Espérance de vie à un âge donné pour chaque sexe: dernière année disponible, 1994 - 2003																					
Tunisia - Tunisie 1995																					
Continent, country or area and date	Age (in years) - Age (en années)																				
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Male	69.6	67.5	62.7	57.9	53.1	48.4	43.8	39.2	34.6	30.1	25.8	21.6	17.7	14.1	10.8	7.9	5.2	3.5
Female	73.1	70.7	65.9	61.0	56.2	51.3	46.5	41.7	37.0	32.4	27.8	23.3	19.1	15.0	11.3	7.8	4.8	2.9

Bibliografia

Per le abbreviazioni si è seguita la Archäologische Bibliographie

AA.VV. 1983: AA.VV., *Cadastres et espace rural*, Paris

AA.VV. 1985: AA.VV., *Misurare la terra. Centuriazione e coloni nel mondo romano: città, agricoltura, commercio. Materiali da Roma e dal suburbio*, Panini, Modena

AA.VV. 1992-1993: AA.VV., *Africa, fouilles, monuments et collections archéologiques en Tunisie. Tomes XI-XII*

AA.VV. 1993a: AA.VV., *La Tavola di Esterzili. Il conflitto tra pastori e contadini nella Barbagia sarda*, Sassari

AA.VV. 1993b: AA.VV., *L'epigrafia del villaggio*, AIGEL, Faenza

AA.VV. 1994a: AA.VV., *Les agglomérations secondaires. La Gaule belge et l'Occident romain*, Paris

AA.VV. 1994b: AA.VV., *Atti del Primo Congresso di Topografia Antica. Metodologia della ricerca topografica (RTopAnt)*, Torino

AA.VV. 1994c: AA.VV., *Epigrafia della produzione e della distribuzione. Actes de la VII rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romaine*, Rome 5-6 june 1992

AA.VV. 2000: AA.VV., *Catalogo delle Iscrizioni Latine del Museo Nazionale di Napoli (ILMN)*, Loffredo Napoli.

Adams 1994: J.N. Adams, *Latin and punic in contact? The case of the Bu Njem Ostraca*, in *JRS*, LXXXIV, 1994

Alcock - Cherry 2004: S. Alcock - J.F. Cherry (a cura di), *Side-by-side survey, Comparative Regional Studies in the Mediterranean World*, Oxbow Books, Oxford, pp. 132-163

Alföldy 1972: G. Alföldy, *Die Freilassung von Sklaven und die Struktur der Sklaverei in der römischen Kaiserzeit*, in *RstorAnt*, 2 pp. 297-129

Alföldy 2004: G. Alföldy, *La cultura epigráfica de los romanos: la difusión de un medio de comunicación y su papel en la integración cultural*, in *Vivir en tierra extraña: emigración e integración cultural en el mundo antiguo: actas de la reunión realizada en Zaragoza los días 2 y 3 de junio de 2003* /F. Marco Simón, F. Pina Polo, J. Remesal Rodríguez (eds.) Barcelona, Universidad de Barcelona, 2004 pp. 137-149

Álvarez Parodi 2000: J. Álvarez Parodi, *Mevii*, in *AfrRom*, XIV, pp. 1503-1513

Aounallah 1994: S. Aounallah, *Castella et civitates dans le pays de la Carthage romaine*, in *AfrRom*, XI, pp. 1505-1512.

Aounallah 2003: S. Aounallah, *Notes sur la société et les institutions de Thugga. Des origines jusqu'à la formation du municipe*, in *Itinéraire de Saintes à Dougga, mélanges offerts a Louis Maurin*, Ausonius, Bordeaux, pp. 247-257

Bagnall – Frier 1994: S. Bagnall - W. Frier, *The demography of roman Egypt*, Cambridge University press, Cambridge

Barker 1996: G. Barker (a cura di), *Farming the desert. The Unesco Libyan Valleys Archeological Survey. Volume two: gazetteer and pottery*, Unesco, London

Beloch 1886: J. Beloch, *Die Bevölkerung der griechisch-römischen Welt*, Leipzig

Beloch 1889: J. Beloch, *La popolazione antica della Sicilia*, ristampa anastatica del 1889, traduzione dal tedesco di Francesco Paolo Allegra - De Luca; con aggiunte dell'autore. Rist. anast. S. Cristina Gela (PA), Edizioni Librarie Siciliane, 1993

Ben Abdallah 1986: Z. Ben Abdallah, *Catalogue des Inscriptions Latines Païennes du Musée du Bardo*, École Française de Rome, Roma

Ben Abdallah - Ladjimi Sebai 1983: Z. Ben Abdallah - L. Ladjimi Sebai, *Index Onomastique des Inscriptions latines de la Tunisie*, C.N.R.S. Paris

Benzina Ben Abdallah 1996: Z. Benzina Ben Abdallah, *Supplément au catalogue des inscriptions latines païennes*, in *AntAfr*, XXXII, pp. 113-143

Bertrandy 1994: F. Bertrandy, *Recherches sur les Aemilii d'Afrique proconsulaire et de Numidie*, in *AncSoc*, 25, pp. 189-210

Beschaouch 1997: A. Beschaouch, *Thugga, une cité de droit latin sous Marc-Aurèle: Civitas Aurelia Thugga*, in Kanoussi – Maurin 1997, pp. 61 ss.

Brunt 1971: P.A. Brunt, *Italian manpower 225 B.C.-A.D. 14*, Clarendon, Oxford (in particolare pp. 61-79; 113-115)

Bruun et alii 1975: P. Bruun, P. Hohti, J. Kaimio, E. Michelsen, M. Nielsen, E. Ruoff-Väänänen, *Studies in the romanization of Etruria*, Bardi editore, Roma

Bonello Lai 1997 M. Bonello Lai, *La gens Pullaiena*, in Uchi Maius 1, (a cura di M. Khanoussi e A. Mastino) Sassari, pp. 245-281.

Bullo 1994: S. Bullo Silvia, *La Dea Caelestis nell'epigrafia africana*, in *AfrRom*, XI, pp. 1598-1628

Bullo 2004: S. Bullo, Provincia Africa. Le città e il territorio dalla caduta di Cartagine a Nerone, L'Erma di Bretschneider Roma

Burton 2000: G.P Burton. *The resolution of Territorial disputes in the provinces of the Roman Empire*, in *Chiron*, 30, p.195-215

Cagnat- Merlin- Chatelain 1923 : R. Cagnat, A. Merlin, L. Chatelain, *Inscriptions latines d'Afrique (Tripolitaine, Tunisie, Maroc)*, Leroux, Paris

Calabi Limentani 1985: I. Calabi Limentani, *Epigrafia Latina*, I.E.C.- La Goliardica, Milano

Cambi 2003: F. Cambi, *Archeologia dei paesaggi antichi: fonti e diagnostica*, Carocci, Roma

Campana 1967: A. Campana, *Tutela dei beni epigrafici per la salvezza dei beni culturali in Italia*, II, Roma (in particolare pp. 539-547)

Carandini – Cambi 2002: A. Carandini – F. Cambi (a cura di), *Paesaggi d'Etruria valle dell'Albenga, Valle d'Oro, Valle del Chiarone, Valle del Tafone*, edizioni di Storia e Letteratura, Roma

Carton 1895: L. Carton, *Découvertes épigraphiques et archéologiques faites en Tunisie (région de Dougga)*, Leroux, Paris

Castagnoli 1964: F. Castagnoli, sv "*Limitatio*", in Dizionario Epigrafico, IV, pp. 1379-1384, L'Erma di Bretschneider, Roma

Cherry–Clarendon 1988: D. Cherry-Clarendon, *Frontier and Society in Roman North Africa*, Oxford press, Oxford

Chevallier 1997: R. Chevallier, *Les voies romaines*, Picard, Paris

Chevallier 2000: R. Chevallier, *Lecture du temps dans l'espace, topographie archéologique et historique*, Picard, Paris

Christie – Loseby 1996: N. Christie – S.T. Loseby, *Towns in transition: urban evolution in late Antiquity and early middle ages*, Scolarpress, Aldershot

Clauss 1973: M. Clauss, *Probleme de Lebensalterstatistiken aufgrund römischer Grabinschriften*, in *Chiron*, XXIII, pp. 395-417

Clauss 1975: M. Clauss, *Les problèmes de la statistique de l'âge d'après les inscriptions funéraires romaines*, in *AntAfr*, IX, pp. 109-113

Clavel-Lévêque – Lévêque 1984: M. Clavel-Lévêque – P. Lévêque, *Villes et structures urbaines dans l'occident Romain*, Les Belles Lettres, Paris

Congiu – Perego 2004: G. Congiu – G. Perego, *Autodesk Map Introduzione al GIS*, Gc edizioni, Cagliari

Courtois 1955: C. Courtois, *Les Vandales et l'Afrique*, Paris

Courtois - Leschi – Perrat – Saumagne 1952: Chr. Courtois - L. Leschi - Ch. Perrat - Ch. Saumagne, *Tablettes Albertini. Actes privés*

de l'époque vandale, Arts et métiers graphiques, Paris

Crawley Quinn 2003: J. Crawley Quinn, *Roman Africa?*, in Digressus Supplement. (www.digressus.org) pp. 7-34

Christol. 1991 M Christol, *Remarques sur une inscription de Thugga: le pagus dans la colonie de Carthage au I^{er} siècle ap. J.C.*, in *Epigrafia*, actes du colloque international d'épigraphie latine..., Rome, 27-28 mai 1988. École française de Rome, Roma, pp. 607-628

De Marchi 1903: A De Marchi, *Cifre di mortalità nelle iscrizioni romane*, in *Rend. Ist. Lombardo*, 10.

de Neeve 1984: P. W. de Neeve, *Colonus, private farm-tenancy in roman italy during the republic and the early principate*, J.C. Gieben, Amsterdam

de Vos 2000: M. de Vos (a cura di), *Rus Africum*, Università degli Studi di Trento

de Vos 2004: M. de Vos (a cura di), *Archeologia del territorio, metodi materiali prospettive*, Università degli Studi di Trento

Degrassi 1957-1963: A. Degrassi (a cura di), *Inscriptiones Latinae liberae rei publicae*, La nuova Italia, Firenze

Degrassi 1967: A. Degrassi, *Indicazione dell'età nelle iscrizioni sepolcrali latine*, in *Scritti vari di antichità III*, pp. 211-441

Di Cocco – Viaggi 2003: I. Di Cocco – D. Viaggi, *Dalla scacchiera alla macchia. Il paesaggio agrario veleiate tra centuriazione e incolto*, Antequem, Bologna

Dilke 1979: O.A. Dilke, *Gli agrimensori di Roma Antica*, Ed. Agricole, Bologna

Duncan-Jones 1963: R. Duncan-Jones, *City population in Roman Africa*, in *JRS*, LIII, pp. 85-90

Duncan-Jones 1982: R. Duncan-Jones, *The economy of the roman Empire: quantitative studies*, Cambridge University press, Cambridge

Duval 1988: N. Duval, *L' épigraphie funéraire chrétienne d' Afrique: traditions et ruptures costantes et diversités*, in Atti del convegno *La terza età dell'epigrafia*, colloquio AIEGL-Borghesi, Bologna, ottobre 1986, Bologna, pp. 265-309

Dyson 2003: L. S. Dyson, *The roman countryside*, Duckworth, London

Elmayer 1983: A.F. Elmayer, *The re-interpretation of latino-punico inscriptions from roman Tripolitania*, in *Libyan Studies* 14, pp. 86-95

Ennabli 1975: L. Ennabli, *Les inscriptions funéraires chrétiennes de la basilique dite de Sainte Monique à Carthage*, CNRS, Paris

Ennabli 1990: L. Ennabli, *Les inscriptions funéraires chrétiennes de Carthage III Carthage intra et extra muros 1*, Paris

Éry 1969: K. Éry, *Investigations on the demographic source value of tombstones originating from the roman period*, *Alba Regia*, 10, pp. 51-69

Etienne 1959: R. Etienne, *Démographie et épigraphie. Atti del Terzo Congresso Internazionale di epigrafia greca e romana [1957]*, Roma, p. 415

Etienne – Fabre 1970: R. Etienne – G. Fabre, *Démographie et classe sociale: l'exemple du cimetière des officielles de Carthage. Recherches sur les structures sociales dans l'antiquité classique*, Caen, 25-26 avril 1969, Paris, pp. 81-97

Euzennat – Marion 1982: M. Euzennat – J. Marion (a cura di), *Inscriptiones Antiques du Maroc.*, C.N.R.S.Paris

Favretto 2000: A. Favretto, *Nuovi sistemi per l'analisi geografica. I G.I.S*, Pàtron, Bologna

Fentress 1998: E. Fentress, *The Jerba survey: settlement in the punic and roman periods*, in *AfrRom*, XIII, pp. 72-85

Ferchiou 1990: N. Ferchiou, *Le monument funeraire de Numisia Marcellina: problèmes de typologie*, in *AntAfr*, XXVI, pp. 217-221

Fishwich 1981: D. Fishwich, *From flamen to sacerdos the title of the provincial priest of Africa Proconsularis*. in *Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiues*, Nouvelle série, 17, pp. 337-343

Forni 1977: G. Forni, *La menzione della tribù*, in *L'onomastique latine*, CNRS, Paris pp. 77-101

Forte 2002: M. Forte, *I Sistemi Informativi Geografici in Archeologia*, MondoGIS, Roma

Forte 2005: M. Forte (a cura di), *The Reconstruction of Archaeological Landscapes through Digital Technologies, proceedings of the 2nd Italy-United States Workshop*, Rome, Italy, November 3-5, 2003 Berkeley, USA, May 2005, BAR International Series 1379, Oxford

Francovich – Hodges 2003: R. Francovich – R. Hodges, *From Villa to Village, The transformation of the Roman Countryside in Italy, c. 400-1000*, Duckworth, London

Galand 1989: L. Galand, *Les alphabets libyques*, in *AntAfr*, XXV, pp. 69-81

Gascou 1972: J. Gascou, *La Politique municipale de l'empire Romain en Afrique Proconsulaire de Trajan à Septime-Sévère*, École Française, Rome

Gascou 1981: J. Gascou, *Le nom de l'oued Medjerda dans l'antiquité romaine*, in *AntAfr*, XVII, pp. 1715-19

Gascou 2003: J. Gascou, *Les status des villes africaines. Quelques apports dus à des recherches récentes. Itinéraire de Saintes à Dougga*, in *Mélanges offerts à Louis Maurin*, Ausonius, Bordeaux, pp. 231-244

Ghaki 2000: M. Ghaki, *Stèles libyques et néopuniques de Tunisie*, in *AfrRom* XIV, pp. 1661-1678

Ghedini 1993: F. Ghedini, *L'Africa Proconsolare*, in *AAVV, Storia di Roma*, vol. III.2, Einaudi, pp. 309-325

Giannichedda 2002: E. Giannichedda, *Archeologia teorica*, Carocci, Roma

Golfetto 1961: A. Golfetto, *Dougga. Die Geschichte einer Stadt im Schatten Karthagos*, Raggi, Basel

Gottarelli 1997: A. Gottarelli (a cura di), *Sistemi informativi e reti geografiche in Archeologia*. in *Gis-internet. VII ciclo di lezioni sulla*

ricerca applicata in archeologia, Certosa di Pontignano (Siena),
11-17 dicembre 1995, All'Insegna del Giglio, Firenze

Graham- Ashbee 1887: A. Graham- H.S. Asbee, *Travels in Tunisia*,
Dulau & co., 37 Soho square, London, pp. 169-175

Gsell 1914: S. Gsell, *Histoire ancienne de l'Afrique du nord*,
Hachette, Paris

Harkness 1896: A.G. Harkness, *Age at marriage and at death in the
Roman Empire*, in *Trans. Am. Philolog. Association*, XXVII, pp. 35-72

Harris 1999: W.V. Harris, *Demography, Geography and the Sources
of Roman Slaves*, in *JRS*, LXXXIX, p.62

Hitchner 1990: B.R. Hitchner, *The Kasserine archeological
survey-1987*, in *AntAfr*, XXVI, pp. 231-260

Hitchner 1988: B. Hitchner, *The organization of rural Settlement in
the Cillium-Thelepte Region (Kasserine, central Tunisia)*, in *AfrRom*
pp. 63-87

Hitchner 2000: B.R. Hitchner, *Barrington Atlas of the Greek and
Roman World*, vol. I, Princeton

Hombert – Préaux 1946: M. Hombert - Cl.A. Préaux, *À propos des
chances de survie dans l'Empire Romain*, in *Latomus*, 5, pp. 591-97

Hombert – Préaux 1945 : M. Hombert - Cl.A. Préaux, *Note sur la
durée de la vie dans l'Égypte gréco-romaine*, in *Chronique d'Égypte*,
pp. 20-139

Hopkins 1967: K. Hopkins, *On the probable age structure of the
Roman population*, in *Population studies* 20 pp. 245-264

Jacques 1984: F. Jacques, *Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans l'occident romain (161-244)*, Paris

Jacques 1983: F. Jacques, *Les curateurs des cités dans l'Occident romain de Trajan à Gallien*, Paris

Kajanto 1982: I. Kajanto, *The latin cognomina*, L'Erma di Bretschneider, Roma

Kanoussi 1999: M. Kanoussi, *Thugga (Dougga) sous le haut-empire: une ville double?*, in *AfrRom*, X, pp. 597-602

Khanoussi – Maurin 1997: M. Khanoussi – L. Maurin (a cura di), *Dougga (Thugga): études épigraphiques*, Boccard, Paris

Khanoussi – Mastino 1997: M. Khanoussi – A. Mastino, *Uchi Maius 1: scavi e ricerche epigrafiche in Tunisia*, EDES, Cagliari

Khanoussi – Maurin 2000: M. Khanoussi – L. Maurin (a cura di), *Dougga, fragments d'histoire, choix d'inscriptions éditées, traduites et commentées (Ier-IVe siècles)*, Ausonius, Bordeaux-Tunis

Khanoussi – Maurin 2002: M. Khanoussi – L. Maurin (a cura di), *Mourir a Dougga*, Ausonius, Bordeaux-Tunis

Krummrey – Panciera 1980: H. Krummrey - S. Panciera, *Criteri di edizione e segni diacritici. Tituli*, 22, 5-21

Ladjimi Sebaï 1990: L.A Ladjimi Sebaï, *L'amour en Afrique romaine. À propos d'une inscription métrique des environs de Dougga-Tunisie (CIL VIII, 27380; CLE 1971)*, in *AntAfr*, XXVI, pp. 205-216

Lassère 1973: J.-M. Lassère, *Recherches sur la chronologie des épitaphes païennes de l'Africa*, in *AntAfr* VII, pp. 77-151

Lassère 1977: J.-M. Lassère, *Vbique Populus. Peuplement et mouvements de population dans l'Afrique romaine, de la chute de Carthage à la fin de la dynastie des Sévères (146 a.C.-235 p.C.)*, CNRS, Paris

Lassère 1979: J.-M. Lassère, *Onomastica Africana I-IV*, in *AntAfr* XIII, pp. 227-234

Lassère 1982: J.-M. Lassère, *Onomastica Africana V-VIII*, in *AntAfr*, XVIII, pp. 167-175

Lassère 1988: J.-M. Lassère, *Onomastica Africana IX-XI. Quelques orientaux*, in *AntAfr* XXIV, pp. 103-113

Le Bohec 1988: Y. Le Bohec, *Onomastique et société à Volubilis*, in *AfrRom* VI, pp. 339-356

Lepelley 1967: C. Lepelley, *Déclin ou stabilité de l'agriculture africaine au bas-empire ? A propos d'une loi de l'empereur Honorius*, in *AntAfr*, I, pp. 135-144

Lepelley 1981a: C. Lepelley, *Les cités de l'Afrique romaine au bas-empire. Tome I, Le permanence d'une civilisation municipale, Études Augustiniennes*, Paris

Lepelley 1981b: C. Lepelley, *Les cités de l'Afrique romaine au bas-empire. Tome II, Notices d'histoire municipale, Études Augustiniennes*, Paris, pp. 218-223

Lepelley 2001: C. Lepelley, *Aspects de l'Afrique romaine, les cités, la vie rurale, le christianisme*, Edipuglia Bari, pp. 243-277

Levison 1898: W. Levison, *Die Beurkundung des Civilstandes im Altertum. Ein Beitrag zur Geschichte der Bevölkerungsstatistik*, in *BJ*, CII, pp. 1-82

Lézine 1969: A. Lézine, *Sur la population des villes africaines*, in *AntAfr*, III, pp. 69-82

Lipiński 1992: E. Lipiński, *Vestiges et survivances du droit phénico-punique*, in *AncSoc*, 22, pp. 20-30

Lo Cascio 1994: E. Lo Cascio, *The size of the Roman population: Beloch and the Meaning of the Augustan Census Figures*, in *JRS*, LXXXIV, pp. Volume 23

Lo Cascio 1999: E. Lo Cascio, *Popolazione e risorse agricole nell'Italia del II sec a.C.*, in *Demografia, sistemi agrari, regimi alimentari nel mondo antico*, Atti del convegno internazionale di studi (Parma 17-19 ottobre 1997), Edipuglia, Bari

Luisi 1994: A. Luisi, *Popoli dell'Africa Mediterranea in età Romana*, in *Quaderni di "INVIGILATA LVCERNIS"*, Dipartimento di Studi classici cristiani, Università di Bari, Bari

Lunetta 1999: G. Lunetta, *Elementi di Statistica descrittiva e Inferenza statistica*, Giappichelli, Torino

Macdonell 1913: W.R. Macdonell, *On the expectation of life in ancient Rome and in the provinces of Hispania and Lusitania and Africa*, in *Biometrika*, pp. 93-166

Mahjoubi 2000: M. Mahjoubi, *Villes et structures urbaines de la province romaine d'Afrique*, Tunis

Manfredi 2003: L. Manfredi, *La politica amministrativa di Cartagine, in Africa*, in *MemAccLinc*, serie IX, vol. XVI, fasc. 3, Eredi, Roma

Manzella di Stefano 1987: I. Manzella di Stefano, *Mestiere di epigrafista. Guida alla schedatura del materiale epigrafico*, Roma

Mattingly – Hitchner 1995: D.J. Mattingly - B. Hitchner, *Roman Africa: an archeological review*, in *JRS*, LXXXV, pp. 165-213

Maurin 1997: L. Maurin (a cura di), *Dougga (Thugga) études épigraphiques*, Ausonius, Bordeaux-Tunis

Mennella 1993: G. Mennella, *Epigrafi dei villaggi e lapicidi rurali: esempi dalla IX regio. L'Epigrafia del villaggio. Atti del Colloquio Borghesi 90, Forlì 1990*", Faenza

Migliario 1999: E. Migliario, *Gentes Foederatae. Per una riconsiderazione dei rapporti romano-berberi in Mauretania Tingitana*, in *RendAccLinc*, serie IX, vol. X, fasc. 3, Eredi, Roma, pp. 429-455

Migliario 2004: E. Migliario, *Per una rilettura del Bellum Africum e di varie fonti epigrafiche-alla luce dei nuovi dati dal survey nei dintorni di Dougga*, in de Vos 2004, pp. 161-170

Moretti 1959: I. Moretti, *Statistica demografica ed epigrafia: durata media della vita in Roma imperiale*, in *Epigraphica* 21, pp. 60-78

Nordberg 1963: H. Nordberg, *Biometrical Notes. The information on ancient Christian inscriptions from Rome concerning the duration of life and the dates of birth and death*, Tilgmann, Helsinki-Helsingfors

Ottone 2002: G. Ottone (a cura di), *LIBYKA. Testimonianze e frammenti*, Tored, Roma

Panciera 1998: S. Panciera, *Epigrafia. Una voce soppressa*, in *ArchC*, 13, pp. 313-330

Parkins 1997: H.M. Parkins (a cura di), *Roman urbanism beyond the consumer city*, Routledge, London

Pensabene 1989: P. Pensabene, *Il tempio di Saturno a Dougga e tradizioni architettoniche d'origine punica*, in *AfrRom*, VI, pp. 251-293

Peyras 1991: Peyras, *Le Tell nord-est tunisien dans l'antiquité*

Pflaum 1970: H.-G. Pflaum, *La romanisation de l'ancien territoire de la Carthage punique à la lumière des découvertes épigraphiques récentes*, in *AntAfr*, IV, pp. 75-117

Pflaum 1977: H.-G. Pflaum, *L'onomastique romaine en Afrique*, in *L'onomastique latine*, CNRS, Paris, pp. 315-324

Piccaluga 1974: G. Piccaluga, *Terminus, i segni di confine nella religione romana*, Edizioni l'ateneo, Roma

Piganiol 1962: L.Piganiol, *Les documents cadastraux de la colonie romaine d' Orange*, CNRS, Paris

Poinssot 1885: J. Poinssot, *Voyage touristique en Tunisie exécuté en 1882-1883, Les routes de Carthage à Sicca Veneria et de Carthage à Theveste*, in *Bulletin trimestriel des Antiquités Africaines*, III, pp. 16-44

Ricci 1994: C. Ricci, *Africani a Roma. Testimonianze africane di età imperiale di personaggi provenienti dal Nordafrica*, in *AntAfr*, XXX

Romanelli 1959: P. Romanelli, *Storia delle provincie romane dell'Africa*, L'Erma di Bretschneider, Roma

Rosignoli 1992: C. Rosignoli, *Tempi periurbani in Africa proconsolare e Numidia*, in *AfrRom*, X, pp. 571

Russel 1958: J.C. Russel, *Late ancient and medieval population*, in *Transitions of the Am.Philos.Society*, XLVIII, p.152

Salama 1951: P. Salama, *Les voies romaines de l'Afrique du nord*, Alger

Salway 1994: B. Salway, *What's in a name? A survey of Roman onomastic Practice from c. 700 B.C. to A.D.700*, in *JRS*, LXXXIV, pp. 124 ss.

Savino 1999: E. Savino, *Città di frontiera nell'impero romano. Forme della romanizzazione da Augusto ai Severi*, Edipuglia, Bari

Scheidel 1996: W. Scheidel, *Measuring sex, age and in the roman empire, explorations in ancient demography*, Ann Harbor, Michigan

Scheidel 1997: W. Scheidel, *Quantifying the Sources of slaves in the early Roman Empire*, in *JRS*, LXXXVII, p.156

Serra 1989: L.Serra, *I Berberi come preesistenza e persistenza indigena in Nord-Africa*, in *AfrRom*, VII, p. 309

Shaw 1996: B.D. Shaw, *Season of death: aspect of mortalità in Imperial Rome*, in *JRS*, LXXXVI p. 100

Solin 1989: H. Solin, *Gli Ebrei d'Africa: una nota*, in *AfrRom*, VIII, pp. 615-623

Solin 1982: H. Solin, *Die griechischen Personennamen in Rom*, WdeG, Berlin New York

Solin 2000: H. Solin, *Appunti sulla presenza di africani a Roma*, in *AfrRom*, XIV, pp. 1381-1386

Solin – Salomies 1988: H. Solin - O. Salomies, *Repertorium Nominum Gentilium Cognominum Latinorum*, Olms-Weidmann, Hildesheim Zürich New York

Sotgiu 1961: G. Sotgiu, *Iscrizioni latine della Sardegna*, Supplemento al *Corpus Inscriptionum Latinarum*, X, e all'*Ephemeris di Epigraphica*, VIII, CEDAM, Padova

Stone 2004: D.L. Stone, *Problems and possibilities in comparative survey: a north african perspective*, in *Side by side survey: comparative regional studies in the Mediterranean world*, Oxbow books, Oxford, pp.132-143

Suder 1981: W. Suder, *Le città dell'Africa romana: mortalità*, in *Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques*, Nouvelle série, 17, CTHS, Paris, pp. 225-235

Suder 1985: W. Suder, *La demografia dell'Africa romana. Rassegna delle ricerche e della bibliografia*, in *Histoire et archéologie de l'Afrique du nord, Il Colloque international* (Grenoble, 5-9 Avril 1983), CTHS, Paris, pp. 505-508

Suder 1988: W.A. Suder, *Census Populi. Bibliographie de la démographie de l'antiquité romaine*, Halbet, Bonn

Suder 1990: W.A. Suder, *Study of the age and sex structure of population in the western provinces of the roman empire*, Wroclaw

Susini 1982: G. Susini, *Epigrafia Romana*, Jounvence, Roma

Talbert 2000: R.J.A. Talbert (a cura di), *Barrington Atlas of the Greek and Roman World*, vol.I, Princeton

Tarpin 2002: M. Tarpin, *Vici et pagi dans l'occident romain*, Rome

Terrenato 2001: N. Terrenato, *Italy and the West*, Oxbow, Oxford

Thomasson 1994: E.B. Thomasson, *Questori d'Africa durante il principato*, in *AfrRom*, XI, pp. 1501-04

Vattioni 1979: F. Vattioni, *Antroponimi fenicio-punici nell'epigrafia greca e latina del Nordafrica*, in *Annali del Seminario di Studi del mondo classico, Sezione di archeologia e storia antica*, I, Istituto Universitario Orientale, Napoli, pp. 153-191

Vera 1999: D. Vera (a cura di), *Demografia, sistemi agrari, regimi alimentari nel mondo antico*, Atti del convegno internazionale di studi (Parma 17-19 ottobre 1997), Edipuglia, Bari

Vismara 1989: C. Vismara, *Sopravvivenze puniche e persistenze indigene nel Nord Africa ed in Sardegna in età romana*, in *AfrRom*, VII, pp. 299-308

Warmington 1970: B.H. Warmington, *The north african provinces from Diocletian to the vandal conquest*, GP, Westport

Zaccaria 1994: C. Zaccaria, *Il territorio dei municipi e delle colonie dell'Italia nell'età altoimperiale alla luce della più recente documentazione epigrafica*, in *L'Italie d'Auguste à Dioclétien*, Roma, pp. 309-327

Zilliacus 1963: H. Zilliacus (a cura di), *Sylloge inscriptionum Christianarum veterum Musei Vaticani*, Tilgmann, Helsinki-Helsingfors

CATALOGO

Le foto delle iscrizioni sono del prof. de Vos.

Le scansioni delle trascrizioni del CIL sono di Anna Maria Marras.

Le scansioni delle iscrizioni: Du012-EP03, Du012-EP04, Du038-EP03, Du038-EP04, Du038-EP05, Du070-EP04, Du093-EP01 sono tratte da MAD (Khanoussi – Maurin 2002).

Per le trascrizioni delle iscrizioni edite dal CIL si è seguita l'edizione del CIL online <<http://user.uni-frankfurt.de/~claus/>>.